

SCUOLA UNIVERSITARIA INTERDIPARTIMENTALE IN SCIENZE STRATEGICHE

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Strategiche

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

TESI DI LAUREA

TITOLO

**“INDAGINE SULLA CONFLITTUALITÀ TRA
MIGRANTI E RESIDENTI DURANTE LA CRISI
MIGRATORIA VENEZUELANA. IL CASO
DELL’ECUADOR: LA CITTÀ DI MANTA”**

Relatore

Chiar. ma Prof.ssa Marina NUCIARI

Correlatore

Chiar.mo Prof. Eraldo OLIVETTA

Candidato

Giorgio AVONDO

Anno Accademico 2021/2022

INDICE

Abstract

1- Introduzione

2- Inquadramento storico, politico, sociale ed economico del Venezuela e dell'Ecuador

2.1 Venezuela

- 2.1.1 Ascesa e caduta del dittatore
- 2.1.2 Petróleo extra pesado
- 2.1.3 Petrolio e potere
- 2.1.4 La fase democratica
- 2.1.5 L'avvento di Chávez
- 2.1.6 La resistibile ascesa di Nicolás Maduro

2.2 Ecuador

- 2.2.1 Geodemografia andina
- 2.2.2 Alcuni cenni storici
- 2.2.3 La rivoluzione neo-sviluppista
- 2.2.4 Ritorno al disordine

3- La crisi migratoria venezuelana

3.1 Dal punto di vista del Paese di Uscita

- 3.1.1 La crisi umanitaria
- 3.1.2 Profilo del migrante
 - a) Età e sesso
 - b) Istruzione
 - c) Condizione lavorativa
 - d) Documenti, tempo di permanenza e direzione

3.2 Dal punto di vista del Paese di ingresso

- 3.2.1 Evoluzione delle politiche migratorie in Ecuador
 - a) La nuova Costituzione ecuatoriana del 2008
 - b) Estatuto migratorio entre la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela
 - c) La “Ley Orgánica de Movilidad Humana” del 2017
 - d) Gli accordi ministeriali per la regolarizzazione della popolazione venezuelana
- 3.2.2 Il conflitto sociale dal punto di vista degli ecuatoriani
 - a) La determinazione del conflitto sociale
 - b) Strategie di sopravvivenza

- 4- Storie di migranti nella città di Manta
 - 4.1 Il contesto della raccolta dati
 - 4.2 I dati raccolti
- 5- Conclusioni

ABSTRACT

L'obiettivo del lavoro qui proposto è svolgere un'indagine riguardo la nascita e lo sviluppo dei fenomeni conflittuali tra popolazione in mobilità e popolazione di accoglienza durante il fenomeno migratorio che ha interessato il Venezuela negli ultimi anni. Si intraprenderà uno studio relativo alla migrazione venezuelana in Ecuador presentando il caso particolare della città costiera di Manta. La trattazione di tale fenomeno in termini economici, storici, sociali, politici, legali ed umanitari desidera fornire un'ampia prospettiva d'indagine al fine di favorire la comprensione organica dei complessi sentimenti alla base dei conflitti sociali oggetto di studio nonché della legislazione adottata dai diversi Paesi in relazione al contesto.

Il lavoro proporrà all'inizio un'analisi geo-economica e politica delle cause e dei Paesi coinvolti dall'evento, atta a contestualizzare obiettivi e necessità della popolazione in mobilità nonché origini storiche e sociali del sentimento di rifiuto sorto nella popolazione di accoglienza. Sarà fondamentale a tal fine individuare le varie fasi della migrazione venezuelana e presentarne il quadro complessivo per familiarizzare con l'idea che la proposta analisi – di carattere sociologico ed umanitario - dovrà concentrarsi in una precisa finestra spazio – temporale, utile a comprendere l'irrazionalità del fenomeno solo se correttamente interpretata nella sua marginalità.

Si seguirà con la definizione del fenomeno tentando di assumere la prospettiva dapprima degli individui in mobilità, focalizzando l'attenzione sullo svolgimento del fenomeno migratorio analizzando gli aspetti di maggior rilevanza e interesse; in seguito degli individui residenti nel Paese di accoglienza, le cui idiosincrasie saranno alla base di ampi e complessi fenomeni di rifiuto. Si proporrà altresì, nel medesimo contesto, una breve analisi dell'evoluzione del percorso legale intrapreso dall'Ecuador in risposta al fenomeno migratorio.

In conclusione, verranno presentate storie ed esperienze di carattere personale raccolte in loco dall'autore da intendere ed interpretare alla luce del contesto precedentemente descritto.

1- INTRODUZIONE

“sono un povero ragazzo abbandonato qui
come una valigia etichettata in tutti gli uffici doganali del mondo
e mi piacerebbe andare in Turkestan perché Turkestan è una parola bellissima
e il mio amico Michel Berboff è nato in Turkestan”. (Tuñón)

Questo estratto, dalla poesia “*Escrito sobre una mesa de Montparnasse*” del poeta argentino Raúl González Tuñón coglie il puro, assoluto spirito di confusione che è vero minimo comun denominatore, paritetico punto di partenza per ogni individuo, dal preciso momento in cui egli realizza di dover prendere la terribile decisione di abbandonare il luogo eletto a residenza. Così nasce il migrante.

Abbandono e confusione sono – nel caso della poesia – sensazioni trasformate in pesanti e permanenti emozioni da chi si scontra con il rifiuto di una comunità che è per spirito d’identità naturalmente portata a giudicare nell’immigrato la diversità come una colpa, e tra sé stessi la diversità come virtù.

Oltre qualunque ostacolo, rivendicare il proprio diritto a vivere dove si vuole, in armonia con coloro che già vi risiedono, restituisce all’individuo grande consapevolezza del proprio valore e lo erge a motore del grande processo di armonizzazione culturale e sociale votato all’ottenimento di quei nuovi valori che l’Occidente quasi unanime riconosce, quali la cessazione di qualunque discriminazione basata su genere, etnia o orientamento e la tendenza a parificare le opportunità a prescindere dalla classe sociale di appartenenza.

Obiettivi della tesi - Il presente lavoro si propone di fornire un’analisi delle dinamiche che hanno caratterizzato l’afflusso dei migranti venezuelani in Ecuador dal punto di vista economico, storico, sociale, politico, legale e umanitario sia dalla prospettiva della popolazione in mobilità che da quella della popolazione di accoglienza, al fine di focalizzare l’attenzione sulla nascita, lo sviluppo e gli effetti delle dinamiche conflittuali che si sono venute a creare all’interno del comune ambiente di vita.

L’interesse per tali argomenti è sorto nell’autore in seguito alla personale constatazione della rilevanza delle suddette dinamiche nel formare il contesto urbano, sociale ed abitativo nella città

ecuatoriana¹ di Manta nonché dal riscontro della scarsità di fonti e ricerche a riguardo. Sebbene lo studio del fenomeno in una singola e particolare zona geografica possa considerarsi irrilevante per la comprensione dello stesso in termini più ampi, l'individuazione di una specifica zona di pertinenza aiuterà ad espandere le prospettive di analisi su ristretti contesti personali impossibili da approfondire altrimenti.

La presente analisi, tuttavia, non mancherà di fornire elementi e delucidazioni di carattere generale in riferimento ad entrambi i Paesi coinvolti, i quali anzi saranno oggetto di studio dei primi e principali capitoli e che consentiranno successivamente di restringere il campo di analisi alla città costiera di Manta.

Infine, si attingerà abbondantemente a dati e considerazioni provenienti dall'esperienza diretta dell'autore nei luoghi di interesse, premurandosi sempre di distinguere le stesse da fonti e documenti ufficiali consultati per la stesura dell'analisi.

Dati generali - Al dicembre 2022, secondo la “*Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V)*”², circa 7,1 milioni di persone hanno lasciato il Venezuela. Approssimativamente l'80% è emigrato in America Latina e i principali Paesi di accoglienza sono stati Colombia, Perù ed Ecuador. All'inizio dell'esodo venezuelano, l'Ecuador si caratterizzava principalmente come luogo di transito verso il Perù o altri Paesi del Cono Sud come Cile e Argentina. Tuttavia, tra il 2015 e il dicembre 2022, poco più di 500 000 venezuelani hanno deciso di stabilirvisi.

Introduzione alle dinamiche migratorie storiche del Venezuela - Le dinamiche migratorie venezuelane sono da sempre orbitanti attorno a due specifici fattori: il prezzo del petrolio e le relazioni internazionali intrattenute dal governo di turno. È rilevante evidenziare come il connubio tra massiccia crescita globale e presenza di istituzioni democratiche nel Paese (dalla caduta di Marcos Pérez Jiménez nel 1958) abbia favorito un florido sviluppo economico, accompagnato da una fruttuosa immigrazione di individui altamente specializzati e da politiche di spesa pubblica volte a garantire un livello di istruzione nettamente superiore alla media regionale.

Negli anni '80 il Venezuela aveva tutte le caratteristiche di un Paese cosmopolita, con poli di modernizzazione che interessavano professionisti e tecnici stranieri di alto livello. La nazionalizzazione del petrolio, dell'industria estrattiva - soprattutto ferro, oro e bauxite - e la

¹ La decisione – non facile – dell'utilizzo di tale aggettivo è qui presa una volta per tutte ed è frutto della dotta analisi linguistica fornita da Piero Fiorelli nel seguente articolo: <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/il-nome-degli-abitanti-dellecuador/314>

² <https://www.r4v.info/>

creazione di università nazionali, di istituti tecnologici e politecnici hanno concorso a generare grandi aspettative per il progresso della nazione. Nei censimenti tra il 1970 e il 1980, la popolazione di individui provenienti da altri Paesi è triplicata. (Pellegrino e Pizarro).

Tale situazione permetteva al Paese – economicamente prospero grazie allo sfruttamento delle più ingenti risorse di greggio del Continente – di assorbire gli shock petroliferi globali senza particolari difficoltà. Tuttavia, con l'insediamento di Hugo Chávez nel 1999 e il progressivo deterioramento delle relazioni con le principali nazioni democratiche, il benessere economico del Paese è tornato ad essere ampiamente dipendente dal prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Il drammatico peggioramento delle relazioni con gli Stati Uniti (principale partner commerciale e indiscusso egemone regionale) iniziato nel 2005 ha messo a nudo l'impossibilità del Venezuela di eludere qualunque tipo di sanzione imposta – anche unilateralmente – dal potente vicino, che ha così trovato modo di influenzare le dinamiche interne del Paese imponendo un embargo ai suoi prodotti petroliferi.

A causa delle sopracitate dinamiche il Venezuela, dall'inizio del nuovo millennio, ha visto volvere il proprio saldo migratorio da positivo a decisamente negativo, giungendo infine a sperimentare l'esodo più massivo che si sia mai verificato nella storia del Paese.

Il processo migratorio venezuelano contiene riferimenti storici necessari per una comprensione strutturale delle sue condizioni e caratteristiche attuali. In questa prospettiva Santiago Salazar Marroquín, professore all'Universidad de los Andes di Mérida, Venezuela, nel suo articolo "Seguendo il modello latinoamericano: da paese ricevente a paese inviante emigranti: un caso di venezuelani in Ecuador", sostiene che: "(...) L'emigrazione internazionale venezuelana può essere chiaramente suddivisa in tre periodi o ondate migratorie. Il primo si colloca tra il 1999 e il 2003, quando parte la piccola borghesia venezuelana, composta da coloro che negli anni Settanta avevano ottenuto proprietà a Miami e deciso di stabilirsi negli Stati Uniti, tra cui personaggi noti della Quarta Repubblica. Il secondo periodo è stato tra il 2004 e il 2009, quando l'economia globalizzata ha creato una grande richiesta di professionisti altamente qualificati. Durante questo periodo, molti dei professionisti altamente qualificati della *Petróleos de Venezuela, S.A.* (PDVSA) hanno lasciato il Paese dopo essere stati espulsi a causa dello sciopero del settore petrolifero. La terza e ultima fase è iniziata nel 2010, con il calo scaglionato dei prezzi internazionali del petrolio, e continua tuttora; è composta da giovani e adulti di tutte le classi sociali, colpiti da insicurezza, arbitrio, corruzione, crisi economica e umanitaria (...)"(Marroquín).

Le diverse fasi del processo migratorio - Al fine della presente analisi sarà rilevante approfondire le diverse fasi che hanno caratterizzato il flusso migratorio tuttora in corso – di cui gli inizi sono

secondo l'autore riconducibili al 2010 ma che ha assunto rilevanza strutturale a partire dalla crisi economica, politica e sociale iniziata nel 2013 – discernibili per via di determinati eventi sociali ed economici o decisioni politiche intraprese dai legislatori venezuelani, ecuatoriani o delle principali potenze globali. In generale, si riscontrerà un abbassamento del livello di istruzione e di qualità della vita dei migranti al progredire dell'esaurirsi della classe media tuttavia residente in Venezuela.

La relazione tra condizioni di partenza e condizioni di accoglienza del migrante dipenderà inequivocabilmente dalle prospettive che nei diversi momenti hanno spinto determinati settori della popolazione venezuelana a migrare, nonché dallo status legale riconosciuto dalle istituzioni ecuatoriane al momento dell'ingresso nel Paese: condizione pesantemente modificata nel corso del tempo, variabile la cui comprensione da parte del migrante è fondamentale per attrezzarsi – o meno – a conseguire i documenti necessari per una legale e sicura permanenza nel Paese.

A sua volta lo stesso Ecuador, nel corso del decennio di interesse, ha visto mutare le proprie condizioni economiche, politiche e relazionali nei confronti dei Paesi vicini anche indipendentemente dalla crisi migratoria in atto. L'analisi – seppur approssimativa – di tale fenomeno è resa necessaria dalla sua decisiva influenza sulla percezione del migrante da parte della popolazione locale, il mutamento delle paure e delle forme di discriminazione ad essi associate e dunque l'efficacia delle scelte intraprese per favorire o strutturare al meglio il necessario percorso di integrazione di coloro che decidono di restare.

Questo percorso, infatti, dipende anche dalla percezione delle possibilità di vita in un determinato luogo, con opportunità abitative e lavorative annesse. Indagare le opinioni e motivazioni che hanno spinto in partenza il migrante a prendere la decisione di provare a stabilirsi in Ecuador renderà invece chiaro quanto esso consideri maggiormente dirimenti le necessità economiche piuttosto che di affinità politica, caratteristica che aveva invece contraddistinto i migranti venezuelani di inizio nuovo millennio. Tra le principali motivazioni di questa decisione emerge da tutti i fronti la ricerca di stabilità, incarnata - come risposta a quell'iperinflazione ritenuta quasi all'unanimità dai coinvolti causa principale del loro esodo – dal dollaro americano di cui l'Ecuador si serve.

Si prenda la presenza e influenza del dollaro come elemento cruciale nell'influenzare le dinamiche interne sudamericane: si è rivelato impossibile da parte di qualunque attore prescindere dalla crescita di importanza del dollaro nella propria economia informale al crescere dell'instabilità economica nella regione. Così l'Argentina, che per vocazione culturale offre ottime possibilità di integrazione ed eccellente qualità della vita – ma è vittima di un'inflazione che rende il dollaro bene rifugio per eccellenza dei cittadini e quindi ne alza vertiginosamente il prezzo – non pare appetibile al migrante che a sua volta desidera il biglietto verde poiché i beneficiari delle rimesse in Venezuela

lo preferiscono rispetto ad altre seppur stabili valute regionali, come il Real brasiliano o il Sol peruviano.

Il dollaro, dunque, si riconferma formidabile strumento di *soft power*, anche perché risulta molto complicato quantificare la sua influenza nelle scelte politiche e negli andamenti economici dei diversi Paesi. Questo ed altri fattori, come la spregiudicatezza con cui la politica statunitense considera – dai tempi della Dottrina Monroe – intime dinamiche politiche e sociali di Stati latinoamericani sovrani alla stregua dei propri affari interni, concorrono a ergere gli Stati Uniti ad attore coinvolto a pieno titolo nelle cause e soluzioni possibili o proposte della crisi umanitaria argomento d'indagine.

Quanto discusso finora desidera proporre un quadro prospettico attraverso cui l'argomento sarà ampliato, motivato e interpretato al fine di individuare punti d'interesse attorno ai quali sviluppare i diversi aspetti della ricerca. L'obiettivo dichiarato di far luce sugli aspetti conflittuali tra le due popolazioni sotto indagine emergerà attraverso considerazioni di carattere politico, economico, sociale ed infine legale.

2- INQUADRAMENTO STORICO, POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL VENEZUELA E DELL'ECUADOR

2.1 VENEZUELA

2.1.1 *Ascesa e caduta del dittatore*

«"Siamo qui perché continueremo a lottare per la dignità del nostro popolo", ha detto il Comandante quel giorno, uscendo dal carcere.

La folla all'esterno ha cantato l'inno e lo ha portato sulle spalle, mostrando il proprio sostegno: " È lui l'uomo che ci aiuterà davvero a portare la democrazia come dovrebbe essere"»³.

Aveva bisogno di sognare, il Comandante. Dopo una storia come la sua, aveva dimostrato di saper giocare con il proprio destino e prometteva di fare lo stesso con la sua ricompensa: la fiducia di un popolo che mai si era sentito tanto rappresentato.

Il patto era già scritto, pubblicato e stampato sotto forma di opuscolo durante il breve periodo di prigionia. Sebbene non fossero molti quelli che credevano in lui durante quel tentativo di colpo di stato culminato con l'arresto, già durante il processo aveva ricevuto piena conferma della popolarità delle sue tesi. Questo fu di grande aiuto nell'ottenere una pena mite e gli permise di ricevere visite, pianificare le prossime tappe e rinsaldare i ranghi di un'organizzazione che lievitava attorno alla sua fama di eroe popolare. Tanto che il rilascio anticipato parve a un certo punto inevitabile, e l'Uomo uscì dal carcere con un concreto programma politico, la volontà di ferro di realizzarlo e un'insana propensione al culto della personalità.

Certo il fragile sistema democratico, vittima di una congiuntura internazionale avversa, non aveva mai convinto la popolazione abituata a ben altro sistema di governo. Per quanto estreme, era chiaro a tutti che le idee del Comandante lo avrebbero presto portato a conquistare una valanga di voti, prodromo di un radicale sconvolgimento nel sistema politico come in effetti fu.

Questa storia finisce con una popolazione ridotta in povertà, colti e agiati professionisti di qualunque settore costretti a venditori di strada in qualche Paese che non riconosce i loro titoli, i loro diritti, non ambisce ad integrarli per le colpe del loro Stato di appartenenza.

³ Traduzione letterale. Fonte: Telesur; <https://www.telesurtv.net/news/Asi-fue-la-salida-de-Hugo-Chavez-de-la-Carcel-de-Yare-en-1996-20160321-0022.html>

“*Arepìtas, arepìtas!*” li senti gridare per le vie di Quito: vendono tortine di mais tradizionali e cantano al “*libertador*”, Bolivar, padre e spirito della loro terra natia.

2.1.2 *Petróleo extra pesado*

“Il *petróleo extra pesado* venezuelano estratto nel delta dell’Orinoco è molto pesante: con una densità che lo colloca tra 4 e 16 gradi nella scala Api [...] si trova a profondità tra 150 e 1400 metri, spesso mescolato a formazioni sabbiose. Ha l’aspetto e la consistenza della melassa, con una viscosità fino a 10.000 *centipoises*: in parole povere, scorre a un ritmo 10.000 volte inferiore a quello dell’acqua”⁴ (Bellomo).

Difficile dire se questo concetto fosse chiaro o meno nella testa di Chavez quando, nel 2002, decise di licenziare in diretta televisiva 15.000 operai e dirigenti del settore petrolifero – tra gli uomini più esperti in materia al mondo – per aver partecipato ad uno sciopero. A posteriori quest’episodio segna l’inizio dell’emigrazione altamente specializzata che interessa, a fasi alterne, il Venezuela del nazional bolivarismo sovranista.

Hugo Chávez sognava un’America meridionale integrata e coesa, propulsa dal petrolio venezuelano verso un’indipendenza strategica in grado di tener testa a *James Monroe*. Disgraziatamente, le difficoltà di estrazione e miscelazione⁵ dell’*extra pesado* venezuelano impongono gli Stati Uniti come mercato privilegiato nonché indispensabile partner tecnologico.

Così lo Stato Bolivariano contribuì ingenuamente allo sviluppo del settore petrolifero degli altri Paesi sudamericani privandosi delle proprie risorse, rendendo il proprio mercato potenziale sempre più indipendente nella produzione di greggio e riducendo esponenzialmente la propria competitività.

2.1.3 *Petrolio e potere*

Come per molti altri Paesi, la scoperta del petrolio è stata per il Venezuela uno spartiacque. A differenza di tutti gli altri Paesi, questa risorsa ha determinato a fasi alterne periodi di immensa prosperità e crisi di terrificante impatto sociale. La pertinenza di tale dinamica all’interno del quadro migratorio in analisi rende opportuna una contestualizzazione storica.

Del Venezuela del XIX secolo si diceva fosse un Paese povero, soggiogato al *caudillismo* e al militarismo sin dal periodo tardo coloniale, dominato da un conflitto razziale che avrebbe sempre

⁴ Tale viscosità rende impossibile il suo trasferimento via oleodotto.

⁵ È necessaria la diluizione con greggi più leggeri o prodotti raffinati (di solito nafta) di cui il Venezuela è sprovvisto e gli Stati Uniti molto ricchi.

portato la classe europea dominante ad agevolare l'immigrazione per favorire il mantenimento dello *status quo*. Lunghi dal diluirsi con il tempo e con gli eventi, questi elementi sono rimasti e hanno radicalmente cambiato il loro impatto sulla società dalla scoperta del petrolio.

Le origini del *petrostate* - Lo sfruttamento delle risorse petrolifere nazionali ebbe inizio il 14 dicembre 1922 nello Stato di Zulia (Uzcátegui), dove l'esplosione di un enorme zampillo fece presagire la presenza di vasti giacimenti a scarsa profondità. Di questa scoperta beneficiò all'epoca Juan Vicente Gomez, primo tra i molti uomini forti che governeranno un Venezuela – anche durante la timida parentesi democratica di fine millennio – afflitto da corruzione viscerale, endemici conflitti sociali e ricorrenti colpi di Stato.

Da quel momento, però, il Paese legò le sue sorti alla fortuna che l'oro nero avrebbe conosciuto nel XX secolo. Tale circostanza restituì rilievo alla sua posizione geografica, occorre ricordare che il Venezuela è il Paese su cui si è palesata la dottrina Monroe per la prima volta nonché nel maggior numero di occasioni (Sexton). Nel 1895 gli Stati Uniti si pronunciarono a favore del Venezuela in una disputa di confini con la Guyana Britannica, con l'evidente intenzione di minimizzare la presenza europea nel Continente, in applicazione della Dottrina. Quest'evento fu acclamato con gratitudine dalla giovane nazione caraibica e nel segno della collaborazione tra i due Paesi nacquero floridi rapporti commerciali e culturali, tuttora decisivi e di certo corresponsabili della profonda spaccatura attualmente in essere tra i due sistemi.

Inoltre, data la necessità sempre crescente di petrolio in un Mondo a cavallo tra le due guerre e date le condizioni sopra descritte, si crearono le basi per la nascita di una Nazione votata al progresso grazie alla rendita petrolifera e che promette prosperità a quanti concorreranno ad estrarre ricchezza dal sottosuolo.

La nascita di una nuova società - L'elemento politico razzista determinò il divieto di immigrazione per chiunque avesse origine africana e, al contrario, importanti incentivi per l'accoglienza di europei. In particolare, durante l'ultimo decennio di dittatura prima della parentesi democratica condotto da Marcos Pérez Jiménez, si istituì la politica delle "Porte Aperte" con dichiarata intenzione di "sbiancare" il Paese (Muñoz, p.67). Secondo l'ultimo censimento la popolazione del Venezuela è composta per il 50,3% da meticci, per il 42,5% da bianchi di origine europea, per il 3,5% da afrodiscendenti e il restante da popolazioni indigene (Richards).

Tra il 1948 e il 1961 entrarono in Venezuela 920.000 migranti, principalmente spagnoli, italiani e portoghesi, quando il Paese contava tra i 5 e i 7 milioni di abitanti (Banko). Esuli fascisti italiani coltivavano le terre del Centro Agricolo di Turén insieme a rifugiati politici provenienti dalla Spagna franchista e nel complesso l'immigrazione europea ebbe notevole impatto sull'industria,

l'edilizia civile, le politiche pubbliche, sulla scienza e sul Mondo accademico, approfondendo notevolmente la già spiccata affinità culturale con il Mondo occidentale.

Vale la pena di ricordare la vicenda di Filippo Gagliardi, potente imprenditore edile italiano seguace del regime dittatoriale, che cercò di influenzare in questo senso i suoi connazionali.

Durante il plebiscito del 1957 il governo modificò la legge elettorale per permettere agli immigrati di votare; è difficile dire quanto questo avrebbe influenzato i risultati poiché per via di quest'irregolarità il governo perse rapidamente legittimazione agli occhi del popolo. La situazione culminò nel colpo di stato del 23 gennaio 1958 a favore della democrazia, durante il quale gli italiani vennero attaccati in quanto ritenuti sostenitori del regime deposto.

L'avvento della democrazia svelò come la cultura politica venezuelana avesse vissuto radicali cambiamenti a causa dell'inserimento sociale dei migranti europei. La parziale smilitarizzazione e la visione pluralistica della democrazia venezuelana (strutturata in un bicameralismo simile a quello italiano) sono necessario riflesso dell'intrinseco pluralismo proprio di qualunque processo migratorio.

2.1.4 *La fase democratica*

Sembrar el petróleo – “Seminare il petrolio”: queste le parole d'ordine dell'era democratica. Il riferimento è a un articolo pubblicato su *el Diario Ahora* il 14 luglio 1936 dove l'autore, il periodista e scrittore Arturo Uslar Pietri, esprime con questa fortunata espressione la necessità di differenziare le fonti di reddito del Paese investendo i generosi proventi petroliferi nello sviluppo agricolo (da sempre insufficiente), nel settore minerario nonché nell'implementazione di opere sociali. Già nel 1948, in seguito a numerosi scontri tra Stato e investitori e poco prima del suo rovesciamento, il governo Gallegos incorporò una riforma fiscale detta “legge di compensazione” che garantiva allo Stato una partecipazione ai profitti non inferiore al 50% e che sarebbe poi diventata la norma adottata da molti altri Paesi produttori. Durante i primi due decenni di democrazia l'assertività della classe politica incrementerà i proventi petroliferi – in proporzione – nei confronti degli investitori stranieri.

Emblema di tali politiche divenne Juan Pablo Pérez Alfonzo: esiliato in Messico durante la dittatura, torna nel 1958 per ricoprire l'incarico di Ministro per le Miniere e gli Idrocarburi del primo governo Betancourt; sarà lui a suggerire al ministro saudita Abdullah al Tariki – durante un incontro al Cairo nel 1960 (Rodríguez) – di istituire un cartello petrolifero con un sistema di quote

di produzione per stabilizzare i prezzi attraverso il controllo del volume offerto. Il Venezuela è dunque membro fondatore dell'OPEC⁶ (Baghdad, 1960).

Così, sotto l'attenta ed esperta guida del Ministro, tra il 1970 e il 1973 vennero varate numerose leggi volte a regolare i cosiddetti "valori dell'imposta sulle esportazioni"; venne riservato allo Stato qualunque diritto di sfruttamento dei giacimenti di gas nonché il monopolio del mercato interno dei prodotti di idrocarburi. Si giunse infine – nel 1976 – alla completa nazionalizzazione del comparto petrolifero.

Sebbene sia tragico constatare come nella breve storia del Paese caraibico la situazione internazionale si sia spesso rivolta a suo sfavore, negli anni '70 al contrario il Venezuela beneficiò enormemente dagli avvenimenti in tutt'altra parte di mondo: la crisi energetica conseguente al conflitto dello Yom Kippur nel 1973 determinò l'aumento del 332,8% del prezzo del petrolio in un semestre (Sciamarelli). Il connubio tra contesto internazionale e politiche volte alla nazionalizzazione inaugurò un periodo di prosperità economica senza precedenti, durante il quale il reddito pro capite del Venezuela raggiunse livelli doppi rispetto a quello italiano (Lander, p.2).

Difficoltà di gestione - Però a *sembrar el petróleo* non crebbe molto: se nel 1970 la CEPAL⁷ stimava un tasso di povertà del 25% e di estrema povertà del 10%, queste percentuali rimasero pressappoco stazionarie durante le rilevazioni del 1981 e del 1986, (22%, 27% e 7%, 9% rispettivamente), per poi subire un vertiginoso aumento all'aspettarsi del prezzo del petrolio sui livelli precedenti alla crisi (Provea, p.30).

Caudillismo, militarismo, corruzione (postulati della società venezuelana) e politiche razziali agevolarono la nascita di un sistema di spartizione della ricchezza assolutamente disinteressato alle classi meno abbienti, specchio di un conflitto civile che avrebbe voluto questo come definitivo strumento di sottomissione dei meticci e degli afroamericani, che costituivano la quasi totalità della classe agricola e operaia del Paese (proprio quelle su cui investire secondo Pietri) e che sosterranno Hugo Chávez nella speranza di accedere finalmente ai benefici derivanti dallo sfruttamento delle immense risorse del Paese.

Oltre a quanto sopra descritto, il Venezuela cominciò in questa fase a convivere con una necessaria ripercussione di cui sono vittima tutti i Paesi che decidono di nazionalizzare un comparto prima (e altrove) privato. Al passaggio di proprietà lo Stato non è riuscito a replicare quelle condizioni di supervisione e controllo che un privato generalmente esercita egregiamente sul proprio bene. Si

⁶ Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio, nota con l'acronimo in inglese OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*)

⁷ La Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi delle Nazioni Unite

crearono inoltre gravi conflitti di interesse vertenti la credibilità delle forniture, visto l'ovvio interesse del proprietario a massimizzare le stime di produzione e la coincidenza dello stesso (lo Stato) con gli istituti addetti alla verifica di tali dichiarazioni.

In ultimo, condizione probabilmente più grave di quelle sopra descritte, lo Stato si ritrovava ingarbugliato in una cornice legale atta a irretire la proprietà attraverso diversi vincoli (a cominciare dalla politica del *fifty fifty* del '48). Allo smontare l'intera struttura precedentemente composta si perse qualunque garanzia riguardo il destino dei proventi, favorendo la dispersione dei canali reddituali attraverso i già ben noti meccanismi di corruzione.

Per avere un'idea dell'impatto di tale meccanismo sulle finanze pubbliche si prendano in analisi i seguenti dati riguardanti il contributo fiscale del settore petrolifero: nel 1981 (anno di prezzi alti) il valore delle esportazioni ha raggiunto i 19,7 miliardi di dollari. Il contributo fiscale del settore è stato pari a 13,9 miliardi di dollari, ovvero il 70,6% delle esportazioni.

Nell'anno 2000 il Venezuela ha esportato petrolio per un totale di 29,3 miliardi di dollari, incassandone soltanto il 38,6% (11,3 miliardi)⁸.

Petrodiplomazia - In generale, fortuna e sfortuna del Paese sono – negli anni della democrazia – pienamente ascrivibili alle fluttuazioni del valore del petrolio sul mercato internazionale. Il pesante rialzo dei prezzi dei primi anni '70, accompagnato da una certa assertività politica, permise al Venezuela di inserirsi a pieno titolo tra gli attori più influenti della regione nel contesto della Guerra Fredda. Disponibilità finanziarie e eredità bolivariana spinsero presto il Paese ad abbandonare la dottrina Betancourt⁹.

A partire dal 1969 il nuovo governo democristiano di Rafael Caldera si dedicò a ripristinare i legami con i Paesi dell'America Latina: si ristabilirono relazioni diplomatiche con tutte le dittature di destra e di sinistra del Continente, con la Cina e con l'Unione Sovietica. Il Venezuela aderì al Movimento dei Non Allineati e al Patto Andino nel 1973.

Negli anni '80 il Paese si sentiva pronto per confrontarsi con le sfide poste dal progresso all'America centrale e ai Caraibi. Si cominciò a parlare di *petrodiplomazia*: il Venezuela investiva capitali ed erogava assistenza nella regione con la finalità di ottenere ritorni geopolitici. Nel 1980 venne firmato con il Messico l'accordo di San José, con lo scopo di “aiutare i Paesi fratelli con le forniture di petrolio e derivati” (Pernia). Il Venezuela ebbe inoltre un ruolo chiave nella mediazione di numerosi conflitti armati in America Centrale attraverso un'iniziativa nota come *Grupo*

⁸ Ministerio de Energia y Minas: Petroleo y otros datos estadísticos (anuario). Caracas, 2001.

⁹ Secondo questa dottrina, al Venezuela non era permesso stabilire relazioni con paesi in cui i leader erano saliti al potere con un colpo di Stato.

*Contadora*¹⁰ (Aristengui Noticias), che avrebbe dato i suoi frutti con l'Accordo di pace di *Esquipulas* nel 1983.

L'eredità di quanto perseguito geopoliticamente in questi anni compone tuttora il fondamento della struttura di alleanze in cui il Venezuela è inserito, garantendo la seppur minima proiezione internazionale al regime di Maduro necessaria per consentirgli di affrontare la tremenda crisi economica del Paese e fungendo da base morale per il recentissimo riavvicinamento al Venezuela che i nuovi governi di sinistra sudamericani stanno cercando di legittimare (Alnavío Noticias).

La nuova immigrazione - La grande apertura al Mondo latino del Venezuela e le molteplici opportunità in ambito lavorativo¹¹ permisero in questo periodo allo Stato di attuare politiche volte a reclutare immigrati professionisti e lavoratori qualificati.

La forza della valuta venezuelana incoraggiò per la prima volta un'importante migrazione dagli altri Paesi dell'America Latina poiché tale condizione – unica nel Continente – permetteva alle rimesse e ai risparmi degli immigrati di moltiplicarsi in termini reali nei Paesi di origine.

Curiosamente, lo stesso identico meccanismo porta oggi i venezuelani ad eleggere l'Ecuador, che usa il dollaro americano, come Paese di destinazione.

Consultando i censimenti condotti dall'INE¹² nel 1970 e nel 1980 si può constatare come il numero di persone provenienti da altri Paesi dell'America Latina presenti in Venezuela sia – in quel decennio - triplicato.

I figli di questi immigrati saranno i primi a lasciare il Paese, forti dei legami parentali oltrefrontiera, all'insorgere della crisi sociale e poi economica del Venezuela degli anni '10.

Il ritorno al disordine - A partire dalla metà degli anni '80, complice nuovamente la suscettibilità del prezzo del petrolio, la stabilità fiscale e sociale del Venezuela cominciò a diventare argomento di preoccupazione. Durante il governo di Carlos Andrés Pérez il Paese operò una vertiginosa sterzata verso l'efficienza fiscale: tutte le imprese gestite dallo Stato vennero privatizzate, si liberalizzò il prezzo del dollaro nel mercato monetario nazionale (al fine di unificare il tasso di cambio) e vennero aumentati i prezzi della benzina e dei servizi pubblici. Queste ultime riforme provocarono l'accensione di un intenso focolaio di rivolta dei settori urbani popolari chiamata “*el Caracazo*” nel febbraio 1989. Il necessario spaesamento ingenerato dal crollo dell'Unione Sovietica, le fiacche rendite petrolifere e la rivolta degli strati popolari confluirono – catalizzati

¹⁰ Insieme a Messico, Colombia e Panamá. Il gruppo è nato con l'obiettivo di trovare una soluzione politica ai conflitti nell'America Centrale e giungere alla pacificazione della regione.

¹¹ Per gran parte degli anni Settanta si è verificata una situazione di quasi piena occupazione e i salari per le qualifiche professionali hanno eguagliato o superato quelli dei Paesi sviluppati

¹² *Instituto Nacional de Estadística*, l'ente venezuelano deputato ai censimenti

dagli ineludibili tre *postulati* del Venezuela (*caudillismo*, militarismo e corruzione) – nel prematuro colpo di Stato del 1992 ordito dal futuro Presidente Hugo Chávez, cui seguirà la curiosa analogia storica che il paragrafo a inizio capitolo propone in maniera romanzata. Si invita a una sua rilettura nel caso in cui si gradisca un finale.

2.1.5 *L'avvento di Chávez*

A precedere la divisione politica che portò Chávez al potere vi era, nel Venezuela del 1998, una profonda frattura sociale: Il 60% della popolazione versava in condizioni di povertà relativa o estrema, il 20% era a vario titolo denutrito (il consumo calorico medio della popolazione era di 2.200 calorie al giorno), il coefficiente di Gini (misura della disuguaglianza sociale) era 0,49 (De Corso, p.40): un dato paragonabile ai risultati dell'odierna Repubblica Democratica del Congo. I bianchi, in particolare d'immigrazione europea, erano ai vertici della piramide socioeconomica mentre meticci e creoli erano in grandissima maggioranza esclusi dalla rendita petrolifera ed emarginati dalla società. Tale contesto si rivelò estremamente favorevole per la nascita di un poderoso movimento popolare il cui obiettivo dichiarato era migliorare la ripartizione della rendita energetica.

1941, le ambizioni di Chavez - La scarsa affinità del lettore europeo con le dinamiche politiche e biografiche delle grandi personalità sudamericane potrebbe non consentire di cogliere nell'interezza la portata propagandistica e la legittimazione politica che l'appropriazione dell'esperienza bolivariana apportò al regime chavista. Si indagano in quanto segue gli elementi tipici della ricerca di legittimazione ai limiti dell'inconfutabilità propri di qualunque regime ambisca al potere totalitario:

È ben noto agli amanti dell'autore il decennio che contraddistinse la creazione de "i Canti", al termine del quale Pablo Neruda volgerà in fervente antistatunitense. Console Generale cileno in una Città del Messico brulicante di esuli comunisti nel 1941, tra il "Canto a Stalingrado" e il "Canto all'Armata Rossa e al suo arrivo alle porte di Prussia", Pablo Neruda scrisse "Un canto para Bolivar": Padre giusto¹³ e integerrimo di un popolo di sfruttati che gridano vendetta, personificazione dei più alti valori dell'umanità e per questo elemento costitutivo di qualunque forza della natura. L'autore immagina di vederlo, e termina così la sua poesia:

¹³ L'inizio della poesia richiama alla preghiera "Padre Nostro"

“Incontrai Bolívar in una lunga mattina,
a Madrid, alla testa del Quinto Reggimento,
Padre, gli dissi, sei o non sei o chi sei?

E guardando il Cuartel de la Montaña, disse:

"Mi sveglio ogni cento anni quando il popolo si sveglia".

Queste le parole usate da Hugo Chavez in un emblematico discorso tenuto nel 1994 – appena scarcerato – presso l’università dell’Avana all’attenzione dell’élite politica e militare del regime di Fidel Castro, con il suo capo in testa¹⁴. Questo discorso è in seguito divenuto celebre poiché il dittatore spiegò le direzioni fondamentali del progetto politico che avrebbe in seguito realizzato con effettiva puntualità.

Il discorso - In 37 minuti Chavez annunciava che avrebbe convocato un’Assemblea nazionale costituente per dare inizio alla riedificazione della nazione “imputridita” dal sistema politico democratico rappresentativo, creando un movimento ideologico adatto al Venezuela nel nome di un Bolívar fautore dell’integrazione latinoamericana, antistatunitense e militarista. Avvertiva di non scartare la via delle armi per realizzare il cambiamento e abbracciava una volta di più la visione rivoluzionaria antimperialista di L’Avana. “Ci onora come soldati ribelli che non ci lascino entrare nel territorio degli Stati Uniti”, commenta il recente rifiuto della sua richiesta di visto¹⁵.

Alla fine del suo discorso, il futuro Presidente esprime in poche frasi quello che sarà il fulcro delle relazioni internazionali del Venezuela nel decennio successivo: «È un progetto strategico a lungo termine, a cui i cubani hanno molto da apportare; è un progetto con un orizzonte da venti a quarant’anni. (...) Il Venezuela ha immense risorse energetiche. Per esempio, nessun paese caraibico o latinoamericano dovrebbe importare combustibile dall’Europa. Perché mai, visto che l’America Latina comprende il Venezuela? Perché il Venezuela dovrebbe continuare a esportare due milioni e mezzo di barili di greggio al giorno verso i paesi sviluppati? (...) Un progetto con il nome di Progetto nazionale di Simón Bolívar con le braccia aperte al continente latinoamericano e caraibico. (...) Perché non pensare a quello che era il sogno originale dei nostri *libertadores*?

Perché continuare ad essere frammentati? (...) In questo aspetto, la trasformazione politica a lungo termine, tendiamo la mano all’esperienza degli uomini e delle donne di Cuba che da anni pensano e agiscono per un simile progetto continentale. (...) Questo destino non può essere una maledizione, è una sfida. Il secolo che viene per noi è il secolo della speranza, è il nostro secolo, è il secolo della

¹⁴ Si può vedere la conferenza per intero su goo.gl/FphsWv. La citazione corrisponde al minuto 9:40

¹⁵ Minuto 10:20

resurrezione del sogno bolivariano» (Uzcátegui, p.31).

Chavez inoltre svelò un'altra parte essenziale del proprio programma geopolitico: la creazione di organizzazioni alternative alla Zona di libero scambio delle Americhe (Ftaa nel 1994) e all'Organizzazione degli Stati americani (OAS), attualmente in vigore con il nome di Alba e Unasur. Le risorse per questa rivoluzione sarebbero uscite dal Venezuela, con la tutela di Cuba, come affermò senza mezzi termini chi sarebbe stato presidente del Venezuela per più di un decennio.

Promettenti risultati economici - La specificità degli argomenti trattati nella presente tesi impone di sorvolare gli interessantissimi risvolti geopolitici dell'esperienza chavista, per focalizzare l'analisi sugli aspetti sociali.

La vittoria alle elezioni nel 1998 e i trionfali risultati economici diedero senza dubbio ragione a Chavez: benedetto da un nuovo fortissimo rialzo del prezzo del petrolio sul mercato internazionale il governo bolivariano poté finalmente inaugurare le tanto acclamate politiche economiche indirizzate al pagamento del cosiddetto "debito sociale"¹⁶, utilizzando come principale risorsa lo sfruttamento dei proventi della nuovamente nazionalizzata "*Petróleos de Venezuela, S.A.*"¹⁷.

Tra il 2003 e il 2006 PDVSA finanziò le cosiddette missioni sociali e programmi di sviluppo interno per quasi 180 miliardi di dollari, e ne investì altri 86,3 in infrastrutture pubbliche, tra cui ospedali, università e scuole, ferrovie e metropolitane (De Corso, p. 40).

Per la prima volta nella storia, gli abitanti delle vastissime zone rurali del Venezuela ricevevano assistenza da parte del governo, e come loro i numerosissimi immigrati andino-caraibici che spesso versavano in condizioni di grave povertà, anche a causa della loro condizione di clandestini.

Tra il 2004 e il 2013 circa 600.000 colombiani hanno ricevuto la cittadinanza trasformandosi in un rilevante bacino elettorale chavista, per poi diventare tra le prime comunità a migrare all'inizio della crisi sociale del nuovo decennio.

Tuttavia, è anche questo il periodo in cui l'emigrazione comincia a diventare un fattore rilevante per il Venezuela. L'episodio citato all'inizio del capitolo, nel paragrafo "*petróleo extra pesado*", è solo il primo esempio di una sempre più numerosa migrazione qualificata che all'inizio si caratterizza per avere connotati di matrice politico-idealistica, e in seguito verrà sempre più determinata da fattori economici.

¹⁶ ovvero alla parziale redistribuzione dei proventi del petrolio agli strati popolari, composti quasi esclusivamente da persone di colore

¹⁷ principale compagnia petrolifera pubblica venezuelana, da ora in poi PDVSA

È altrettanto rilevante evidenziare come il regime di Chavez abbia saputo mantenere in delicato equilibrio i rapporti con la classe dominante del Paese – evidentemente scontenta ed impaurita – e con i principali partner commerciali, Stati Uniti in testa, nonostante l'evidente ostilità reciproca. Il regime distribuì – tra il 2004 e il 2013 – oltre 180 miliardi di dollari provenienti dalle rendite della PDVSA attraverso il sistema di controllo valutario a imprese transnazionali statunitensi e venezuelane, alle prime per influenzare i tassi di cambio e alle seconde per elargire emolumenti ai membri delle classi medio-alte venezuelane¹⁸.

Cattivi presagi - Gli studiosi che si affacciano a questo periodo storico in seguito al cataclisma economico e sociale del Venezuela degli ultimi anni individuano con ostentata semplicità le colpe del regime. L'opinione ad oggi più diffusa è che questo incredibile sistema capace di soddisfare quasi tutti fosse sostenibile soltanto con i prezzi da capogiro che il mercato del petrolio aveva sperimentato dall'inizio del nuovo millennio fino al 2013¹⁹ ma, all'asestarsi dello stesso su prezzi più bassi il regime non è più stato in grado di mantenere in essere nessuna delle politiche implementate negli anni precedenti.

Risalgono a questi anni le radici dei dissidi internazionali che porteranno in seguito Maduro a confrontarsi con un isolamento internazionale senza precedenti, aspetto che contribuirà drasticamente al repentino peggioramento delle condizioni di vita a fondamento della crisi migratoria oggetto di studio.

Indubbiamente durante il governo di Chavez il debito estero è quadruplicato e nonostante il regime abbia ricevuto la più grande valanga di entrate nella storia della regione – più di un milione di milioni di dollari – l'accumulo di tali risorse o il loro investimento in altre fonti di reddito è stato sottovalutato al punto tale da essere considerabile irrilevante.

Tuttavia nel 2013, alla morte di Chavez, la povertà era calata al 27% (6% quella estrema), il consumo calorico giornaliero era salito a 3 mila calorie pro capite, la denutrizione riguardava circa il 5% della popolazione e l'indice di Gini si attestava a 0,39%.

2.1.6 *La resistibile ascesa di Nicolás Maduro*

Potere o autorità - Secondo alcuni, alla morte di Chavez seguì la morte del chavismo. Maduro, già designato delfino di Chavez, vinse le elezioni del 2013 con un risicato e contestatissimo margine dell'1,4% di vantaggio contro il candidato delle opposizioni unite *Henrique Capriles* (in seguito interdetto a ricoprire cariche pubbliche per 15 anni), ed ereditò un Paese in cui il 95% delle

¹⁸ principalmente europei e loro discendenti

¹⁹ Vari articoli della rivista in bibliografia alla fonte (Limes)

esportazioni totali derivava dalla vendita di idrocarburi. L'insufficiente attenzione allo sviluppo del comparto agricolo aveva determinato una situazione in cui il Venezuela importava il 70% del cibo consumato e il 90% delle riserve di valuta estera veniva impiegato per l'acquisto di beni primari. Probabilmente il Venezuela avrebbe mantenuto la stessa traiettoria politica se il prezzo del petrolio sui mercati internazionali non fosse crollato del 50% tra il 2013 e il 2015.

Degne di nota sono le importanti defezioni all'interno dell'esecutivo durante il primo anno di governo Maduro: Jorge Giordani, per 11 anni a capo della politica economica di Chavez, nel 2014 rimise l'incarico e accusò il nuovo presidente di scarsa leadership. Anche Hector Navarro, ministro in cinque occasioni durante il precedente governo, denuncia Maduro come "il peggior errore di Chavez". Tuttavia, è difficile ascrivere all'incompetenza del nuovo esecutivo le intere responsabilità del fallimento del sistema venezuelano, stante la coincidenza della morte di Hugo Chavez con la caduta del prezzo del petrolio.

Il nuovo leader, anzi, venne designato dal suo predecessore proprio perché ritenuto tra i pochi in grado di portare avanti il principale dei progetti chavisti: forte dei suoi 10 anni di studio presso l'accademia militare di L'Avana, Maduro avrebbe effettivamente rinsaldato l'alleanza con il regime di Fidel Castro, rendendo al contempo indispensabile e indefettibile la posizione del proprio Paese. Se già Castro era riuscito a convincere Chavez – in cambio di forniture di petrolio a prezzi stracciati – a farsi inviare qualche spia del G2²⁰ oltre che medici e insegnanti, oggi stima che la presenza cubana in Venezuela ammonti a circa 60 mila unità. Tra queste, 4.500 soldati di una brigata di fanteria composta da otto battaglioni – uno dei quali stanziato nella base militare di *Fuerte Tiuna* a Caracas²¹ – e ufficiali cubani che agiscono da commissari politici all'interno delle unità militari venezuelane a livello di battaglioni e superiori (Peñaloza Zambrano, p.45).

Si ritiene che Maduro abbia optato per la scelta di appaltare la gestione della difesa del regime all'esercito cubano anziché a quello venezuelano. A prova di questo, le funzioni di repressione e mantenimento dell'ordine precedentemente svolte dalla Guardia Nazionale e dai corpi di Polizia (caratterizzati da un alto livello di scontento nei confronti di Maduro) sono oggi quasi interamente svolte da collettivi paramilitari provenienti dai *barrios* poveri e dalle Forze Speciali d'Azione: corpo di polizia paramilitare inquadrato da ufficiali cubani, nato nel 2017 e accusato sin da subito di compiere esecuzioni sommarie.

In generale, gli analisti del Venezuela in crisi ritengono che della transizione da Chavez a Maduro

²⁰ La *Dirección General de Inteligencia* (Direzione Generale d'Intelligence): il servizio segreto civile cubano per le operazioni estere.

²¹ È noto che questa brigata sia stata coinvolta in atti di repressione.

abbiano beneficiato principalmente tre tipologie di soggetti: organismi in grado di esercitare violenza (militari, poi paramilitari e *colectivos*), il governo cubano e i familiari e amici personali del Presidente (Rosas, p.9).

Inarrestabile declino - Le tensioni sociali, così come il sistema sanzionatorio occidentale, si intensificarono notevolmente a partire dal 2014 quando, verso fine anno, scoppiarono violente rivolte contro il regime. La repressione da parte degli organi militari determinò l'adozione del "*Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014*" (Menendez) da parte del congresso statunitense, atto volto a sanzionare direttamente numerosi alti dirigenti ritenuti responsabili di violazione dei diritti umani.

Nel 2015, alle elezioni parlamentari, la coalizione a sostegno del regime perse di 15 punti percentuali. Il nuovo parlamento, composto per due terzi da membri dell'opposizione, si insediò solo per vedersi esautorato dal regime, che istituì immediatamente un organismo alternativo avente identiche funzioni (l'Assemblea Nazionale Costituente), inaugurando così una fortunata politica volta a fare tutto il possibile per non essere spodestato attraverso il voto.

L'apice della crisi venne toccato in seguito al boicottaggio, da parte delle opposizioni, delle elezioni presidenziali del 2018 le quali – non venendo riconosciute legittime dalle stesse opposizioni nonché da numerosissime cancellerie nel Mondo – crearono le condizioni affinché il Parlamento dichiarasse vacante la presidenza e proseguisse dunque, secondo la Costituzione, ad elevare il presidente del Parlamento Juan Guaidó a Presidente della Repubblica.

Il rapido riconoscimento e appoggio internazionale da subito ottenuto dal nuovo esecutivo Guaidó esacerbò il conflitto sociale in corso nel Paese, inaugurando il periodo di maggior isolamento internazionale che il Venezuela abbia mai sperimentato fino al giorno d'oggi.

Il palese stravolgimento del sistema democratico, infatti, aveva sin dal 2014 determinato una pressione sempre crescente da parte delle cancellerie occidentali. L'elezione a presidente degli Stati Uniti di Donald Trump nel 2016 implicò per il Venezuela un repentino inasprimento delle relazioni bilaterali, condizione che tuttavia non innalzerà il livello sanzionatorio oltre al mero coinvolgimento di singole personalità di rilievo politico o economico per il regime fino al 2017²². L'ostentato e spregiudicato nuovo interventismo statunitense – ipocritamente sostenuto da un'opposta retorica isolazionista – portò la Casa Bianca ad appoggiare e finanziare il tentativo di spodestare Maduro da

²² A metà del 2017 Washington approva nuove sanzioni che congelano il patrimonio madurista conservato negli Stati Uniti e impediscono alle imprese nazionali di fare affari con il Venezuela, astenendosi dal bandire l'acquisto di petrolio.

parte delle opposizioni. A cavallo tra il 2018 e il 2019 gli Stati Uniti decretarono un blocco economico totale (anche petrolifero, con alcune eccezioni) nei confronti del governo di Maduro, congelando la totalità dei beni e degli interessi negli Stati Uniti di qualunque persona affiliata a vario titolo al regime. Il Dipartimento di Stato annullò tutti gli ordini di acquisto effettuati dalla PDVSA, cedendo al governo di transizione di Guaidó la gestione della sua controllata CITGO²³ e dei conti bancari dello Stato venezuelano nel territorio statunitense, imponendo al contempo sanzioni contro 34 petroliere usate dal regime per trasportare rifornimenti a Cuba.

Addirittura nel 2020 William Barr, procuratore generale degli Stati Uniti, annunciò la messa in stato di accusa per narcoterrorismo, riciclaggio di denaro e corruzione di Nicolás Maduro e altri membri del governo venezuelano, offrendo una ricompensa di 15 milioni di dollari per informazioni che portino alla loro cattura.

Ma la stessa tattica statunitense²⁴ suggerì a Maduro un escamotage per giungere allo stallo negoziale che tuttora domina le relazioni tra governo ed opposizione e ha notevolmente diminuito le prospettive di quest'ultima: *dividi et impera*, proporre numerosi tavoli negoziali alle diverse frange dell'opposizione alimentandone dissidi ed entropia interna, per poi portarli a naturale esaurimento per mezzo di saggia procrastinazione.

Deterioramento della qualità della vita – Tutte le contingenze sopra descritte decretarono un rapidissimo deterioramento della qualità di vita della popolazione. L'effetto immediato delle sanzioni internazionali e del depauperamento delle finanze pubbliche trasformarono rapidamente la crisi economica e sociale in crisi migratoria, alimentando allarmismo e interventismo di tutti i Paesi confinanti che – senza la crisi umanitaria a quel punto in corso – avrebbero difficilmente intrapreso la strada dell'ingerenza nei processi interni del Venezuela. Uniti nel condannare il regime di Maduro e nel legiferare riguardo l'accoglienza dei numerosi profughi attraverso piattaforme internazionali esistenti o appositamente create, i Paesi latinoamericani riusciranno – con risultati altalenanti – a fornire aiuto e assistenza a oltre 7 milioni di venezuelani, generalmente più istruiti delle comunità di accoglienza ma dimagriti in media 10 chilogrammi nel triennio 2017 – 2019 (Raffalli).

²³ Citgo Petroleum Corporation è una controllata di PDVSA in territorio statunitense. Data la necessità di mescolare il greggio pesante venezuelano con scisti più fluidi, la controllata ricopre un ruolo strategico di primo piano.

²⁴ S'intende la percepita ipocrisia del duro interventismo affiancato da una retorica isolazionista

2.2 ECUADOR

Se nell'indagine riguardo il Paese di provenienza del flusso migratorio oggetto di studio è stato rilevante individuarne i processi storici a fondamento della crisi sociale, economica e del conseguente isolamento internazionale, sarà ora dirimente analizzare i processi che hanno portato la popolazione di accoglienza a percepire negativamente l'impatto dell'evento migratorio sulla propria società, alimentando un'opinione popolare necessariamente ricalcata dai decisori politici.

Al contrario del Venezuela, l'Ecuador non ha mai vissuto periodi di fortuna economica capaci di innescare tangibili processi di miglioramento della qualità della vita della popolazione. Sebbene anche questo abbia – in misura minore – beneficiato e risentito delle fluttuazioni del valore del petrolio sul mercato internazionale, nessun evento o governo è mai stato in grado di scalzare il Paese dalle ultime posizioni in fatto di lotta alla povertà o PIL pro capite. Tale incapacità o impossibilità di influenzare efficacemente le dinamiche di sviluppo interne ha sempre spinto i governi ecuatoriani a seguire lo “spirito del tempo”, rendendo il Paese più vittima che protagonista degli sviluppi politici regionali. Gli ultimi quindici anni di storia dell'Ecuador, in particolare, rispecchiano in maniera esemplare i mutamenti nell'equilibrio del Continente e alla loro trattazione verrà pertanto dedicata una maggiore attenzione.

2.2.1 *Geodemografia andina*

A premessa del contesto socio-politico è bene riportare alcune considerazioni di carattere geografico, orografico e antropologico.

L'Ecuador condivide con Perù e Colombia una morfologia territoriale unica, caratteristica che ha sempre influenzato profondamente politica, società, territorialità delle diverse etnie, sfruttamento delle risorse, legami culturali esterni nonché, in ultimo, le prospettive di insediamento dei migranti venezuelani.

La Selva - Le porzioni orientali del territorio dei tre Paesi (regioni dell'Amazzonia) sono interessate da vaste pianure alluvionali: il clima umido e molto caldo favorisce una crescita arborea tuttora indomabile: connesso da recenti infrastrutture terrestri soltanto nelle sue parti più occidentali, è in comunicazione con la restante porzione del territorio amazzonico unicamente per via fluviale. La scoperta del petrolio nel XX secolo ha determinato uno sviluppo prettamente industriale del territorio, determinando il grave scontento degli indigeni – unici abitanti delle zone – che tuttora compongono il nucleo sociale più ribelle ed eversivo dei tre Paesi²⁵. L'inaccessibilità del territorio

²⁵ In riferimento anche alle proteste relative alla crisi politica peruviana del 2023, nonché ai numerosi tumulti ecuatoriani

offre inoltre rifugio a chiunque desideri operare all'infuori della legge, alimentando i fenomeni di criminalità che a vario titolo coinvolgono l'intera regione.

La Sierra - La porzione centrale dei tre Stati è invece dominata, in direttrice nord-sud, dalla catena montuosa delle Ande. L'orografia a tratti impervia e a tratti gentile – unitamente alla prossimità dell'equatore – rende agevolmente abitabile un territorio caratterizzato da medie altimetriche tanto elevate da impattare persino sulla fisionomia degli abitanti²⁶ (Spedini). La pressoché totale assenza di vegetazione arborea e la natura del territorio, caratterizzato a tratti da ampie vallate e altipiani, rende possibile la costruzione di efficienti canali comunicativi e dunque la nascita di consistenti agglomerati urbani. La quasi totalità delle risorse minerarie provenienti dal Continente risiede in questa catena montuosa e attorno ai conflitti scaturiti dall'indecorosa qualità di vita offerta ai lavoratori del settore si è sviluppato il cuore della sinistra socialista e solidarista sudamericana, a tratti dominante nel contesto politico continentale. Il clima freddo e secco ha da sempre favorito l'insediamento di allevatori più che di coltivatori, determinando un assetto societario a caratteri tribali che influenza tuttora i fenomeni conservatori e isolazionisti propri delle preferenze politiche *serrane*.

La Costa - La fascia costiera della regione è infine composta da colline basse e brulle, che raramente lasciano spazio a strette pianure. L'aridità della regione – con notevoli eccezioni²⁷ – determina la presenza di numerose zone desertiche ma in generale restituisce una condizione climatica molto simile ad altre vaste zone del Mondo; anche per questo le regioni costiere sono le più interessate dal recente esodo venezuelano. La perenne condizione di scarsità idrica, e dunque la necessità di mantenere contatti commerciali con l'entroterra, ha favorito l'insediamento di popolazioni dedite alla pesca e al commercio, culturalmente attrezzate per assorbire con maggior facilità idee e influenze provenienti dal resto del Mondo. Per questo motivo, all'instaurarsi nel Sudamerica post-coloniale dei moderni canoni e criteri politici, i *costeños* hanno sempre assunto posizioni liberali e progressiste. La condizione orografica estremamente favorevole rende infine la costa asse viario d'eccellenza per il sistema di comunicazioni interamericano.

Considerazioni demografiche - Le grandi differenze tra i tre ambienti sopra descritti costituiscono una formidabile barriera per i fenomeni migratori interni, che spesso invece caratterizzano a fasi alterne la dinamicità di molte Nazioni nel Mondo, impattando notevolmente sulle forme e sui modi

²⁶ Le rigide temperature e soprattutto la ridotta concentrazione di ossigeno nell'aria portano gli *andini* a presentare fisionomia bassa e tarchiata, microcitemia (riduzione delle dimensioni degli eritrociti accompagnata da un aumento del loro numero, così da ampliare la superficie adsorbente senza aumentare il volume totale del sangue) e un peso inferiore alla nascita.

²⁷ La miglior qualità di cacao ecuatoriano proviene dalla regione di Quevedo, una delle rare zone umide della costa.

in cui la politica decide di applicare la propria autorità sul territorio. L'esposizione prettamente Pacifica di Perù e Ecuador (a differenza della Colombia) ha inoltre eccezionalmente contribuito a conservare le caratteristiche etniche della popolazione: se gran parte dei Paesi sudamericani annoverano tra i loro cittadini numerosi individui di discendenza europea o africana giunti nei secoli attraverso l'Atlantico, in Perù ed Ecuador la loro presenza è di gran lunga inferiore e non ha contribuito a instaurare nuove dinamiche sociali tanto quanto in alcuni Paesi vicini.

Alla luce di quanto riportato sopra risulterà dunque agevole comprendere come le dinamiche politiche ecuatoriane abbiano sempre proteso verso un regionalismo scarsamente integrato, litigioso e a tratti violento a causa di ambizioni egemoniche dell'una o dell'altra regione. Il più importante passo verso l'integrazione dei tre sistemi venne intrapreso alla fine del XIX sec. e fu, per l'appunto, caratterizzato dall'ampio ricorso alla violenza.

2.2.2 *Alcuni cenni storici*

La rivoluzione liberale – Per tutto l'Ottocento il territorio della Sierra - che ospitava circa il 75% della popolazione ecuadoriana – visse un prolungato letargo economico, conseguenza della crisi della produzione tessile, smantellata dalle misure borboniche imposte per salvare le colonie che già si preparavano all'indipendenza. Chiusa in sé stessa e lontana dai mezzi di comunicazione (i porti), la sierra rafforzava il già esacerbato potere del clero e delle *haciendas*²⁸. Contro questo mondo, e a favore dei cambiamenti già predominanti in altri Paesi, nacque sulla costa il movimento liberale. Le città costiere infatti – soprattutto Guayaquil – stavano vivendo un boom delle esportazioni agroalimentari e questo incoraggiava le classi dominanti a integrarsi nel sistema di valori condiviso dai grandi Paesi liberali. Sebbene molti ideologi di questo nuovo movimento provenissero dalla sierra, la quasi interezza dei leader politici e militari – come gran parte delle truppe – provenivano dalla costa.

Si produsse così un violento conflitto che presto portò gli eserciti della Costa ad entrare in Quito e Cuenca, le due principali città della Sierra, aprendo il Paese alla comunità internazionale e inaugurando una politica liberale che gli abitanti della sierra impiegheranno molti decenni ad assimilare. Questi infatti, abituati ad essere in precedenza il cuore politico del Paese, furono costretti ad una situazione in cui la cospicua maggioranza si ritrovava a dover sottostare alle decisioni politiche prese da un'odiata minoranza, peraltro sprezzante del sistema di valori dominante sull'altipiano.

²⁸ Latifondi o grandi appezzamenti di terreno usati per l'allevamento

Il cambio di baricentro - Nella Sierra, in questa società articolata da una gerarchia clericale e delle *haciendas*, la maggioranza dell'epoca (la popolazione indigena) viveva isolata dai meccanismi di potere e il resto della popolazione faceva parte del mondo corporativo delle molteplici organizzazioni commerciali e religiose controllate dal clero cattolico. È stato quindi particolarmente difficile incorporare i valori e gli orientamenti del nuovo governo senza smantellare il sistema prevalente.

Al contrario, nella regione costiera, la nuova autorità centrale è diventata più in linea con i valori predominanti e più funzionale agli interessi e agli orientamenti dei settori ricchi della società. Da lontana ed estranea questa ha acquisito una presenza sempre più forte, cominciando a creare un senso di appartenenza tra gli abitanti della regione. Sulla costa lo Stato era e continua ad essere prevalentemente un mezzo per ottenere qualcosa, uno strumento utile soprattutto a promuovere e garantire il legame con il mercato mondiale. Per gran parte del secolo, sarà la Sierra a sperimentare le maggiori contraddizioni con la nuova concezione dell'ordine e dello Stato, un problema di cui la Costa non soffrirà.

Così, la successiva sconfitta dell'Ecuador nella guerra contro il Perù degli anni '40 non deve sorprendere: questa trovò un Paese in cui le élite predominanti stavano digerendo una sconfitta interna, e la cui regione degli altipiani non era in grado di riarticolare le proprie dinamiche interne né di ridefinire i propri orientamenti, così fortemente fondati su un ordine clericale e su molteplici organizzazioni (confraternite, associazioni, "legioni", corporazioni, ecc.) che, sotto l'egida della Chiesa Cattolica, davano coesione sociale alle popolazioni. I cambiamenti liberali, lungi dall'imporsi facilmente, incontrarono continui ostacoli e attacchi, che segnarono a lungo la lotta sociale e politica nella regione. La linea di demarcazione di queste dispute e conflitti sociali presentava e riproduceva ancora una volta una differenza regionale in termini di razionalizzazione, tra liberali e conservatori, laici e clericali e così via. Nel corso del tempo, quando queste polarizzazioni si sono attenuate, i conflitti e le disuguaglianze sociali o i processi di dominazione, esistenti nelle due regioni o tra le due regioni, continueranno ad avere razionalizzazioni diverse, fino ai giorni nostri.

Democrazia a singhiozzi - Seguono lunghi e sonnolenti decenni di transizione, accompagnati da dittature militari alternate a fasi democratiche (per la prima volta nel 1979). L'adattamento delle regioni al contesto politico – che può dirsi completo a partire dal periodo democratico - produsse una flebile immigrazione interna in direzione della costa, tuttavia nessun governo riuscì ad accompagnare l'integrazione interna del Paese alle riforme economiche necessarie per garantire l'innalzamento della qualità di vita dei cittadini. In generale, molti studiosi di questo periodo

ritengono che l'Ecuador sia rimasto imbrigliato in un regionalismo di facciata, finendo per utilizzare lo strumento politico nazionale come mero contesto di disputa negoziale, favorendo sì l'inclusione dei diversi territori del Paese ma privandolo delle possibilità decisionali atte ad instaurare relazioni con i vicini e a implementare una pianificazione strategica dello sfruttamento delle risorse nazionali (Trujillo). Così, anche l'Ecuador nazionalizzò e privatizzò importanti settori di produzione, tra cui quello petrolifero, a seconda di quanto suggerito dal contesto politico continentale e dalla fluttuazione del valore delle risorse, senza però minimamente riuscire ad avvicinarsi a replicare il profitto che trasse il Venezuela da politiche similari.

Durante questi decenni la vita politica dell'Ecuador ha rispecchiato genuinamente le tendenze del Continente, diventando un interessante caso di studio. Come si vedrà nella parte finale del capitolo, questa tendenza è tuttora in vigore ed ha contribuito agli interessanti sviluppi degli ultimi quindici anni.

Un ultimo aspetto rilevante da evidenziare è il fervente americanismo che ha caratterizzato l'ultimo decennio del XX secolo: come ci si poteva aspettare da quanto detto sopra, il repentino allentamento della pressione sovietica sul continente sudamericano in seguito alla fine della guerra fredda e la democratizzazione della regione hanno portato il Paese a stringere le gami sempre più profondi con gli Stati Uniti, tanto che la crisi economica di fine anni '90 portò alla decisione – nel gennaio del 2000 – di abbandonare il *sucre* e adottare il dollaro statunitense come moneta ufficiale per ogni tipo di transazione.

Considerazioni sulla città di Manta - L'avvicinamento e successivo allontanamento del governo ecuatoriano alle istanze statunitensi ha inoltre determinato una situazione che – sebbene marginale – assume grande rilevanza nel nostro contesto d'indagine: il mutamento delle condizioni di vita nella città costiera di Manta. Nel 1998 infatti il governo degli Stati Uniti, in seguito al rifiuto di tale richiesta da parte della Colombia, decise di installare in città una base dell'aeronautica militare con lo scopo di contrastare il traffico di stupefacenti nella regione²⁹. Questa decisione apportò un grande beneficio alla città, sia per via dell'efficace contrasto alla criminalità organizzata, sia per l'importante afflusso di capitali e personale occidentale qualificato che, spostandosi insieme alle famiglie, ha innalzato sensibilmente la domanda di beni e appartamenti di lusso.

Tuttavia nel 2008 il governo Correa, ben più vicino a Caracas che a Washington, decise di non rinnovare il contratto decennale imponendo così lo sgombero della base e decretando un rapido ritorno alla precedente condizione.

Personalmente, sono rimasto stupito dal numero di volte in cui ho sentito raccontare questo episodio

²⁹ La città di Manta è il secondo scalo portuale del Paese per dimensioni, nonché il più vicino al territorio colombiano.

durante la mia permanenza in città. Infermieri, tassisti, insegnanti, operatori sociali, politici locali e persino i pochissimi occidentali già all'epoca lì residenti che ho incontrato hanno sempre espresso un'unica opinione: "Correa ha commesso un grave errore a chiudere la base statunitense, la criminalità è sensibilmente aumentata e la qualità della vita è rapidamente diminuita, questo è il principale motivo per cui il suo vicepresidente gli ha fatto le scarpe³⁰".

Inoltre l'imponente afflusso di ricchezze e personale americano ha completamente trasformato il volto della città, che annovera oggi un gigantesco centro commerciale, numerosissimi appartamenti in stile americano e villaggi residenziali protetti. La gran parte di questi edifici sono troppo costosi per la popolazione locale e il loro attuale stato di abbandono li ha presto eretti a simbolo tangibile della decadenza cittadina, amaro e diffuso argomento di discussione per una popolazione che ritiene di essere vittima di un serio stato di crisi dettato da una decisione politica.

2.2.3 *La rivoluzione neo-sviluppista*

Quest'ultima parte del capitolo dedicato all'Ecuador si propone di accompagnare il lettore nell'analisi sociale delle conseguenze del modello neo-sviluppista implementato nel Paese durante il "decennio progressista" che – in sintonia con quanto prima – ha salutato l'avvento al governo di partiti di sinistra in Argentina, Bolivia, Brasile, Cile (con vari distinguo), Paraguay, Uruguay e Venezuela e che ha consentito all'Ecuador di partecipare all'abbozzo di una struttura economica e giuridica regionale che avrebbe dovuto puntellare il nuovo assetto nazionale.

Sono infatti questi ultimi quindici anni ad aver gettato le fondamenta della condizione socio-economica in cui i migranti venezuelani si sono ritrovati coinvolti, e in cui la popolazione ecuatoriana ha sviluppato sentimenti e formule in risposta a tale esodo. Sono anche questi ultimi anni – con l'approvazione di una nuova Costituzione – ad aver dotato il Paese degli strumenti legali in seguito utilizzati o ridisegnati per affrontare la crisi.

L'arrivo di Correa – Nei quarant'anni che hanno preceduto l'esperienza politica di Correa, l'Ecuador è tristemente stato considerato uno dei Paesi più instabili del Mondo. Nei soli 10 anni precedenti si erano avvicendati già 11 presidenti, quasi tutti spodestati da durissime rivolte popolari. Correa è stato il primo presidente dal 1979 in grado di portare a termine un intero mandato, riuscendo a farsi eleggere per un secondo senza neanche dover giungere al ballottaggio. E, sin dall'inizio, si deve riconoscere come abbia beneficiato di un amplissimo appoggio popolare. Gli ultimi anni prima delle elezioni del 2006 erano stati interessati da violenti scontri, con un

³⁰ L'allusione è al definitivo cambi di orientamento politico che Moreno, già vicepresidente di Correa, adotterà in seguito alla vittoria delle elezioni. I *manabiti* – abitanti della regione del Manabì, cui Manta è capoluogo amministrativo - ritengono, a torto o a ragione, di essere stati determinanti nell'elezione del nuovo esecutivo

tentativo di colpo di stato culminato nella destituzione del presidente Lucio Gutiérrez e l'attribuzione dei poteri al suo vice, Alfredo Palacio. Questi ha provato a istituire un'assemblea costituente ma non è mai riuscito a superare lo stallo creato dall'opposizione in Parlamento. Così, la principale proposta di Correa durante la campagna elettorale fu quella di proclamare un referendum per istituire un'assemblea costituente che, una volta redatto il testo, avrebbe indetto nuove elezioni.

Vinte le elezioni, lo stesso 15 gennaio del 2007, giorno dell'insediamento, con l'ordine esecutivo n.2 Correa indicava la promessa consultazione popolare che, 3 mesi dopo, sarebbe passata con uno schiacciante 81,72% di consensi. L'esperienza neo-sviluppista sarebbe poi iniziata a pieno titolo nel 2009, a seguito delle elezioni presidenziali indette dopo l'approvazione referendaria della Costituzione, che lo videro trionfare al primo turno con il 52% circa dei voti.

Forte della folta base popolare e delle recenti numerose legittimazioni alle urne, sebbene già dal 2007 non fossero mancate importanti prese di posizione politiche³¹, nel 2009 il nuovo Presidente cominciò a spendersi concretamente per realizzare il progetto – caro a Hugo Chávez – di emancipare i Paesi sudamericani dall'iniquo sistema finanziario internazionale. Nel 2009 l'Ecuador entrò a far parte dell'Alba (Alleanza bolivariana per le Americhe) e si ritirò dal Centro internazionale per il regolamento delle controversie sugli investimenti, creando una commissione di revisione all'interno della Corte dei Conti che finì per dichiarare illegittimi 3 miliardi di dollari di debiti reclamati dalle organizzazioni internazionali.

Nonostante questo repentino cambio di schieramento nel panorama internazionale, forte dell'esperienza chavista e ben consapevole della debolezza economica insita nella dollarizzazione accettata dal Paese durante il decennio precedente, Rafael Correa riuscì a mantenere l'Ecuador all'interno del sistema di produzione di valore occidentale. La tesi fondamentale del neo-sviluppismo era infatti che la crescita del Paese dovesse avere origine endogena ed essere al contempo sostenuta dallo Stato. Non si poteva pretendere che il dollarizzato Ecuador potesse essere competitivo nell'ambito dello sfruttamento delle proprie risorse senza il fondamentale apporto della tecnologia occidentale, però ai lucrosi accordi con le grandi multinazionali produttrici di materie prime si affiancarono appositi e perpetui strumenti a protezione delle industrie nazionali, si stabilirono esenzioni e sussidi per i piccoli produttori e si perseguì un aumento salariale e dei consumi attraverso l'aumento della spesa pubblica. Tra il 2007 e il 2014 l'Ecuador registrò una crescita media annua del PIL pari al 4%, mentre si ridusse dal 36,7% al 22,5% la quota di popolazione che viveva sotto la soglia di povertà. Questi strepitosi risultati economici permisero a

³¹ Nel 2007 Correa ripropose un progetto per creare una valuta continentale per gli scambi commerciali già avanzato dall'Ecuador nel 2000, prima della dollarizzazione. Il progetto non è mai partito.

Correa di ottenere – per la prima volta nella storia del Paese – la rielezione alle successive elezioni presidenziali del 2013, direttamente al primo turno con il 57% dei voti.

Chi di economia ferisce di economia perisce - Come nel caso del Venezuela, però, la fortuna ecuatoriana godette dell'apporto di benefici derivanti da profonde cause esterne, a cominciare dal rialzo dei prezzi delle materie prime di inizio millennio. In ambito internazionale bisogna ricordare la percezione del progressivo disinteresse provato nei confronti del Sudamerica da parte di Washington da dopo l'11 settembre, e il conseguente fallimento del progetto di Zona di libero scambio delle Americhe (Alca) voluto dalla stessa. Questo produsse un clima favorevole all'espansione di modelli alternativi rispetto a quelli implementati nella regione durante gli anni Novanta: l'Ecuador divenne un importante alleato del Venezuela e, almeno fino al 2014, sostenne insieme al Brasile anche finanziariamente le strutture alternative al tradizionale sistema interamericano, come l'Alba, l'Unione delle nazioni sudamericane (Unasur, con sede proprio a Quito) o la Comunità di Stati latinoamericani e caraibici (Celac).

Sempre continuando l'analogia con il Venezuela, anche l'Ecuador nel 2015 cadde in una profonda crisi economica, prevalentemente dettata dalla caduta del prezzo delle materie prime (in particolare del petrolio) sul mercato internazionale. Il vero dramma – per il piccolo Paese privo di sovranità monetaria – fu però un altro: verso metà del decennio il dollaro si apprezzò del 22,6% rispetto all'euro, rendendo tutte le esportazioni ecuatoriane più care rispetto a quelle dei Paesi vicini. L'impossibilità di svalutare la propria moneta, strumento politico molto diffuso nel Continente, paralizzò le esportazioni del Paese obbligando ancora una volta il governo ad agire sulla spesa pubblica, già più che raddoppiata tra il 2007 e il 2014³².

Questi avvenimenti influirono molto sulla popolarità di Correa che, non potendosi candidare per un terzo mandato, riuscì comunque a passare il testimone a Lenín Moreno, già vice nel periodo 2007 - 2013 e in seguito inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla disabilità e l'accessibilità. Moreno, però, rinnegherà il modello neo-sviluppista di Correa e diventerà suo acerrimo nemico, giungendo ad obbligarlo all'esilio a Bruxelles per mezzo di un mandato di cattura, spiccato con l'accusa di aver permesso il sequestro di un oppositore politico in Colombia.

³² dal 24% del pil nel 2007 al 49% nel 2014

2.2.4 Ritorno al disordine

Il cambio di direzione - Ai tempi delle elezioni del 2017, l'opinione degli analisti politici era che Lenín Moreno fosse riuscito a battere il rivale Guillermo Lasso³³ solo in quanto rappresentante dell'ala più moderata della *Revolución Ciudadana* inaugurata da Correa, garantendosi così una base elettorale più ampia. Anche grazie a questo, il nuovo Presidente si convinse di dover assumere posizioni più liberali; la messa in dubbio del modello di Correa coincise così con l'apertura alle opposizioni.

Complice di queste decisioni, com'è ormai facile immaginare, fu l'inesorabile raffreddamento della primavera progressista sudamericana: l'*impeachment* contro la Presidente del Brasile Dilma Rousseff, la vittoria di Mauricio Macri in Argentina e l'aggravarsi della crisi venezuelana convinsero Moreno a rivedere radicalmente la posizione internazionale del proprio Paese. Nel 2018, come atto di dissociazione dalla causa bolivariana, l'Ecuador uscì dall'Alba e dall'Unasur ed entrò a far parte del Gruppo di Lima³⁴ e del Prosur, assieme a numerosi altri Paesi conservatori dell'America Latina.

È inoltre impossibile negare che la chiusura dell'Ecuador al Venezuela di Maduro sia anche stata pesantemente influenzata dall'ingente flusso migratorio alimentato dalla sempre più grave crisi venezuelana. L'aperta ostilità nei confronti delle politiche maduriste ha a sua volta di certo influenzato l'opinione pubblica ecuatoriana, già scarsamente predisposta a spartire le poche risorse disponibili durante il periodo di crisi.

La situazione economica - Moreno infatti ereditò una situazione che non lasciava alternative al taglio della spesa pubblica: con un debito schizzato dai 14 miliardi di dollari nel 2008 ai 49 miliardi (di cui 34 di debito estero) nel 2018 e una bilancia commerciale in negativo, il governo fu obbligato già nell'ottobre 2017 ad annunciare i primi provvedimenti. I salari statali più alti vennero ridotti del 10%, si aumentarono le tariffe doganali e attraverso un'alleanza pubblico-privata nel settore edile si riuscirono ad attuare importanti tagli alla spesa pubblica³⁵. Questi sforzi si rivelarono insufficienti nonostante la lieve risalita del prezzo del petrolio nel 2018.

³³ Presidente dal 2021, già ministro dell'economia durante il collasso bancario del 1999 e rappresentante della destra liberista che, nonostante una prima denuncia di brogli, accettò la sconfitta nel ballottaggio dell'aprile 2017

³⁴ Gruppo di 12 Paesi conservatori che si riuniscono in questo contesto per discutere un'uscita pacifica dalla crisi in corso in Venezuela.

³⁵ Ricordo nella città di Manta la presenza di cinque grossi cavalcavia nel centro della città risalenti a questo periodo. Dei cinque, quattro non sono mai stati terminati e i disagi provocati dal cantiere ormai abbandonato sono argomento di conversazione obbligatorio con qualunque tassista

Il riposizionamento internazionale e le riforme intraprese permisero però a Moreno di rivolgersi nuovamente al Fondo Monetario Internazionale³⁶ e alla Banca Mondiale, le quali elargarono rispettivamente contributi per 4,2 e 6,1 miliardi di dollari, chiedendo riforme strutturali per risanare l'economia (secondo la classica ricetta della riduzione del deficit mediante l'*austerità*).

In seguito agli accordi stipulati con gli enti erogatori di credito l'Ecuador abbandonò l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e varò un nuovo pacchetto di misure finanziarie – il decreto 883 – che riduceva sensibilmente i sussidi volti a calmierare il prezzo del carburante e ormai presenti da più di quarant'anni. Il giorno seguente, il governo presentò all'Assemblea Nazionale una riforma che prevedeva il dimezzamento delle ferie per gli impiegati pubblici accompagnato da una nuova tassa mensile, la diminuzione dei congedi di maternità e la diminuzione del 20% degli stipendi per qualunque impiegato decidesse di mantenere un orario fisso.

Le rivolte in piazza e la loro strumentalizzazione - La decisione ha provocato una violenta e immediata opposizione per le strade, dove ancora una volta gli indigeni hanno dato vita alle proteste più radicalizzate, giungendo ad appiccare il fuoco all'ingresso della Corte dei Conti. In questa circostanza, il governo ecuatoriano ha apertamente accusato Maduro di aver progettato e finanziato gli scontri, compromettendo ulteriormente le relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

La crisi si placò soltanto con la parziale abrogazione del decreto 883 ma da allora il Paese non ha più smesso di essere attraversato da violenti tumulti periodici, dipendenti dalle contingenze internazionali e dalla fluttuazione del dollaro più che dalle decisioni del governo.

Proseguendo nell'analisi sarà fondamentale tenere a mente la condizione politica, economica e soprattutto il suo percepito peggioramento da parte della popolazione ecuatoriana. Non mancheranno infatti le accuse – rivolte da diversi fronti interni – nei confronti dei venezuelani, additati come causa principale del malessere economico. Per quanto si possano parzialmente ravvisare le stesse cause nel determinare entrambe le congiunture economiche negative, spero di aver dimostrato come la provenienza endogena delle stesse possa permettere di escludere l'ipotesi di una diretta ingerenza del tracollo venezuelano nelle dinamiche sociali ecuatoriane. Con il senno di oggi, anzi, è facile individuare i meccanismi che hanno portato i migranti stessi a diventare parte della soluzione: l'impossibilità di risiedere e lavorare legalmente in Ecuador, e dunque spesso di accedere al salario minimo, ha drasticamente ridotto i costi di produzione interna ed erogazione dei

³⁶ L'FMI era il principale creditore dei 3 miliardi di dollari di debito unilateralmente disconosciuti da Correa

servizi, riducendo lo svantaggio competitivo apportato dall'apprezzamento e dalla stabilità della valuta statunitense.

Gli anni della pandemia - Nell'analisi degli sviluppi sociali e politici dei due Paesi fino ai giorni nostri si sarà notata l'ingombrante assenza della trattazione di qualunque tematica inerente la pandemia da Covid-19 che ha interessato il Continente come il Globo intero a partire dalla prima metà dell'anno 2020. È tuttora difficile incontrare articoli che affrontino la questione fornendo cifre, analisi statistiche o che abbiano accesso a dati governativi riguardanti l'argomento. In generale i due Paesi, come gran parte del resto del Mondo, hanno dovuto affrontare enormi spese impreviste a fronte di una drastica riduzione della produzione.

Per quanto pertiene la presente analisi, è interessante constatare come la pandemia abbia bloccato immediatamente gli ingressi alle frontiere – di turisti come di immigrati – permettendo ai venezuelani di entrare ed uscire dall'Ecuador solamente in maniera clandestina. Questo aspetto verrà affrontato nel capitolo successivo.

Personalmente, ho avuto l'impressione che a metà 2022 in Ecuador il tema non fosse particolarmente sentito: gran parte delle rimostranze che la popolazione presentava alla politica riguardavano scelte del biennio precedente alla pandemia. In generale in Ecuador – come in Perù e in Bolivia – restano scolpite nella memoria collettiva le scene degli ospedali insufficienti, dei morti per le strade e delle fosse comuni, anche se è difficile dire quanto questo fenomeno abbia effettivamente interessato le diverse province e in quale misura. Non ho mai sentito, però, accuse di malagestione precise e puntuali nei confronti di alcun governo, sebbene il tema fosse spesso grossolanamente incluso nelle invettive contro qualunque presidente in carica.

Dal 2021 l'Ecuador è governato da Guillermo Lasso, storico arcinemico di Correa il quale, però, corre per le elezioni presidenziali del 2025. Quest'ultimo, a seguito della conquista dei due municipi più importanti del Paese nelle ultime elezioni regionali e cavalcando le nuove importanti proteste di inizio 2023, ha invocato elezioni presidenziali anticipate obbligando Lasso a proporre un nuovo governo di Unità Nazionale.

3- LA CRISI MIGRATORIA VENEZUELANA

Dopo aver abbondantemente parlato della situazione sociale, politica ed economica dei due Paesi interessati, è giunto ora il momento di concentrare le attenzioni sulle loro popolazioni. Nel presente capitolo verrà presa in analisi sia la popolazione di venezuelani che ha deciso di intraprendere il processo migratorio, sia la popolazione che ha dovuto ricevere e accogliere un grande numero di persone via via sempre più povere e meno istruite.

L'obiettivo del capitolo è di individuare ed analizzare i principali punti di contrasto che si creano tra la popolazione migrante e la popolazione locale, i quali naturalmente vertono attorno alle condizioni di maggior disagio che vivono o percepiscono le persone coinvolte.

Sarà dunque importante prestare la dovuta attenzione alle caratteristiche dei migranti venezuelani, insolitamente istruiti e predisposti al lavoro – almeno nelle prime fasi dell'esodo, e in relazione a eventi simili che occorrono in altre situazioni – al fine di individuare correttamente gli ambiti di frizione con la popolazione locale e porsi nuove domande, le cui risposte potrebbero aiutare ad integrare la popolazione migrante apportando notevole beneficio anche alla popolazione ospite.

3.1 DAL PUNTO DI VISTA DEL PAESE DI USCITA

3.1.1 *La crisi umanitaria*

Molti a Manta ricordano di quando dal Venezuela si arrivava in prima classe: la compagnia aerea *Conviasa* gestiva appositi voli da Caracas a Manta per permettere all'agiata classe media di godere delle spiagge del Pacifico e fare compere a prezzi accessibili. E nessuno, mai, usava i contanti. “Abbiamo dovuto tutti mettere il POS, per questo adesso c'è il wi-fi gratuito in città”, mi raccontavano i commercianti del centro.

Questo perché, gloria e ignominia del regime chavista, tutti quanti avevano accesso all'apparentemente equa distribuzione delle risorse del Paese a patto di tollerare una debita dose di controllo, a patto di far parte della macchina clientelare. In altre parole: la sparizione del contante è una conquista socialista, la pariteticità – e il controllo – permessi dalla distribuzione governativa delle risorse accontenta tutti e agisce da forte deterrente contro chi invece non vorrebbe accontentarsi. Nel caso di Manta, i commercianti locali beneficiavano dei “*cupos viajeros*” (crediti di viaggio) rilasciati ad ogni venezuelano dal CADIVI³⁷, che arrivarono a superare i 5000 dollari

³⁷ Comisión Nacional de Administración de Divisas, che a nome del Centro Nazionale del Commercio Estero ripartiva i finanziamenti destinati ai viaggi

americani a testa nel 2007 e nel 2008 e di cui la popolazione poteva usufruire in qualunque Paese estero senza alcuna restrizione, eccetto il prelievo di contante.

Se elargendo l'elemosina a un senzatetto in Cina attraverso un codice QR ci si può rendere conto di quale fenomenale pacificatore sociale possa essere tale strumento inserito all'interno di un sistema di controllo che funziona – organicamente - insieme all'implicito patto di prosperità crescente stretto con la popolazione, il dilemma venezuelano rivela la debolezza psicologica di un individuo che vede crollare attorno a sé il sistema di sostegno per mezzo del quale aveva interiorizzato i concetti di tranquillità e stabilità.

Metto qui a nudo, volutamente all'inizio del capitolo, la più alta e spinosa barriera psicologica in cui mi sono imbattuto durante lo studio dell'integrazione conflittuale dei migranti venezuelani a Manta, figlia della inconciliabilità di morali costituite in due ambienti differenti.

Il sistema clientelare è sbagliato: tanto proporlo quanto accettarlo, usufruirne implica la sua accettazione. Il punto di vista del dollarizzato e scarsamente istruito Ecuador, tutto sommato simile al nostro, è tanto semplice quanto esclusivo. Come nei confronti della democrazia.

Va da sé che chiunque ne sia abituato, soprattutto se vuole venire a vivere nella nostra società, vada redento. La redenzione parte dalla demonizzazione teorica del sistema, che all'orecchio del soggetto interessato suona come colpevolizzazione del proprio stile di vita prima, e spaesante assenza di valori sociali di riferimento poi.

Individui provenienti da un Paese in cui l'imprenditoria individuale era quasi totalmente assente si trovarono così immersi nel *do it yourself* che, in pieno stile statunitense, significa partire dalle microscopiche vendite al dettaglio di beni spesso alimentari in attesa dei documenti necessari per poter lavorare legalmente. Dal loro punto di vista sono pienamente legittime le rivendicazioni di un tetto, acqua corrente, energia elettrica e benzina quasi gratuita, perché sono cresciuti in uno Stato che tuttora cerca di investire le poche risorse disponibili garantendo questi servizi, e ne sono dovuti scappare quando tali forniture sono risultate insufficienti. Agli occhi di un ecuatoriano, invece, queste infondate rivendicazioni smascherano l'indole oziosa di un popolo di fannulloni, accusati in questo modo di essere la rovina di sé stessi e delle fortune del proprio Paese.

Da questo genere di differenze e diffidenze hanno origine tutti i salari non corrisposti, gli affitti non concessi, le offerte di lavoro rifiutate e gli insulti xenofobi per strada. La democrazia populista ecuatoriana traduce in legge. Non di livello culturale né di facoltà linguistiche difettano gli insoliti migranti venezuelani agli occhi della popolazione, ma di valore morale.

Allo stesso modo, dal punto di vista di un venezuelano, non solo i soprusi che ne derivano ma anche la condizione stessa di trovarsi in un Paese privo – a loro avviso – di garanzie per il cittadino, influisce decisamente nella prospettiva di stabilirsi o meno in Ecuador.

Valga infine il monito rivolto a noi stessi: giudicare i valori altrui alla stregua dei propri è foriero di conflitti, giudicare l'esperienza storica di un Paese alla luce dei suoi valori induce a tramutare le differenze in colpe, equamente ripartibili sugli abitanti dissipando così il valore della loro individualità, de-personificando la loro situazione.

3.1.2 *Profilo del migrante*

Come abbiamo già avuto modo di vedere, il profilo del migrante è notevolmente variato nel corso del tempo. Tralasciando le migrazioni antecedenti alla recente crisi venezuelana – caratterizzate da altissima professionalizzazione e motivazioni politiche e ideologiche – e utilizzando tutte le informazioni finora acquisite, si cercherà di fornire una dimensione del cambiamento del profilo del migrante all'avanzare dello stato della crisi. Si cominci con due considerazioni di carattere generale che aiuteranno a comprendere l'evoluzione del contesto:

I – le fasi dell'esodo – Ricordiamo in questa sede la dimensione dell'esodo in questione: dei 32 milioni di venezuelani risultanti dall'ultimo censimento nel 2011, sono ormai quasi 8 milioni quelli che hanno deciso di emigrare: il 25% del totale³⁸.

Tra questi, com'è facile immaginare, si sono mossi quasi tutti quelli che potevano permetterselo o avevano qualche risorsa da difendere, dunque la quasi totalità della classe media. In particolare, all'esplosione delle prime proteste derivanti dalla scarsità di risorse per via dell'abbassamento del prezzo del petrolio, hanno cominciato a muoversi tutti coloro che avevano qualche familiare ben inserito in un'altra società: di questi primi migranti, spesso abbienti, molti sono finiti ad ingrossare le fila degli esuli venezuelani negli Stati Uniti (Maronta).

In seguito, dato il continuo peggioramento della situazione sociale ed economica, ai più informati e meglio attrezzati è diventato via via sempre più chiaro che sarebbe stato difficile abbandonare il Paese se questo fosse sprofondata in una situazione di caos, scenario sempre più probabile. Come in effetti avvenne, l'elevatissima inflazione portò presto all'evaporazione dei risparmi privati, ormai inconvertibili in altre valute, e la condizione di estrema povertà ebbe effetti esponenziali sulla dimensione dell'esodo, costringendo i Paesi limitrofi a legiferare in termini restrittivi.

Al contrario, chi profittava maggiormente dell'elargizione di coupon da parte del sistema clientelare venezuelano - e non aveva dunque particolari interessi privati da difendere - considerò le proprie

³⁸ <https://www.r4v.info/>, di cui circa l'80% in America latina

condizioni di vita generalmente stabili e non espresse particolare propensione alla migrazione fino a quando la distribuzione di tali risorse non cominciò a scarseggiare, ovvero a partire dal 2017 e soprattutto durante il 2018.

A differenza di quanti partiti prima, questi ultimi hanno incontrato molte più barriere nei confronti dell'emigrazione legale e hanno dunque dovuto molto più spesso sottostare alle dinamiche che normano la vita e gli orizzonti di un immigrato clandestino.

Nella seguente analisi si cercherà – in base alle fonti reperite – di presentare nel maggior numero di occasioni possibili il mutamento dei differenti aspetti sotto esame in relazione alla progressione temporale.

II – il peggioramento delle condizioni di vita - Il secondo argomento si trova in strettissima relazione con quanto appena trattato e riguarda il peggioramento delle condizioni di vita e il progressivo degrado della situazione sociale cui via via i residenti sono obbligati ad adattarsi. Ricordiamo che a partire dal 2015 il tracollo economico e finanziario ha portato alla drastica riduzione della spesa pubblica che – in un Paese come il Venezuela – implica il taglio progressivo ma rapidissimo di quasi qualunque servizio alla società. Chi ha dunque deciso per esempio di partire nel 2020, si è lentamente abituato a tollerare disservizi in ambito medico, lavorativo, culturale, educativo, di sostentamento ai bisogni primari e innumerevoli altri ostacoli, adattando le proprie possibilità e prospettive ad un livello di vita sempre più basso.

Riporto in seguito un passo proveniente da un articolo di Danilo Manera, ispanista e traduttore presso l'università degli Studi di Milano in visita a Caracas nel Natale 2017, a testimonianza della dimensione appena descritta:

“Mancano cibo e medicine, fuori dalla capitale anche acqua e luce. Scoppiano focolai di difterite e malaria. I servizi, già malconci, sono ridotti all'osso. Solo la benzina è pressoché gratuita e tutti vanno disperatamente in giro, a cercare il cercabile, finché non gli si guasta un pezzo dell'auto, ormai irreperibile. Chi non ha la macchina va da una coda all'altra a piedi, con uno zainetto. Se la fortuna lo assiste, magari trova anche qualcosa da rivendere. Ma rigorosamente di giorno. All'imbrunire è come se scattasse il coprifuoco: la delinquenza domina impunita la notte, sotto i meravigliosi stellati montani e tropicali di Caracas.” (Manera).

All'impovertimento materiale della società bisogna aggiungere l'impovertimento di capitale umano di cui al punto primo: ad andarsene fu infatti inizialmente la classe più produttiva del Paese, persone molto istruite ed amareggiate dal fatto di non poter offrire le stesse possibilità ai propri figli.

L'iperinflazione in Venezuela – a corollario di quanto detto è ora giunto il momento di approfondire brevemente il fenomeno iper-inflattivo cui si è fatto riferimento poco fa; la decisione di trattare questo argomento nel capitolo relativo al profilo del migrante vuole evidenziarne le ripercussioni famigliari e individuali.

Il grafico propone la progressione del tasso di cambio tra dollaro statunitense e bolivar, in scala logaritmica. In nero il tasso di cambio ufficiale applicato dalla Banca Centrale del Venezuela. Le linee verticali indicano il periodo temporale impiegato dal bolivar per perdere il 99% del suo valore.

Fonte: Nicolas Perrault da dati <https://dolartoday.com/indicadores/> e <http://www.bcv.org.ve/estadisticas/tipo-de-cambio>

L'iperinflazione come fenomeno economico è iniziata ufficialmente nel novembre 2017, quando si è registrato per la prima volta un tasso di inflazione mensile del 56,7% e un tasso di inflazione su base annua del 1370%. Tuttavia, naturalmente, questa venne preceduta da un lungo periodo di inflazione crescente, condizione che al 2017 aveva già praticamente dilapidato l'interezza dei risparmi privati dei venezuelani. Basti pensare infatti che, se al dicembre 2012 il prezzo medio di un kg di zucchero era di 1,72 Bolivar e quello di un kg di pollo circa 5 (Caselli), nello stesso novembre 2017 il *Banco Central de Venezuela* emise la prima banconota da 100.000 Bs. Com'era prevedibile, la situazione degenerò esponenzialmente fino a rilevare, durante il solo mese di settembre 2018,

un'inflazione pari al 233,3%; il tasso di iperinflazione interannuale registrato a febbraio 2019 raggiunse il 2.295.981%³⁹ (El Nacional). L'accompagnamento di questa *debacle* economica alle crescenti tensioni sociali e politiche impose alla Banca Centrale di non divulgare, dal 2016 al 2019, alcuna informazione alla cittadinanza; fu quindi l'Assemblea Nazionale, organo legislativo in mano all'opposizione e dunque esautorato dal governo, a raccogliere e rendere pubblici questi dati. Durante tutto il periodo dell'inflazione e dell'iperinflazione in governo si è curato di adottare misure correttive alla svalutazione della moneta, apportando quattro aumenti salariali durante il 2016 e sei sia nel 2017 che nel 2018. Tuttavia, nessun aggiustamento ha mai compensato adeguatamente la crescita dell'inflazione, così si è passati da un salario medio di 50 dollari nel 2015 ai 4-7 dollari del periodo 2018-2019 (di questi, la metà elargiti come salario e l'altra metà sotto forma di *coupon* alimentari). Al marzo 2021 un pensionato in Venezuela riceveva 1.200.000 Bs, che al cambio ufficiale dell'epoca corrispondevano a 0,66 dollari americani.

Altra grave ripercussione della situazione economica sulla società fu l'aumento del tasso di disoccupazione, accompagnato dalla sistematica manipolazione dell'informazione a riguardo da parte del governo. Se infatti Chavez poteva fregiarsi del titolo di "amico dei lavoratori" riuscendo a mantenere un tasso di disoccupazione attorno al 6%⁴⁰, all'ottobre 2019 questo dato era schizzato a oltre il 35% e si stimava che circa il 60% della popolazione lavorasse nel settore informale, forte incentivo alla migrazione per numerosi giovani (Banca y Negocios). Il 26 aprile 2021 il Fondo Monetario Internazionale stimava il tasso di disoccupazione attorno al 58%, "il più alto del Mondo", mentre il governo rilasciava attraverso i suoi apparati una stima di tale parametro intorno al 7%.

Nel fisiologico tentativo di arginare le perdite economiche la popolazione ha presto cominciato a servirsi di valuta straniera, tanto che a inizio novembre 2019 è apparso su Bloomberg un articolo che sostiene ormai i venezuelani si servano del dollaro per più del 50% delle transazioni al dettaglio (Zerpa). Nello stesso articolo si attribuisce a *Ecoanalítica*, società venezuelana esperta in sondaggi, la notizia che più di quattro milioni di venezuelani residenti all'estero inviano rimesse ai loro parenti tanto che a Maracaibo, seconda città del Paese, l'86% delle transazioni viene effettuato in valuta estera. Il grande divario che si è presto creato tra chi riusciva a risparmiare in dollari e chi invece non riusciva, unito al sempre crescente esodo, ha spinto la grande maggioranza delle persone a ricorrere a questo metodo.

Come si vedrà questo fattore ha profondamente influenzato il profilo del migrante, che all'inizio era

³⁹ Per tasso interannuale s'intende il valore rilevato confrontato con lo stesso di un anno esatto prima.

⁴⁰ <https://datos.bancomundial.org/indicador/sL.ueM.totL.Zs?locations=VE>

spesso padre di famiglia con un'età compresa tra i 26 e i 45 anni, partito sì con l'intenzione di sistemarsi e chiamare i suoi cari ma innanzitutto impegnato a inviare i pochi dollari guadagnati a chi è rimasto a casa.

Approfondimento su alcuni aspetti della popolazione migrante – Terminata la lunga premessa, si proseguirà analizzando individualmente diverse caratteristiche che contraddistinguono l'esperienza migratoria e la condizione di vita del migrante. Si è deciso di analizzare i seguenti aspetti separatamente secondo un criterio di ordine, ma si invita ad individuare e valorizzare le molteplici connessioni tra questi caratteri, poiché l'individuo interiorizza la sua condizione generale in uno stato d'animo che è risultante di un'interpolazione – più che della semplice somma – delle stesse.

Come già anticipato, si cercherà di distinguere per quanto possibile i diversi fenomeni che coinvolgono la caratteristica in questione secondo criteri temporali; tuttavia, in alcuni casi quest'operazione è risultata difficile da svolgere, se non impossibile.

Altrettanto difficile è stato spesso risalire alla fonte primaria dei dati presenti sui numerosi *report* che verranno via via presi in analisi, ci si fiderà pertanto talvolta di dati risultanti da non meglio precisate “elaborazioni degli autori”, prive di fonte e di nota metodologica. In aggiunta alla notoria incertezza che riguarda qualunque operazione statistica pretenda di coinvolgere milioni di individui, con particolare riferimento a quanti vivono in condizioni di clandestinità, si invita pertanto alla cautela nell'interpretazione dei dati puntuali proponendo invece di focalizzare la concentrazione sulle dinamiche da questi evidenziate.

Infine, in riferimento alla qualità dei dati raccolti alle frontiere di ingresso dell'Ecuador, l'affidabilità va calando da quando – nel 2018 – diversi strumenti legali hanno posto numerose restrizioni all'ingresso legale nel Paese, favorendo dunque i flussi migratori clandestini. Per questo motivo, in riferimento ai periodi più recenti, si farà spesso riferimento a dati raccolti da associazioni umanitarie attraverso interviste dirette.

Le quattro sezioni proposte in seguito saranno introdotte da apposite appendici grafiche a supporto dei dati forniti. Alcuni grafici (come, per esempio, il primo) non saranno direttamente citati nel testo ma si è deciso di inserirli poiché ritenuti appropriati ed esplicativi.

APPENDICE GRAFICA

Età e sesso

Grafico 1: Piramidi demografiche del Venezuela nel 2015 e nel 2022 a confronto. Si invita a notare, oltre all'esodo della popolazione economicamente più attiva, il brusco calo della natalità occorso nel decennio.

Fonte: Indagine ENCOVI 2022 - Fonte: UN-DESA Population Division

I GIOVANI SONO IL GRUPPO PREDOMINANTE NELLA POPOLAZIONE MIGRANTE VENEZUELANA

Età dei migranti venezuelani (%), 2014-2018

Genere dei migranti venezuelani (%), 2018

Fuente: Ministerio de Gobierno, arribos de ciudadanos venezolanos, 2014-2018 (a septiembre).

Nota: para el año 2018 los datos corresponden al periodo enero-septiembre.

Grafico 2: I giovani sono il gruppo che predomina tra la popolazione dei migranti venezuelani. La popolazione giovanile ha dimostrato una crescente propensione alla migrazione nel quadriennio in analisi.

Fonte: Governo dell'Ecuador

Piramide demografica dei venezuelani presenti in Ecuador

Grafico 3: Piramide demografica della popolazione venezuelana in Ecuador dal 2015 al 2018. Si noti la crescente presenza di bambini e adolescenti.

Fonte: Herrera, Cabezas e Malo su dati INEC

Piramide demografica di ecuatoriani e venezuelani e confronto, 2019

Fonte: UNICEF sobre la base de la EPEC, 2019.

Grafico 4: Popolazioni ecuatoriana e venezuelana a confronto. La popolazione venezuelana risulta notevolmente più giovane rispetto a quella ecuatoriana. Inoltre, tra i bambini e adolescenti, la classe che va dai 6 agli 11 anni rappresenta la netta maggioranza.

Fonte: UNICEF su dati EPEC, 2019

Grafico 5: rispettivamente: proporzione di popolazione femminile e maschile all'interno del collettivo intervistato; suddivisione della popolazione per classi di età e suddivisione della popolazione per classi di età secondo il sesso di appartenenza in data 2019.

Fonte: Registro Migratorio

3.1.2 a) *Età e sesso*

Sebbene al 2014 la crisi venezuelana fosse già iniziata e il prezzo del petrolio sui mercati internazionali stesse colando a picco, il fenomeno migratorio da questo determinato non coinvolgeva ancora in nessuna maniera l'Ecuador. Questo è dovuto prevalentemente al fatto che, come già ricordato, i primi a prendere la decisione di spostarsi sono stati individui mediamente ricchi, che spesso coltivavano profondi rapporti con familiari residenti in altri Paesi. Per questi primi migranti, che non incontravano ancora alcuna difficoltà nell'ottenere visti turistici o lavorativi per gran parte dei Paesi del Mondo, la meta privilegiata divennero gli Stati Uniti. L'Ecuador, infatti, non poteva garantire il tenore di vita da questi mantenuto fino a quel momento e, sebbene fosse all'epoca pienamente disponibile ad accogliere qualunque migrante qualificato, la pochezza delle prospettive offerte non ne attirò praticamente nessuno.

Il saldo migratorio pubblicato dall'*Instituto Nacional de Estadística y Censos*⁴¹ (Usina) per l'anno 2014 ha registrato 119.673 ingressi e 116.651 uscite di cittadini venezuelani dal Paese⁴². Un saldo positivo di 3112 unità, al netto dei 1866 permessi di residenza rilasciati⁴³, suggerisce che poco più

⁴¹ Da ora in poi INEC - Anuario de Entradas y Salidas Internacionales Usina

⁴² Idem. P.65

⁴³ Idem. P.215

di un migliaio di turisti stessero ancora godendo – a loro insaputa – degli ultimi *cupos viajeros* disponibili durante le loro vacanze di Natale⁴⁴ (Venelogia).

A partire dal 2015, invece, è possibile cominciare ad osservare il timido fenomeno migratorio volto a contrastare l'inflazione interna con l'invio di rimesse a casa: come visto in precedenza, in questa fase si muove - spesso solo - un familiare che ha il compito di inserirsi in una nuova società, creare un ambiente di vita accogliente per permettere l'arrivo dei propri cari e intanto inviare rimesse possibilmente in dollari. Sempre d'accordo con il saldo migratorio INEC, dei venezuelani che hanno deciso di fermarsi in Ecuador tra il 2015 e il 2017⁴⁵, il 54% era di sesso maschile e il 46% di sesso femminile (**Grafico 2**). Com'è possibile vedere nel **Grafico 3**, la popolazione femminile supera quella maschile nelle sole fasce d'età non lavorative, riducendone ulteriormente la proporzione all'interno della popolazione economicamente attiva. La maggioranza della popolazione migrante (61%) presenta un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, mentre solo il 18% risulta essere minorenni e altrettanti hanno un'età compresa tra i 36 e i 55 anni. Il rimanente 3% della popolazione, che supera i 55 anni di età è – come detto - in prevalenza femminile.

È interessante notare la significativa differenza nel profilo di età dei migranti venezuelani rispetto agli altri migranti presenti in Ecuador, dei quali in media soltanto il 33% ricade nella classe di età compresa tra i 19 e i 35 anni. Tuttavia, sebbene il totale cumulato dei migranti venezuelani in Ecuador a fine 2018 restituisca ancora la presenza del 60% di persone in questa fascia di età, gli arrivi dell'anno 2018 dimostrano l'inizio dell'atteso ricongiungimento familiare, con l'aumento esponenziale dell'arrivo di minori. Come si può vedere dal **Grafico 4**, si nota una presenza di bambini nella prima decade di vita significativamente superiore agli adolescenti, tanto da giungere a rappresentare il 25% del totale degli arrivi.

Sei bambini e adolescenti venezuelani su 10 presenti a inizio 2019 in Ecuador sono arrivati nell'ultimo anno, prevalentemente tra giugno e dicembre (coerentemente con l'intensificarsi del flusso migratorio nel 2019).

In generale, non si rilevano significative differenze nella distribuzione dei sessi della popolazione con età inferiore ai 19 anni. La stragrande maggioranza dei bambini e adolescenti ha viaggiato in compagnia di genitori (spesso la madre) o adulti, e meno del 4% ha viaggiato solo. Una particolarità

⁴⁴ Per i Paesi appartenenti all'ALBA al 2014 il Venezuela rilasciava un *cupo viajero* del valore di \$2000 per viaggi tra i 4 e i 7 giorni, \$2500 per una durata maggiore. Queste cifre si sono ridotte a \$1000 e \$1250 a inizio 2015, per poi essere definitivamente soppressi nello stesso anno.

⁴⁵ In questo periodo la grande maggioranza dei venezuelani intendeva transitare in Ecuador per raggiungere altre mete. I pochi che avevano eletto l'Ecuador come destinazione finale erano prevalentemente motivati dal fatto che il Paese utilizzi il dollaro, come testimoniato qui: <https://www.youtube.com/watch?v=GvavRUCaVI>

della classe degli adolescenti è che quasi uno su 10 è arrivato in Ecuador senza genitori o tutori: di questi, il 14,9% degli adolescenti maschi e solo l'1,2% delle adolescenti femmine⁴⁶ (Grupo Banco Mundial, pp. 48 e 49). L'inizio dei ricongiungimenti familiari, unitamente alla già maggior presenza femminile nelle classi di età più avanzate, ha determinato durante il 2019 un abbassamento nella proporzione di popolazione maschile rispetto al totale, che è scesa sotto al 50%.

Secondo gli ultimi risultati che sono riuscito a consultare del Registro Migratorio dei cittadini venezuelani in Ecuador⁴⁷, a metà 2021 la popolazione censita risultava essere in maggioranza femminile (51,2%): in particolare, questa si attesta al 52,2% tra la popolazione con meno di 25 anni e addirittura al 63% tra i maggiori di 56 anni. L'unica classe di età in cui la popolazione maschile risulta essere più numerosa rispetto a quella femminile (50,3%) è quella economicamente più attiva, ovvero coloro di età compresa tra i 25 e i 35 anni. Infine, relativamente alla popolazione con meno di 19 anni di età, si registra una proporzione simile di popolazione maschile (50,2%) e femminile (49,8%), tuttavia ben il 46,4% di questi hanno un'età compresa tra i 6 e i 12 anni (**Grafico 5**).

L'intero processo migratorio ha subito una brusca battuta d'arresto con l'arrivo della pandemia a inizio 2020, che ha decretato la chiusura delle frontiere terrestri e la conseguente crescita dei flussi migratori clandestini. Gli ultimi dati disponibili riguardanti gli ingressi per le due più importanti frontiere terrestri con la Colombia (Rumichaca e Julio Andrade, che registrano l'ingresso di migranti venezuelani partiti di recente, poiché molti altri in movimento da anni tornano verso nord dal Perù) registrano un'immigrazione a netta prevalenza maschile (74,9%) e giovanile (72,5% nella classe 18-32 anni). Questi dati sono stati raccolti grazie al programma Displacement Tracking Matrix (*DTM*) implementato dall'Organizzazione Internazionale per le migrazioni (IOM), che ha consentito di effettuare un totale di 1234 inchieste campali e sporadiche. Delle persone intervistate, il 100% dichiara di aver passato la frontiera in maniera illegale (OIM)⁴⁸.

⁴⁷ Questa fonte verrà in seguito utilizzata molto frequentemente per via dell'ampia base cui fa riferimento: si tratta infatti di un programma a cui molti migranti venezuelani hanno dovuto aderire per legge, al fine di ottenere un permesso di legale permanenza nel Paese. Al momento della consultazione il programma contava già più di 134.000 iscritti.

⁴⁸ Questi dati sono stati ottenuti effettuando una media ponderata dei risultati riportati dal programma DTM il 6 mesi: dal dicembre 2021 al maggio 2022

APPENDICE GRAFICA

Istruzione

Venezuela 2014: Livello educativo per età e stato sociale

Fuente: Encuesta sobre Condiciones de Vida. Venezuela 2014

Grafico 6: Accesso all'istruzione in Venezuela nel 2014 secondo la classe socio-economica di appartenenza. Le condizioni economiche risultano determinanti nella decisione di intraprendere o meno studi universitari.

Fonte: indagine ENCOVI 2014

Venezuela 2014: livello di educazione della popolazione maggiore di 25 anni secondo la classe sociale

Grafico 7: livello d'istruzione dei cittadini venezuelani di 25 anni o più in Venezuela, secondo la classe socio-economica di appartenenza. Concordemente con quanto evidenziato nel grafico 5, tra il quintile più ricco della popolazione e il quintile più povero si evidenziano enormi differenze in termini di istruzione.

Fonte: indagine ENCOVI 2014

Professione

Grafico 8: professione svolta dai migranti prima di abbandonare il proprio Paese, oppure professione per la quale questi hanno studiato

Fonte: (Peralvo)

Livello educativo degli istrutti al Registro Migratorio

Per gruppi di età

Per genere

Grafico 9: livello d'educazione della popolazione venezuelana in Ecuador al 2019, suddivisa per gruppi di età e per sesso. Si ricorda che "Escuela Tecnica" corrisponde a un livello di educazione terziario.

Fonte: Registro Migratorio

3.1.2 b) Istruzione

Per un'analisi approfondita e accurata riguardo il livello di istruzione dei migranti venezuelani, nonché per favorire la comprensione dell'evoluzione del profilo migratorio, sono necessarie alcune delucidazioni riguardo l'educazione dei diversi gruppi o strati sociali nel Venezuela sull'orlo della crisi. A tal fine verrà brevemente presa in esame l'"*Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela*" (inchiesta sulle condizioni di vita in Venezuela) redatta per l'anno 2014: frutto della stretta collaborazione tra tre delle più importanti università del Paese, tale fonte risulta particolarmente attendibile poiché l'autorevolezza degli istituti ha consentito loro di evitare la censura governativa e permesso l'elaborazione imparziale di dati raccolti dalle stesse, restituendo un'indagine di rara sincerità del Venezuela di Maduro (Universidad Católica Andrés Bello).

ENCOVI 2014 – Grande merito di tale inchiesta è riconoscere a priori un elemento chiave del Venezuela – nonostante il chavismo – come perno attorno cui svolgere l'analisi: l'immensa disuguaglianza sociale e l'abisso tra le possibilità offerte agli individui appartenenti alle classi più agiate e quelle offerte alla classe meno facoltosa. Sebbene l'elaborato non indagli sul nesso tra classe sociale e profilo etnico dell'intervistato – come visto in precedenza aspetto molto rilevante – fornisce spesso risultati riferiti alla popolazione suddivisa per quintili (classi del 20% del totale) in base alle fasce di reddito. Questo strumento consentirà di indagare più a fondo la composizione del flusso migratorio all'evolversi della crisi.

In generale, è interessante constatare l'altissimo livello di istruzione della popolazione venezuelana rispetto al contesto regionale al 2014: di 10,9 milioni di individui con età compresa tra i 3 e i 25 anni (quando la scuola dell'obbligo va dai 6 ai 16), ben 7,9 milioni risultano regolarmente frequentanti. È interessante notare come il 48% dei giovani tra 18 e 24 anni risulti regolarmente iscritto a un corso universitario o di studi tecnici. Nonostante l'assenza di dati della stessa qualità riferiti agli anni precedenti (le inchieste ENCOVI partono dal 2014) gli autori riferiscono un costante aumento di iscrizioni scolastiche nell'ultimo decennio.

L'accesso all'istruzione obbligatoria, inoltre, sembra garantito in maniera pressoché uniforme per tutte le classi di reddito (questo suggerisce una discreta o buona presenza di strutture scolastiche anche nelle ampie zone del Paese economicamente depresse): le statistiche relative alle classi di età 6-11 anni e 12-17 anni includono tutte e cinque le categorie reddituali nella fascia di frequenza inclusa tra il 90% e il 100% (per la classe di età 6-11 anni) e tra l'80% e il 90% (dai 12 ai 17 anni). Si rilevano, invece, grandi differenze per quel che riguarda l'accesso agli studi universitari: solo il 20% degli individui tra i 18 e i 24 anni appartenenti al quintile più basso risultano regolarmente

iscritti a un corso d'istruzione superiore, percentuale che supera il 75% tra gli appartenenti alla classe sociale più facoltosa (**Grafico 6**). È infine doveroso notare un maggior coinvolgimento negli studi della popolazione femminile rispetto a quella maschile.

Infatti, con riferimento agli individui di età superiore ai 24 anni, ben il 63% della popolazione femminile risulta in possesso di un diploma di maturità e il 40% del totale frequenta o ha già terminato gli studi universitari, percentuali che scendono rispettivamente al 54% e 33% per la popolazione maschile.

L'aspetto d'indagine di maggior interesse, però, è quello riportato dal **Grafico 7**, dal quale si evince la profonda differenza di istruzione nella popolazione adulta appartenente alle differenti classi di reddito.

Solo il 17% della popolazione appartenente al quintile più povero della società risulta infatti in possesso di un diploma e il 7% sta proseguendo gli studi; al contrario, il quintile più abbiente della società ha per il 93% completato con successo il percorso di istruzione secondario e addirittura l'80% dell'intera popolazione ha completato o sta frequentando un corso di studi di livello superiore.

Da quanto riportato finora è possibile scorgere un incremento della qualità di vita e istruzione delle classi più povere della popolazione, i cui giovani risultano in media sempre più istruiti. Data l'età media particolarmente bassa che caratterizza il flusso migratorio venezuelano, è lecito aspettarsi un livello di istruzione abbastanza elevato anche tra gli individui più poveri. Tuttavia, l'abbassamento dell'età media del migrante (come visto alla fine del capitoletto precedente) e l'avanzare della crisi in Venezuela porterà infine alla migrazione di molti giovani che non hanno potuto accedere agli stessi livelli di istruzione, poiché la quasi interezza del periodo della loro vita da dedicare allo studio li ha visti impegnati nel sempre più difficile conseguimento dei beni di prima necessità.

L'indagine ENCOVI riguardante le condizioni sociodemografiche del Venezuela nel 2022 evidenzia il crollo delle iscrizioni, dovuto al collasso demografico e allo stato di abbandono delle infrastrutture nonché l'impossibilità di dotarle dei servizi basilari. Il 73% degli istituti risulta privo di connessione internet e nel 69% dei casi vi è totale assenza di dispositivi didattici. Gran parte della popolazione infantile non usufruisce dei servizi educativi per mancanza di corrente elettrica, acqua, assenza di trasporti o inagibilità delle strutture.

La migrazione venezuelana in Ecuador – si prenderanno ora in analisi dati provenienti dai numerosi studi e report redatti nel corso dell'avanzamento della crisi migratoria in Ecuador, in ordine cronologico, al fine di aprire una finestra riguardo il mutamento del profilo migratorio con l'avanzare del tempo.

Da un'indagine condotta nella regione di Quito (Pichincha) da Alexander Rony e Pazan Peralvo (Peralvo Pazan) nel 2017 risulta un livello di istruzione estremamente alto, compatibile con quanto riscontrato nell'indagine ENCOVI presso le classi più abbienti: il 61% degli intervistati risulta essere in possesso di un titolo di studio universitario e addirittura il 39% ha concluso un dottorato di ricerca. Questi risultati sono parzialmente frutto delle scarse iniziative intraprese dal governo ecuatoriano per attirare migranti altamente professionalizzati, ma riflettono prevalentemente la tendenza degli individui altamente professionalizzati a risiedere in contesti urbani piuttosto che in quelli rurali. Secondo uno studio realizzato dall'*Instituto Altos Estudios Nacionales* (IAEN) sugli stessi dati il 31% dei migranti venezuelani intervistati era ingegnere, il 27% economista, il 18% avvocato, il 10% architetto e il 9% dottore in medicina (**Grafico 8**). Uno studio commissionato dall'IOM nel 2019 ma riferito a dati raccolti nei due anni precedenti in tutte le regioni dell'Ecuador, riferisce similmente un tasso di laureati del 59,2% tra la popolazione intervistata (Velasco Abad). Durante questo periodo la gran parte dei migranti non incontrava particolari difficoltà nell'ottenere i documenti necessari a soggiornare legalmente in Ecuador e, dato il profilo altamente qualificato, alcuni di questi sono riusciti ad occupare posizioni lavorative consone alle proprie conoscenze, esperienze e capacità, arricchendo enormemente il panorama lavorativo ecuatoriano.

L'evoluzione del profilo del migrante, unitamente alla crescente dimensione della diaspora, ha in seguito concorso a favorire una legiferazione migratoria in termini restrittivi a partire dal 2018, impossibilitando i nuovi arrivati a vedere riconosciute le proprie capacità, i propri titoli e persino il diritto a lavorare legalmente. La condizione di clandestinità, sempre più frequente, ha spesso impedito al nuovo migrante di accedere alla paga minima e alle garanzie lavorative costituzionalmente riconosciute anche ai non residenti, rendendo al contempo molto più complicata e soggettiva qualunque analisi relativa alla questione.

Tornando a consultare il Registro migratorio dei cittadini venezuelani in Ecuador (Ministerio del Interior del Ecuador y OIM Ecuador), che ricordiamo si riferisce all'anno 2019 e alla prima metà del 2020, è possibile apprezzare una lieve diminuzione del livello di istruzione complessivo all'interno della popolazione migrante. Secondo questa fonte, che in questo si riferisce alla popolazione di 25 anni o più (esattamente come le indagini ENCOVI), il 47,8% degli intervistati ha concluso un ciclo di istruzione terziaria (università 36,7%, scuola tecnica 11,1%) e il 45,4% ha un titolo di istruzione secondaria (**Grafici 9 e 10**).

Le indagini più recenti aggiungono un necessario quanto inquietante dato, sempre più significativo al persistere della condizione sociale ed economica venezuelana: la percentuale di individui iscritti ad un corso di studi ma che non hanno avuto modo di completarlo. Così, l'accuratissimo

“*Monitoreo de Flujo de Población venezolana*”, analisi campionaria condotta in tutto l’Ecuador nel periodo agosto/settembre 2021 sempre parte del programma DTM dell’IOM, riporta le seguenti informazioni: il 16,9% degli intervistati ha concluso almeno un ciclo di istruzione terziaria, mentre il 7,7% lo aveva iniziato ma è stato costretto ad interromperlo. Impressionante, invece, che il 19,7% degli intervistati riferisca di non aver potuto concludere il ciclo di istruzione secondaria, a fronte di un 48,5% che detiene il titolo (**Grafico 11**). È difficile dire in quale rapporto questo dato si trovi con l’importante abbassamento dell’età media registrato nel post-pandemia: ovvero è difficile dire se l’abbandono degli studi sia derivato dalla necessità di migrare, oppure se l’impossibilità di frequentare abbia concorso ad alimentare la causa migratoria. Ci si limita ad evidenziare la concomitanza degli eventi.

APPENDICE GRAFICA

Condizione lavorativa

Grafico 12: occupazione dei migranti venezuelani in Quito e provincia nel 2017

Fonte: (Peralvo)

Grafico 13: reddito dei migranti venezuelani in Quito e provincia nel 2017. Si ricorda che non è garantita la presenza di un contratto di lavoro formale neanche per quanti accedono o superano il salario basico

Fonte: (Peralvo)

Grafico 14: numero di lavori svolti dai migranti venezuelani intervistati in presso i centri di aiuto e sostentamento istituiti dalla diocesi di Quito in data 2017

Fonte: (Celleri, 2020)

Grafico 15: ore settimanali lavorate dai migranti venezuelani intervistati in presso i centri di aiuto e sostentamento istituiti dalla diocesi di Quito in data 2017

Fonte: (Celleri, 2020)

Salario degli intervistati

Grafico 16: salario mensile percepito dai migranti venezuelani intervistati in presso i centri di aiuto e sostentamento istituiti dalla diocesi di Quito in data 2017. Sebbene luogo e periodo coincidano con l'analisi effettuata da Peralvo, il collettivo di riferimento pertiene a quanti si sono riferiti alle diocesi in cerca di aiuto e sostentamento, pertanto gli stipendi sono notevolmente più bassi.

Fonte: (Celleri, 2020)

Percentuale di regolari contratti di lavoro tra gli iscritti al Registro Migratorio

Grafico 17: percentuale di migranti venezuelani che hanno un formale contratto di lavoro, suddivisi per livello di istruzione e per gruppo di età al 2019

Fonte: Registro Migratorio

Grafici 18 e 19: Percentuale di migranti venezuelani detentori di un formale contratto di lavoro, secondo regione geografica e provincia, al 2019
Fonte: Registro Migratorio

Grafico 20: accesso al salario basico per i migranti venezuelani secondo sesso, regione geografica, livello di istruzione e gruppo di età di appartenenza. Dati riferiti all'anno 2019
Fonte: Registro Migratorio

Grafico 21: occupazione svolta dai migranti venezuelani in Ecuador in data 2019
 Fonte: Registro Migratorio

Detentori di un regolare contratto di lavoro

Grafico 22: percentuale di migranti venezuelani che risultano firmatari di un regolare contratto di lavoro in data aprile 2021
 Fonte: Monitoreo de flujo de la poblacion venezolana apr-mag 2021

Grafico 23: tipologia di lavoro svolto dai migranti venezuelani in Ecuador paragonata con il lavoro che questi svolgevano prima della loro partenza oppure – nel caso di studenti – in relazione agli studi da questi effettuati
 Fonte: Monitoreo de flujo de la poblacion venezolana apr-mag 2021

3.1.2 c) *Condizione lavorativa*

Si passa ora ad analizzare una caratteristica che – per la prima volta – non appartiene al migrante in quanto individuo ma dipende dalla condizione sociale all'interno della quale questo riesce ad inserirsi, oltre alle conoscenze individuali e la capacità di adattamento. All'interno di tale ambito è inoltre possibile immaginare un'evoluzione, quasi sempre a carattere migliorativo, con l'avanzamento dello stato di integrazione del soggetto. Per questi ed altri motivi non è facile incontrare studi che trattino il tema prima del 2017 e, a quella data, sembrava opportuno svolgere indagini di carattere qualitativo più che quantitativo, approfondendo un aspetto che semplicemente concorreva a determinare il profilo del migrante.

Tuttavia, la condizione lavorativa cui si ha il permesso di accedere è uno dei temi più sensibili per ciò che riguarda l'integrazione, dunque anche il rapporto di convivenza tra cittadini e migranti: agevolazioni o restrizioni a riguardo condizionano efficacemente l'opinione pubblica e nel contesto migratorio ecuatoriano assume rilievo tentare un'analisi antecedente al 2017 poiché in quella data venne approvata la “*Ley Orgánica de Movilidad Humana*”, ratifica -seppur parziale – dei diritti riconosciuti al cittadino e al migrante dalla liberalissima Costituzione del 2008.

Lo studio condotto da Rony Peralvo nel 2017 (Peralvo e Pazan) nell'ambito della migrazione qualificata in Quito fornisce un quadro interessante delle difficoltà incontrate anche dai migranti più qualificati in fase di integrazione nel nuovo contesto urbano: ricordiamo che – come visto nel capitolo precedente – gli intervistati da Peralvo riportavano quasi tutti un'istruzione universitaria completa e il 31% di questi in Venezuela era ingegnere, il 27% economista, il 18% avvocato, il 10% architetto e il 9% dottore in medicina. Peralvo raccolse nei primi mesi del 2017 in tutto 292 testimonianze: di questi il 52% era entrato in Ecuador nel 2015 e il 43% nel 2016, solo il 5% si trova in Ecuador dal 2014 o prima.

L'immagine restituita da Peralvo è quella di una comunità in crisi d'identità, fragile e fortemente penalizzata per via della propria condizione migratoria: l'89% del campione lavorava al momento dell'intervista e l'84% di questi dichiara di non aver avuto alcuna possibilità di conseguire un lavoro all'interno del proprio ambito professionale, neppure di posizione inferiore rispetto a quanto svolto in precedenza. Di questi medici, avvocati ed ingegneri, il 24% lavora oggi in ambito ristorazione (soprattutto camerieri), il 23% sono venditori ambulanti e il 17% venditori per conto di qualche azienda. Il 2% svolgono l'attività di tassista; questi, d'accordo con Peralvo e anche con la personale esperienza dell'autore, sono i più soddisfatti della loro attuale attività (**Grafico 12**).

Lo studio purtroppo non riporta la condizione di formalità del contratto di lavoro, ma rivela che il 61% degli intervistati guadagnava meno del salario basico (all'epoca \$375), pertanto si prenda questa come percentuale minima di lavoro informale. Un restante 23% accedeva invece a quanto stabilito dalla legge, rimanendo sotto i \$400 mensili. Soltanto il 16% dichiarava un reddito superiore, l'1% guadagnava più di \$1000 mensili (**Grafico 13**).

Alla luce di quanto indagato, Peralvo concludeva domandando agli intervistati se fossero soddisfatti della propria condizione lavorativa e se ritenessero necessaria una riforma del lavoro atta a consentire loro di poter accedere più facilmente alle carriere per le quali questi possiedono i titoli di studio.

Alla prima domanda, il 91% degli intervistati si dichiarava insoddisfatto; alla seconda domanda, il 98% riteneva necessario attuare riforme per consentire ai venezuelani di integrarsi con maggior successo nel Paese.

Lo studio condotto da Daniela Célleri (Célleri, 2020), intrapreso nello stesso anno e sempre riferito alla città di Quito e dintorni, ha invece svolto le proprie indagini utilizzando 10 parrocchie nel centro e nel sud della città come punti di riferimento per la raccolta dei dati. Per via della differente base di campionamento, dunque, sarà lecito in questo caso aspettarsi una condizione socio-economica inferiore a quanti intervistati da Peralvo, poiché nella maggior parte dei casi i migranti si rivolgono agli enti religiosi in cerca di supporto o aiuto. A titolo di confronto, soltanto il 30% degli intervistati da Célleri possedeva un titolo di studio universitario, tecnico o superiore a questi.

Secondo i dati raccolti da Célleri, il 30% degli intervistati non svolgeva alcun lavoro, il 57,5% ne svolgeva uno e i restanti svolgevano due o più lavori (**Grafico 14**). Tra i lavoratori intervistati, solo il 40,4% dichiara di lavorare legalmente, e tra questi ultimi solo il 47% ha firmato un contratto di lavoro.

Il 78% dai lavoratori intervistati lavoravano 40 o più ore settimanali (**Grafico 15**) e soltanto il 17% lavorava in un ambito consono con il lavoro svolto in precedenza, nonostante il livello di istruzione inferiore suggerisca una popolazione già avvezza al lavoro poco qualificato.

Infine, soltanto il 15% dei lavoratori intervistati dichiarava di guadagnare \$400 o più al mese; il 24% anzi guadagnava tra i \$200 e i \$300 e addirittura il 32% non raggiungeva i \$200 mensili (**Grafico 16**). Per questo motivo, sebbene il 56% dichiarasse di inviare rimesse in Venezuela, il 47% di questi non riusciva a inviare più di \$30 con cadenza mensile. Si ricorda, infine, che \$30 equivalgono a circa 5 stipendi medi in Venezuela a fine 2017.

È interessante notare come entrambi i gruppi intervistati abbiano riferito in maggioranza di avere deciso di trasferirsi in Ecuador perché questo utilizza come moneta il dollaro statunitense.

Si passi ora ad analizzare la situazione fotografata dal Registro Migratorio (Ministerio del Interior del Ecuador y OIM Ecuador), forse la fonte più accurata a disposizione per il biennio 2019-2020, già testimone di una migrazione meno qualificata e maggiormente complicata dall'inasprimento del contesto legale in ambito migratorio. Questa fonte, forte di migliaia di interviste, include potenzialmente qualunque migrante venezuelano, legale o illegale, in Ecuador all'inizio del 2020 – dunque anche i collettivi di Peralvo e Célleri. È cruciale ricordare che, non essendo questo un aspetto possibile da indagare al momento dell'attraversamento della frontiera, non sarà mai possibile fare riferimento a collettivi composti da nuovi migranti come per altri dati raccolti nei punti di ingresso al Paese. Il registro migratorio, dunque, registra una situazione in cui il profilo d'istruzione e lavorativo del migrante si è abbassato a causa dell'arrivo di individui appartenenti a classi sociali via via meno abbienti, ma comprende al contempo una nutrita percentuale di popolazione che risiede ormai da anni in Ecuador e ha avuto modo di adattarsi, integrarsi e cercare di ottenere maggiore soddisfazione dalla propria condizione lavorativa.

Come effetto dell'inasprimento delle condizioni necessarie per la residenza legale nel Paese, ancora al 2020 solo il 16,9% degli intervistati può contare su un contratto di lavoro formale (**Grafici 17, 18 e 19**), per contro il 46% degli stessi dichiarano di avere un lavoro fisso o comunque costante e il 42,7% degli intervistati guadagna almeno quanto previsto dal salario minimo (nel frattempo salito a \$400) (**Grafico 20**). Il fatto che il 27% dei lavoratori con titolo universitario risulti intestatario di un contratto di lavoro, contro il 3,8% di chi ha un titolo di studio primario e il 3,2% di chi non possiede titolo (**Grafico 17**), suggerisce semplicemente che i primi siano generalmente residenti (come già visto) da più anni in Ecuador e, in alcuni casi, abbiano potuto beneficiare dei pochi programmi di reclutamento dedicati dal governo ecuatoriano ai migranti altamente professionalizzati.

Un altro aspetto molto interessante che emerge dal Registro Migratorio è la forte disparità nella distribuzione dei contratti di lavoro formali sul territorio: se il 21,3% dei migranti residenti nella Sierra dichiarano di possedere un regolare contratto, la percentuale scende al 10,3% sulla Costa per arrivare al 7,9% nella regione del Manabì (**Grafici 18 e 19**). Anche questo aspetto, probabilmente, è fortemente influenzato dal fatto che la gran parte dei migranti intenzionati a proseguire il viaggio verso sud, o comunque non sicuri di volersi fermare in Ecuador, transitano per la Costa piuttosto che per l'entroterra. Nella Costa, infatti, si registrano anche tassi più bassi di lavoro fisso o costante (Manabì 35,5%) e guadagni inferiori (in Manabì il 47,9% dei migranti lavoratori percepisce meno del salario basico).

Con riferimento agli ambiti lavorativi cui i migranti hanno accesso, è possibile apprezzare un sensibile ampliamento del ventaglio di possibilità offerte: sebbene la maggioranza relativa continui a lavorare nell'ambito del commercio al dettaglio, la percentuale è scesa al 15,9% del totale; altri impieghi in cui è possibile riscontrare una notevole seppur decrescente presenza in ambito lavorativo sono i commessi o camerieri (8,7%) e i lavoratori nel settore alimentare (7,3%). Si noti infine la presenza di dentisti, avvocati, imprenditori, informatici, contabili e lavoratori nel settore logistico: nessuno di questi mestieri altamente professionalizzati era presente nelle basi di dati fornite da Peralvo e Célleri, mentre nel 2020 quasi il 10% della popolazione migrante è riuscita ad accedervi. Nessuna di queste categorie, però, supera il 2% del totale del collettivo (**Grafico 21**).

Infine, sembra opportuno volgere lo sguardo al più recente “*Monitoreo de Flujo de la Población venezolana*”⁴⁹, analisi di dati relativi al settembre 2021, per vedere la situazione in seguito alla pandemia da Covid-19 e alla conseguente chiusura dei posti di controllo frontalieri. A fronte di un 84,3% di intervistati che dichiarano una condizione migratoria irregolare, solo il 4,4% degli intervistati dichiara di aver firmato un contratto di lavoro (**Grafico 22**). Anche per questo motivo il 71,3% del collettivo lavora come piccolo commerciante, in proprio o per conto di piccole o grandi imprese ecuatoriane (**Grafico 23**). Addirittura il 93% degli intervistati dichiara un salario inferiore ai \$400 mensili: questo induce il 3,9% a dire che guadagnava meglio in Venezuela anche negli ultimi periodi prima della sua partenza, mentre il 22,4% reputa le proprie entrate uguali o paragonabili a prima.

⁴⁹ Tale analisi si riferisce a inchieste e interviste svolte alle frontiere come nei principali centri cittadini del Paese

APPENDICE GRAFICA

Documenti, tempo di permanenza e direzione

Grafico 24: destinazione dichiarata dai migranti venezuelani intervistati alle frontiere nord di ingresso nel Paese (Rumichaca e Julio Andrade) tra aprile e maggio 2018 (primo dato) e tra novembre e dicembre 2018 (secondo dato)

Fonte: DTM OIM

Grafico 25: status migratorio dichiarato dai migranti venezuelani in ingresso presso le frontiere nord dell'Ecuador (Rumichaca e Julio Andrade) tra aprile e maggio 2018, ovvero prima dei decreti interministeriali 242 e 244 in essere a partire da settembre

Fonte DTM OIM Ronda I

Status migratorio alle frontiere nord tra aprile e maggio 2018

Documenti utilizzati per l'ingresso in Ecuador tra novembre e dicembre 2018

Grafico 26: Documenti di ingresso nel Paese di cui i migranti venezuelani dichiarano di essere in possesso nell'intervista svolta dall'IOM alle frontiere tra novembre e dicembre 2018. Nota: dichiarare di essere in possesso di un determinato documento non significa necessariamente averlo utilizzato per un ingresso legale nel Paese.

Fonte: DTM OIM Ronda III

Grafico 27: status migratorio dichiarato dai migranti venezuelani in ingresso presso le frontiere nord dell'Ecuador (Rumichaca e Julio Andrade), in uscita presso le frontiere sud oppure in seguito ad interviste occorse nei principali centri abitati tra novembre e dicembre 2018, ovvero dopo i decreti interministeriali 242 e 244 in essere a partire da settembre

Fonte DTM OIM Ronda III

Situazione migratoria per località

Condizione migratoria degli iscritti al Registro Migratorio

Grafico 28: Si mostrano rispettivamente: la percentuale di migranti venezuelani che desiderano risiedere in Ecuador per due anni o più; l'effettivo tempo di permanenza al momento dell'intervista; il tipo di documento di cui risultano essere in possesso e infine la percentuale di intervistati che dichiarano di avere un documento in corso di validità al momento dell'intervista. Dati riferiti all'anno 2019.

Fonte: Registro Migratorio

3.1.2 d) Documenti, tempo di permanenza e direzione

Come è già stato possibile riscontrare nei precedenti capitoli, le condizioni di ingresso e permanenza in Ecuador per i migranti venezuelani hanno subito radicali modifiche nel corso del tempo, principalmente a causa di due fattori: l'aumento esponenziale di arrivi osservato tra il 2017 e il 2019 e il cambio di governo, che ha portato il Paese ad abbandonare le organizzazioni internazionali a trazione sudamericana e socialista per rientrare nell'alveo dei Paesi allineati con gli Stati Uniti.

Nonostante la brusca sterzata neoliberista intrapresa dal governo Moreno e l'implementazione di politiche migratorie molto restrittive (nonché incostituzionali), non vi è alcun indizio dell'effettiva efficacia di tali riforme. Queste, infatti, hanno prevalentemente influenzato le modalità di ingresso dei migranti senza influire sostanzialmente sulle loro possibilità di permanenza nel Paese, poiché anche negli anni del governo filo-venezuelano di Correa la gran parte di quanti desideravano fermarsi in Ecuador giungeva in pochi mesi a una condizione di irregolarità difficilmente sanabile causa scadenza della propria documentazione. Le condizioni di generale peggioramento della qualità della vita nella regione hanno anzi con il tempo portato sempre più migranti a preferire l'Ecuador ai Paesi vicini, prevalentemente per la stabilità monetaria garantita dall'utilizzo del dollaro statunitense. Per i motivi in precedenza elencati si è ritenuto dunque opportuno presentare l'argomento a partire dalle prime tre pubblicazioni del "*Monitoreo de Flujo de la Población venezolana*" in particolare la prima, risalente al periodo aprile-maggio 2018 e la terza (novembre-dicembre 2018), ovvero a cavallo delle pesanti modifiche introdotte dal governo Moreno.

Prima di passare ad analizzare i report è importante sottolineare che soltanto una minoranza – all'epoca – era intenzionata a stabilirsi in Ecuador e pertanto la gran parte degli intervistati presentava una condizione di transito regolare, agevolata da politiche nazionali volte a riconoscere la necessità del migrante di attraversare il Paese per raggiungere una destinazione differente. Durante il 2018 l'Ecuador diventerà una meta sempre più ambita per i migranti venezuelani: se tra aprile e maggio soltanto il 21,2% degli intervistati si diceva intenzionato a risiedere nel Paese, a dicembre 2018 questa percentuale era salita al 34,3% (**Grafico 24**).

Se nella prima inchiesta, svolta tra aprile e maggio, non figura alcuna domanda riguardante la tipologia di documentazione utilizzata per l'ingresso in Ecuador (poiché veniva accettato qualunque documento d'identità – incluso l'atto di nascita – dunque la migrazione irregolare era irrilevante) si procede comunque ad indagare l'irregolarità della permanenza nel Paese. Ben il 91% degli intervistati alle frontiere (di ingresso dalla Colombia presso Rumichaca, e di uscita verso il Perù presso Huaquillas) presentavano un visto di transito e dunque una situazione di permanenza regolare garantita per 180 giorni. Di quanti intervistati a Rumichaca solo il 21% indicava come Paese finale di destino l'Ecuador, mentre il 72% era diretto in Perù.

In riferimento a quanti intervistati nella regione di Quito, invece, il 71% dichiarava di desiderare stabilirsi permanentemente in Ecuador, ma solo il 44% presentava uno status di permanenza legale nel Paese (percentuale che scende al 27% tra coloro che risiedevano in Ecuador da più di sei mesi).

L'inchiesta svolta tra novembre e dicembre 2018 evidenzia invece un netto peggioramento della situazione, con l'83,6% degli intervistati (in Quito, Guayaquil, Manta e Cuenca, dunque lontani

dalle frontiere) che affermava di trovarsi in condizioni di permanenza irregolare. Questa percentuale scende tra gli intervistati presso la frontiera sud di Huaquillas (73,8%) poiché alcuni presentavano un regolare visto di ingresso per altri Paesi, condizione che a metà 2018 permetteva ancora di poter attraversare legalmente il Paese. Infine, il 2,1% degli intervistati ha dichiarato di aver attraversato il confine ecuatoriano illegalmente. Di quanti entrati legalmente, il 53,44% ha utilizzato il proprio passaporto, mentre il 22,88% ha presentato la Carta Andina e il 22,77% la Carta d'Identità (questi ultimi due documenti non sono più stati accettati dalle autorità ecuatoriane a partire da agosto 2018, **Grafico 26**).

Infine, di quanti intervistati presso la frontiera di ingresso (Rumichaca) solo più il 55,4% aveva intenzione di dirigersi in Perù, mentre la percentuale di quanti desideravano stabilirsi in Ecuador è salita al 34,3%. Il 92,1% degli intervistati nelle grandi città dichiarava l'intenzione di stabilirsi nella stessa.

A dicembre 2019, secondo un'indagine svolta da Felipe Muñoz Gomez e Jean-Christophe Dumont per conto dell'OCSE (Muñoz e Dumont, p.38), a fronte di circa 170.000 permessi rilasciati si stimava una presenza di oltre 385.000 venezuelani nel Paese (55% di irregolari).

Si passi ora ad analizzare i dati provenienti dal Registro Migratorio, il quale non indaga sulla legalità della permanenza degli intervistati ma evidenzia come circa il 90% di questi, al 2020, desiderino risiedere in Ecuador per 2 anni o più. Da quanto è possibile evincere dalla banca dati messa a disposizione dal Registro Migratorio – che si ricorda avere base molto ampia e fare riferimento a tutte le province del Paese – risulta che il 23% degli intervistati risieda effettivamente in Ecuador da più di 2 anni, il 38,4% da più di 12 mesi e meno di 24, il 21,4% dai 6 ai 12 mesi e solo il 17,2% è arrivato nel Paese da meno di 6 mesi al momento dell'intervista. Di questo intero collettivo, a causa delle restrizioni legali applicate a partire dal 2018, la percentuale di titolari di un passaporto è salita al 68,5% di cui circa il 67% dichiara possedere il documento ancora in corso di validità (**Grafico 28**). L'analisi a livello territoriale evidenzia inoltre che la percentuale di quanti desiderano risiedere nel Paese sia sensibilmente più alta nelle regioni amazzoniche piuttosto che nella Sierra o sulla Costa: questo è probabilmente dovuto al fatto che – come visto nelle pagine dedicate all'orografia del Paese – i principali assi viari attraversino le grandi città dell'entroterra andino e della costa, poiché questi territori offrono una maggior facilità di spostamento. Ciò nonostante, le più alte percentuali di migranti venezuelani residenti da due o più anni nel Paese si trova proprio sulla Costa (27%).

Infine, i dati provenienti dal “*Monitoreo de Flujo de la Población venezolana*” dei mesi che vanno da dicembre 2021 a maggio 2022, presentati come media ponderata su un totale di 1234 inchieste

svolte in 6 occasioni diverse presso le regioni di frontiera con la Colombia. Si ricorda che i dati provenienti da queste fonti, già analizzati nella sessione “età e sesso”, presentavano risultati assolutamente discordanti con quanto rilevato prima della chiusura delle frontiere a causa della pandemia da Covid-19, in particolare si ricordi la fortissima presenza maschile e giovanile tra gli intervistati.

Di questi, l'84,9% dichiarava di essere in possesso della sola carta di identità (non più valida per l'espatrio), il 14,3% non possedeva alcun documento e solo lo 0,13% degli intervistati risultava in possesso di un passaporto. Inoltre, la percentuale di coloro che hanno espresso il desiderio di stabilirsi permanentemente in Ecuador è scesa all'11,6%, la più bassa mai registrata, mentre il 56,35% era diretto verso il Perù.

Il 100% degli intervistati (tutti e 1234) hanno varcato illegalmente la frontiera.

3.2 DAL PUNTO DI VISTA DEL PAESE DI INGRESSO

Dopo la lunga e necessaria presentazione del migrante venezuelano – delle sue motivazioni, del suo profilo e della sua condizione socio-economica – occorre adesso focalizzare l'attenzione sull'ambiente all'interno del quale egli ha necessità di inserirsi, per transito o con intenzione di stabilirvisi permanentemente. Questo aspetto assume un rilievo fondamentale poiché il massiccio esodo dal Venezuela ha presentato una delle maggiori sfide nella regione nell'ultimo decennio: l'intensificazione del flusso migratorio avvenuta tra il 2017 e il 2019 ha generato crescenti proteste e reazioni avverse da parte della popolazione locale e quest'evento ha influito negativamente sull'inclusione socio-economica della popolazione venezuelana, determinando un sempre minore accesso ai servizi pubblici, all'occupazione e alle possibilità di alloggio e un sempre maggior rischio di subire atti di violenza o altre forme di aggressione (Chaves et al., p.32). La pandemia da Covid-19 ha inoltre colpito maggiormente i lavoratori migranti poiché – per via della discriminazione subita – la gran parte di questi si ritrovava inserita in un ambiente lavorativo informale (spesso, come visto, commercio al dettaglio). Per questi ed altri motivi risulta pertanto essenziale analizzare l'emergere di questi atteggiamenti di rifiuto e le sue conseguenze nei luoghi di lavoro e sulla vita del migrante.

Le varie fasi di regolamentazione nella regione – Storicamente, il Continente sudamericano ha sempre sostenuto politiche migratorie basate sulla solidarietà: negli ultimi 15 anni i requisiti per spostarsi tra i Paesi dell'America Latina erano bassi o inesistenti, il che ha promosso la crescente percezione di libertà e facilità di movimento nella regione. In particolare, nel caso dei venezuelani, nessun Paese ha mai richiesto in questo periodo un visto di ingresso. All'inizio della prima ondata migratoria nel 2014-2015 quelli che sono presto diventati i principali Paesi di accoglienza vedevano

positivamente l'afflusso di migranti venezuelani altamente qualificati, tanto che diverse nazioni hanno persino iniziato ad adottare politiche innovative per rispondere all'esodo e dunque facilitare l'integrazione sociale ed economica dei migranti a medio termine: Colombia, Cile, Ecuador e Perù in particolare hanno adottato misure particolarmente permissive, dimostrando pragmaticità nel riconoscere la necessità di scoraggiare l'immigrazione clandestina. Nel gennaio 2017 il Perù è stato il primo Paese della regione a concedere automaticamente un Permesso Temporaneo di Permanenza (PTP) di un anno a tutti i migranti venezuelani, prorogabile per un ulteriore anno nel caso in cui si dimostrasse di lavorare stabilmente. In maniera analoga si è mosso il Brasile nel marzo 2017 rilasciando un simile permesso della validità di due anni, e la Colombia che nel luglio 2017 ha creato il Permesso di Soggiorno Speciale (PEP) addirittura accompagnato da una copertura sanitaria. Nel 2018, però, con la crescita esponenziale degli arrivi dal Venezuela e la diminuzione della professionalizzazione del flusso migratorio, tutti questi Paesi hanno invertito la direzione delle proprie politiche migratorie: nel febbraio la Colombia ha cessato l'elaborazione delle carte di credito venezuelane e ha varato una riforma volta a impedire ai cittadini venezuelani di varcare il confine per acquistare beni di prima necessità e medicinali, pratica che stava diventando sempre più diffusa. Allo stesso modo Perù e Cile, tra il 2018 e il 2019, hanno implementato regolamentazioni migratorie sempre più severe giungendo a richiedere un visto per i venezuelani: il governo peruviano ha dichiarato di aver registrato una pesante diminuzione del flusso migratorio in seguito a tali riforme, suggerendo implicitamente ai governi dei Paesi limitrofi di aver centrato un obiettivo ormai comune nella regione. Tuttavia, come già ampiamente discusso, i migranti trovano modi diversi, alcuni illegali, per attraversare le frontiere in cerca di migliori opportunità.

3.2.1 EVOLUZIONE DELLE POLITICHE MIGRATORIE IN ECUADOR

Si passi ora ad analizzare e individuare le diverse fasi e i diversi approcci che hanno caratterizzato le modalità di accoglienza o respingimento dei migranti venezuelani in Ecuador attraverso l'utilizzo di appositi – o meno appositi – strumenti legali da parte delle autorità competenti. Sebbene il quadro normativo attraverso il quale è stato possibile adottare decisioni riguardo la gestione del flusso migratorio fosse in gran parte definito antecedentemente rispetto al periodo cui si riferisce il presente lavoro, sarà possibile apprezzare come le opinioni e i sentimenti della società civile e del governo ecuatoriano abbiano pesantemente influito sulle modalità di vita e di permanenza nel Paese dei migranti, determinandone il più delle volte il peggioramento della qualità di vita attraverso strumenti forzatamente implementati per rispondere alla percezione dell'emergenza in corso.

3.2.1 a) *La nuova Costituzione ecuatoriana del 2008*

Nota come una delle carte costituenti più progressiste e liberali attualmente in vigore a livello regionale e globale, la Costituzione dell'Ecuador approvata nella città di Montecristi nel 2008 è figlia – come visto nel secondo capitolo – della plebiscitaria elezione alla presidenza di Rafael Correa nel 2007, salito al potere con il preciso mandato popolare di istituire un'assemblea atta a rinnovare dalle fondamenta il sistema legale del Paese. L'assenza di rilevanti questioni migratorie a livello regionale e anzi, la spiccata tendenza continentale a riconoscere i diritti e le necessità di tutti gli individui in mobilità, ha portato i Padri Costituenti ecuatoriani a includere nella Carta diritti e istanze di protezione a una vasta gamma di individui citando esplicitamente emigranti, immigrati, richiedenti asilo, sfollati, rifugiati e vittime della tratta di esseri umani.

I principi relativi alla mobilità umana - In questa prospettiva, si riscontra nell'articolo 40 la più importante massima legale stabilita a riguardo. L'articolo 40 sancisce il diritto a migrare e la disposizione secondo la quale non si considererà illegale alcun essere umano, norma che costituisce un sostanziale complemento dell'articolo 9 il quale a sua volta dispone che le persone straniere che si trovano nel territorio nazionale avranno gli stessi diritti e doveri degli ecuatoriani.

La sezione della Costituzione dedicata ai diritti sviluppa ampiamente il tema della mobilità umana riconoscendo il principio di uguaglianza e non discriminazione espressamente collegati allo status di immigrato; si vieta qualunque pubblicità che induca a violenza, discriminazione e razzismo. Si promuove inoltre la conservazione dell'identità culturale di qualunque individuo, garantendo il diritto all'istruzione a qualunque livello e riconoscendo la necessità di fornire particolari attenzioni ai gruppi sociali considerati particolarmente vulnerabili, come i bambini e gli adolescenti, gli anziani, le persone con disabilità e – caso particolarmente rilevante per il presente studio – le persone vittime di calamità naturali e antropiche, siano esse conflitti armati o ogni tipo di emergenza causata dall'uomo⁵⁰.

Gli articoli 41 e 42, relativi ai diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sanciscono la validità permanente del principio di non respingimento alla frontiera, prevedendo l'impossibilità di applicare qualsiasi sanzione relativa ad un ingresso irregolare nel Paese e garantendo assistenza legale e umanitaria a quanti riconosciuti appartenenti alla categoria dei richiedenti asilo, rifugiati o sfollati.

I doveri dello Stato nei confronti degli individui in mobilità - Nel presente contesto di studio è doveroso ricordare che il Titolo VII della Costituzione – denominato “*Régimen del Buen Vivir*” -

⁵⁰ Articoli della Costituzione numero 11, 19, 21, 28, 35, 38.

determina l'impegno dello Stato a proteggere le persone, le comunità e la natura dagli effetti negativi delle catastrofi di origine naturale o antropica attraverso la prevenzione del rischio, la mitigazione delle catastrofi, il recupero e il miglioramento delle condizioni sociali, economiche e ambientali, al fine di minimizzare le vulnerabilità da questi derivanti.

L'articolo 66 comma 29 della Costituzione del 2008 vieta espressamente qualunque forma di schiavitù, sfruttamento, servitù e la tratta di esseri umani in tutte le sue forme. Lo Stato si rende responsabile dell'adozione di tutte le misure necessarie per la prevenzione e l'eradicazione della tratta di esseri umani, nonché per la protezione e il reinserimento delle vittime di tali soprusi e di altre forme di violazione della libertà.

Va inoltre ricordato l'articolo 392, il quale stabilisce che "[...] lo Stato assicurerà i diritti delle persone in mobilità umana ed eserciterà la guida della politica migratoria attraverso l'organo competente in coordinamento con i diversi livelli di governo". Sebbene in questo articolo si faccia riferimento alla prerogativa statale di regolare i flussi migratori, tale potere è limitato alla tutela dei diritti delle persone fisiche.

Nello stesso senso, in relazione ai principi riconosciuti dai trattati internazionali di cui l'Ecuador risulta firmatario, l'articolo 416, comma 7 della Costituzione afferma che lo Stato "[...] esige il rispetto dei diritti umani, in particolare dei diritti delle persone migranti, e ne promuove il pieno esercizio attraverso il rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione degli strumenti internazionali sui diritti umani" e il numero sei dello stesso articolo riprende il concetto di cittadinanza universale nei seguenti termini: "[...] Si riconosce il principio della cittadinanza universale, la libera mobilità di tutti gli abitanti del pianeta e la progressiva fine della condizione di straniero come elemento trasformatore delle relazioni disuguali tra Paesi, in particolare nelle relazioni Nord-Sud".

Come è dunque possibile constatare, la legislazione costituzionale ecuatoriana si vuole fermamente garante dei diritti delle persone in mobilità, stabilendo una tutela che in alcuni casi potrebbe essere considerata superiore a quella prevista dagli strumenti internazionali sui diritti umani. L'ultimo articolo analizzato, in particolare, propone un'interpretazione particolarmente estensiva di tali diritti tenendo in considerazione il fatto che nella storia dell'Ecuador hanno sempre assunto particolare rilevanza i flussi migratori in uscita piuttosto che quelli in entrata.

Infine, il principio di "Cittadinanza Universale" sancito dalla nuova Carta ha portato l'Ecuador ad essere il primo Paese al mondo ad abolire i visti di ingresso per i cittadini di qualunque nazionalità

con finalità di turismo; sebbene tale norma sia stata presto rivista in termini restrittivi, il Paese risulta tuttora tra i più permissivi in materia a livello globale.

3.2.1 b) *Estatuto migratorio entre la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela*

Tale accordo bilaterale – tra i primi trattati post-costituzionali firmati dall’Ecuador (2010) – assume particolare rilevanza poiché è stato il primo e più importante strumento con cui, tra il 2013 e il 2016, molti migranti qualificati venezuelani hanno avuto la possibilità di ottenere un accesso agevolato in Ecuador; questo ha anche avuto ruolo attivo nell’elezione di questo Paese come meta di destinazione per alcuni di essi. Da notare come, ai tempi del presente trattato, la comunità ecuatoriana in Venezuela fosse sensibilmente più nutrita rispetto alla comunità venezuelana in Ecuador, che ancora al 2016 rappresentava solo il sesto gruppo in termini di numerosità in quanto a presenze nel Paese. Nel preambolo di detto Statuto sull’immigrazione, firmato dagli allora presidenti Rafael Correa e Hugo Chávez, vi sono importanti prese di posizione a favore dei diritti dei migranti: “Non esistono esseri umani illegali, non è possibile criminalizzare né penalizzare l’immigrazione irregolare nel rispetto senza limiti dei diritti umani dei migranti e della libera mobilità” (Repubblica del Ecuador y Repubblica Bolivariana de Venezuela).

In base a tale approccio vengono così stabiliti una serie di articoli con l’obiettivo di fornire servizi ai cittadini di entrambi i Paesi che desiderino risiedere temporaneamente o permanentemente nell’altra nazione: per ottenere un permesso di residenza biennale è necessario risultare intestatari di un passaporto e presentare un certificato del casellario giudiziario, l’accreditamento di mezzi di sussistenza legali e il pagamento di esigui dazi doganali. L’assenza, tra le richieste, di un contratto di lavoro formale, ha facilitato lo spostamento di un nutrito gruppo di persone.

3.2.1 c) *La “Ley Orgánica de Movilidad Humana” del 2017*

La legislazione ecuatoriana sull’immigrazione è stata riformata dopo nove anni e quattro mesi dall’entrata in vigore della nuova Carta Costituente, in seguito a insistenti richieste da parte delle organizzazioni di migranti, organizzazioni per i diritti umani e organizzazioni internazionali e si è espressa nella promulgazione della Legge Organica della Mobilità Umana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Supplemento n. 938, del 6 febbraio 2017. Questa legge è stata promulgata con lo scopo di incorporare nella legislazione sia le disposizioni costituzionali che le norme internazionali in materia di migrazione, rifugio, asilo, tratta di esseri umani e contrabbando.

Plausi e critiche delle organizzazioni internazionali - È necessario riconoscere che il contenuto di questa legge supera significativamente l’approccio securitario della Legge sull’immigrazione e della

Legge sugli stranieri precedentemente in vigore e incorpora una prospettiva di diritti riconosciuti dalle istanze internazionali. Ciò nonostante, le stesse organizzazioni che hanno applicato forti pressioni per la sua approvazione hanno evidenziato lacune in particolare riguardo al principio di ricongiungimento familiare, alla definizione di condizione migratoria e di persona straniera, ai diritti sociali degli stranieri e alle difficoltà per accreditare i mezzi di vita legittimi per un corretto accesso alla regolarizzazione della propria permanenza. Tali mancanze hanno agevolato le seguenti regolamentazioni restrittive in materia.

Per quanto riguarda il riconoscimento del valore di tale iniziativa da parte di diverse organizzazioni internazionali per i diritti umani, va citato il comunicato del 1° marzo 2017 della Commissione interamericana dei diritti umani (IACHR), il cui contenuto precisa che: "[...] l'inclusione nella legge di principi quali quello della libera mobilità delle persone sotto la tutela dello Stato, il divieto di criminalizzazione delle persone in situazione migratoria irregolare, l'uguaglianza davanti alla legge e la non discriminazione, l'interesse superiore del fanciullo e dell'adolescente, il principio di non respingimento quando i diritti alla vita, alla libertà o all'integrità della persona o dei suoi familiari possono essere a rischio nel Paese in cui si intende far ritorno, nonché il principio della persona nella mobilità umana, nel senso che La stessa legge indica che le norme in essa contenute saranno sviluppate e interpretate nel senso che più favorisce le persone nell'ambito della mobilità umana [...]" (Comision Interamericana de Derechos Humanos).

Inoltre, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha riconosciuto che, con la promulgazione della legge, l'Ecuador ha offerto un esempio di protezione per le persone nel contesto della mobilità umana, assumendosi non solo le proprie responsabilità internazionali ma anche promulgando i diritti riconosciuti dalla Costituzione ecuatoriana.

D'altra parte, alcune organizzazioni come la "*Coalición por las Migraciones y el Refugio*" (CMR) si sono espresse in maniera fortemente negativa riguardo alla promulgazione di questa legge. In un documento intitolato "Pronuncia contro l'approvazione della legge sulla mobilità umana in Ecuador" del marzo 2017 la CMR ha dichiarato: "La nuova legge mantiene il linguaggio securitario, selettivo e punitivo della migrazione che ha caratterizzato la legislazione precedente all'approvazione della nuova Costituzione. Il testo devia e contraddice diversi principi relativi ai diritti umani: invece di sviluppare quanto sancito dalla Carta Costituente, come il diritto a migrare e il principio di cittadinanza universale. La nuova Legge sulla Mobilità Umana ricorre ripetutamente a sanzioni di carattere pecuniario, impedisce di porre rimedio a diverse situazioni legate all'immigrazione irregolare e identifica nella deportazione uno dei principali strumenti per contrastare tale fenomeno, senza contemplare alcuna procedura volta a garantire un equo

procedimento penale. Stabilisce inoltre regole discrezionali che garantiscono ampia soggettività alle autorità di controllo migratorio, che potrebbero rendere possibili numerose violazioni dei diritti delle persone in mobilità. È necessario avviare un processo di revisione tecnico-legale e soprattutto verificare l'adeguatezza di alcune norme che potrebbero rivelarsi incostituzionali e in violazione dei principali accordi internazionali di cui l'Ecuador risulta firmatario”.

La struttura della *Ley Orgánica de Movilidad Humana* - La legge, che si riferisce tanto ai cittadini ecuatoriani intenti a emigrare quanto ai cittadini desiderosi di risiedere nel Paese, si articola in tre diversi Titoli: Il **Titolo I** riguarda le persone in mobilità umana, definendo diritti, obblighi e responsabilità degli ecuatoriani all'estero quanto degli stranieri che entrano nel Paese. Per questi ultimi si definiscono le modalità di ingresso, permanenza o residenza, nonché differenti procedure per il riconoscimento della propria condizione, disponendo inoltre regolamentazioni per il contrasto del traffico di esseri umani in qualunque forma. Il **Titolo II** definisce le modalità di ingresso ed uscita dal Paese, disponendo le modalità di controllo di entrata e uscita, deportazione ed espulsione nonché alcuni criteri per il riconoscimento dei documenti di viaggio. Il **Titolo III**, infine, si riferisce all'istituzionalizzazione della mobilità umana e istituisce un regime sanzionatorio per quanti contravvengono a tali disposizioni. Data la natura del presente studio, si tralascerà qualsiasi disposizione relativa ai cittadini ecuatoriani all'estero.

L'articolo 2 della *Ley Orgánica de Movilidad Humana* riconosce alcuni principi fondamentali come la libera mobilità umana, la cittadinanza universale, la non criminalizzazione dei migranti, il non respingimento delle persone che necessitano protezione internazionale, il riconoscimento della vulnerabilità di bambini e adolescenti, la protezione degli ecuatoriani all'estero, la parità di fronte alla legge e la non discriminazione. In particolare, i primi due principi menzionati sono definiti in maniera più ampia e concreta rispetto a quanto riconosciuto dalla Costituzione nonostante vengano riconosciuti in ambito teorico, come mere aspirazioni, poiché si riconosce il fatto che il consolidamento della libera mobilità e della cittadinanza universale vadano riconosciuti a livello multilaterale, come minimo in una prospettiva regionale.

Si riconosce, come già menzionato, che tali principi vadano interpretati nel senso che più favorisce gli individui in mobilità umana, ovvero in un senso che non ostacoli l'esercizio dei propri diritti di fronte allo Stato ecuatoriano. L'Ecuador si impegna a migliorare i propri servizi in favore dei cittadini stranieri, ad esempio approvando requisiti semplificati per le pratiche burocratiche e i servizi di rilascio visti e naturalizzazione, promuovendo lo svolgimento di tali procedure senza intermediari per evitare abusi da parte delle autorità competenti. Inoltre, viene ampiamente riconosciuto il principio di ricongiungimento familiare, esteso fino al secondo grado di

consanguineità, sebbene non si stabiliscano pratiche concrete a riguardo. Si stabilisce tuttavia che nessun bambino o adolescente possa essere privato del diritto di risiedere con i propri genitori.

Viene data grande rilevanza al principio di non criminalizzazione del migrante, stabilendo che in alcun caso questo potrà essere soggetto a sanzioni di carattere pecuniario per il proprio status.

Altro argomento cui la legge restituisce particolare rilevanza è l'integrazione regionale: il Paese si impegna a intensificare la cooperazione multinazionale e intraprendere azioni bilaterali per implementare strumenti legali, politici, sociali e culturali volti a conseguire una maggiore integrazione nei confronti dei Paesi latinoamericani e caraibici, così come a sviluppare il benessere dei loro abitanti e rafforzare l'integrazione sudamericana per incentivare la costruzione di una cittadinanza regionale. In particolare, gli articoli 56 e 83 della legge stabiliscono che i cittadini sudamericani hanno diritto a permanere 180 giorni nel Paese senza visto per motivi turistici, invece dei 90 giorni concessi ai cittadini di altre nazionalità. Inoltre, questi saranno autorizzati ad entrare nel Paese presentando il proprio documento di identità nazionale e non avranno dunque bisogno di esibire un passaporto. Si stabiliscono inoltre canali preferenziali per i controlli migratori relativi ai cittadini sudamericani che non potranno in alcun modo risultare inammissibili o venire espulsi se stanno attendendo l'esito di un processo di regolarizzazione.

Infine, qualunque cittadino proveniente dal Continente sudamericano viene esentato dalla necessità di dimostrare il possesso dei necessari mezzi di sussistenza per presentare richiesta del permesso di residenza temporaneo. Quant'ultimo elemento ha enormemente favorito l'immigrazione dei cittadini venezuelani nell'anno 2017 i quali, anche se generalmente istruiti e relativamente benestanti rispetto ad altri migranti provenienti dalla regione, avevano visto a quella data già praticamente dilapidati i propri risparmi per via della crisi inflattiva ormai imperante nel proprio Paese di origine.

3.2.1 d) *Gli accordi ministeriali per la regolarizzazione della popolazione venezuelana*

A seguito del decisivo aumento del flusso migratorio venezuelano occorso tra la fine del 2017 e il 2018, le autorità politiche e la società civile ecuatoriana hanno sperimentato un crescente livello di tensione e disordine interno che ha presto condotto all'innescò di un circolo vizioso foriero di conflitti e risentimenti nei confronti della popolazione migrante. Come già ampiamente discusso in precedenza, la dinamica innescata dall'aumento di intensità ed entropia di tale fenomeno ha concorso a identificare i venezuelani come un rischio per il Paese, associando gli stessi a problemi di disoccupazione e alla percezione di crescente insicurezza all'interno della società.

Il governo ecuatoriano, attraverso il Ministero degli Affari Esteri e della Mobilità Umana, ha

emanato norme infra-costituzionali e infra-legali di grado gerarchico inferiore sia a quello costituzionale che a quello delle leggi primarie, contravvenendo palesemente allo spirito delle disposizioni appena esaminate.

Data la natura garantista della Costituzione emanata nel 2008 e della *Ley Orgánica de Movilidad Humana*, strutture fondanti della normativa sulla mobilità umana tuttora in vigore, il potere dello Stato di stabilire requisiti per l'ingresso nel proprio territorio nonché di definire nuovi controlli migratori in termini restrittivi risulta particolarmente ridotto e necessita di un'ampia base consensuale all'interno degli appositi organi legislativi.

Nelle intenzioni del governo questi accordi ministeriali e interministeriali avevano l'obiettivo di limitare l'ingresso dei venezuelani nel Paese attraverso l'imposizione di obblighi aggiuntivi e specifici connessi alla loro origine nazionale. I requisiti imposti risultarono in obblighi eccessivi e finirono per impedire l'ingresso attraverso le frontiere regolari, favorendo così gli attraversamenti irregolari del confine nazionale e costringendo i migranti ad esporsi alle reti di traffico di esseri umani e di contrabbando.

Per questo motivo gli accordi che verranno in seguito esaminati hanno esercitato il proprio effetto per un periodo temporale estremamente ridotto – a causa della loro impugnabilità di fronte agli organismi giudiziari competenti – contribuendo notevolmente ad esacerbare le tensioni sociali e a confondere il panorama legale sia per i migranti che per i cittadini e gli stessi apparati esecutivi.

I decreti ministeriali e inter-ministeriali - Il 16 agosto 2018 il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Esteri ecuadoriani hanno emesso l'accordo interministeriale n.000242, avanzando la richiesta di presentare un regolare passaporto con validità residua di 6 mesi come requisito fondamentale per l'ingresso nel Paese. Data la palese incostituzionalità di tale atto, l'accordo interministeriale n.000244 del 22 agosto corregge il tiro disponendo che chi non si trovi in possesso di tale documento possa esibire alternativamente la carta d'identità nazionale, la cui validità dev'essere però certificata attraverso un apposito documento rilasciato da un'organizzazione regionale o internazionale o da entità autorizzate a tal fine dal governo venezuelano.

Allo stesso modo, l'accordo interministeriale n.0000001 del gennaio 2019 richiede ai soli migranti venezuelani di presentare il certificato del loro casellario giudiziale relativo ai 5 anni precedenti come requisito per l'ingresso nel Paese e l'accordo interministeriale n.0000002 del 1 febbraio 2019 esonera da tale requisito chiunque dimostri di avere legami di parentela con un cittadino ecuadoriano, chiunque presenti un permesso di soggiorno oppure un visto che autorizzi l'ingresso in un Paese del Cono Sud del Continente.

Il governo ha giustificato in diverse occasioni la propria posizione, che si riassume brevemente e per semplicità in tre punti

- La necessità di richiedere la conferma di autenticità dei documenti di identificazione personale risulta legittima in seguito al riscontro di numerosi casi di falsificazione degli stessi; l'implementazione di tale decisione risulta dunque necessaria al fine di consentire la corretta identificazione dei suoi titolari⁵¹.
- La richiesta di presentare un passaporto non è un requisito insolito né irragionevole poiché è prassi per l'ingresso in numerosi altri Paesi del Continente, al pari della presentazione del proprio casellario giudiziale per l'ingresso con finalità diverse dal turismo⁵².
- Le autorità ecuatoriane sostengono che oltre l'80% dei migranti venezuelani presentasse il proprio passaporto come documento per l'ingresso nel Paese già prima dei decreti, pertanto si sostiene che tali misure non incideranno sensibilmente sui diritti dei cittadini venezuelani (El Espectador).

Incostituzionalità e violazione dei diritti fondamentali del migrante - Contrariamente a quanto affermato dalle autorità, e come è stato possibile verificare tramite l'analisi dei precedenti strumenti legali adottati, tali accordi rappresentano una grave violazione dei diritti di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalle normative nazionali ed internazionali. Sebbene infatti il trattamento discriminatorio possa essere giustificato nel momento in cui si dimostri la legittimità delle proprie finalità, è comunque necessario interpretare tali disposizioni secondo requisiti di convenienza, necessità e proporzionalità in senso stretto.

In tal senso, gli accordi ministeriali presentati costituiscono un trattamento discriminatorio, contrario a quanto previsto dall'art. 3 della Costituzione, all'art. 2 della Legge Organica sulla Mobilità Umana e le norme internazionali sui diritti umani. In primo luogo, è evidente un trattamento differenziato, poiché le misure vengono rivolte ai venezuelani che desiderano entrare nel Paese, i quali rispetto alle persone appartenenti ad altre nazionalità avranno un onere aggiuntivo, ricevendo dunque un trattamento diverso. Ciò implica che il trattamento differenziato si basava su una delle cosiddette categorie sospette, stabilite sia negli strumenti internazionali sui diritti umani sia nella Costituzione della Repubblica, cioè l'origine nazionale delle persone. Questo singolo

⁵¹ Argomentazioni presentate dallo Stato attraverso l'ex Ministero dell'Interno, il Ministero degli Affari Esteri e della Mobilità Umana e l'Ufficio dell'Avvocatura Generale dello Stato, all'udienza pubblica del 24 agosto 2018 nel procedimento di misure cautelari No. 17203-2018-07971

⁵² Idem

elemento, ad avviso della Corte Interamericana per i Diritti Umani, rappresenta un indizio di un'azione arbitraria da parte dello Stato (Inter-American Court of Human Rights p.73).

Una volta verificata la disparità di trattamento, occorre analizzare se lo Stato riesca a giustificare una finalità legittima con ragioni oggettive. Lo scopo proposto dal governo, come indicato in precedenza, era quello di garantire una migrazione sicura, ordinata e regolare, che non potrebbe essere assicurata con la mera presentazione della carta d'identità in quanto il documento è risultato facilmente falsificabile. Questo, come presentato dallo Stato, consisterebbe in uno scopo legittimo. L'analisi della questione pone dunque di verificare l'idoneità di tali provvedimenti in termini di convenienza, necessità e proporzionalità della misura.

In relazione all'idoneità, la misura deve consentire il raggiungimento dello scopo proposto. Nel caso specifico, a causa della situazione che stanno attraversando le istituzioni in Venezuela (e la popolazione in generale) i requisiti richiesti non hanno consentito né agevolato una sicura e ordinata regolamentazione del flusso migratorio; tali misure lo hanno altresì limitato, favorendo al contempo l'ingresso nel Paese attraverso passaggi irregolari. Ciò riflette il fatto che, lungi dal raggiungere lo scopo prefissato, la misura ha contribuito all'effetto opposto.

L'argomento appena presentato conduce ad indagare le presenti disposizioni anche secondo il criterio di necessità, poiché sebbene garantire una migrazione regolare e ordinata sia un potere e al tempo stesso un obbligo dello Stato, vanno considerate misure globali pensate ed eseguite sulla base dei diritti dei migranti al fine di tutelarli. In questo caso non solo tali disposizioni non sono risultate idonee, ma – date le circostanze caotiche e l'incremento esponenziale del flusso migratorio in concomitanza con l'applicazione delle nuove normative - sono risultate anche estremamente gravose.

Il requisito più disatteso, però, è forse quello della proporzionalità. Contrariamente a quanto affermato dal governo, infatti, nelle condizioni sociali ed istituzionali precedentemente descritte lo Stato venezuelano non risultava in grado di adempiere ai requisiti richiesti dall'Ecuador per garantire un ingresso legale nel Paese. La conseguente impossibilità di ingresso se non attraverso i passi irregolari risulta ledere i diritti di circolazione e soggiorno, come anche il diritto a richiedere e ricevere asilo espressamente sanciti dalla Costituzione. Di conseguenza anche i diritti di integrità e libertà personale risultano ampiamente limitati o disattesi, con gravi effetti e conseguenze sui diritti economici, sociali e culturali, come ad esempio la salute e l'alimentazione, aumentando sensibilmente le possibilità che i migranti si ritrovino coinvolti nel traffico di esseri umani.

Questa situazione è stata osservata e denunciata dalla Commissione Interamericana per i Diritti Umani attraverso la risoluzione 2/18 sulla migrazione forzata dei cittadini venezuelani (Comision

Interamericana de Derechos Humanos), la quale esorta gli Stati della regione a “[...] garantire l’ingresso nel territorio dei cittadini venezuelani per chiedere protezione internazionale o per soddisfare bisogni umanitari urgenti, compreso il riconoscimento dello status di rifugiato [...]”

In virtù di quanto precede, si avvalora che le misure stabilite nei presenti accordi interministeriali violavano la Costituzione e i suoi precetti giuridici in termini di uguaglianza e non discriminazione.

D'altra parte, come precedentemente indicato, la Costituzione della Repubblica dell’Ecuador sancisce espressamente il diritto a migrare, nonché il diritto di chiedere e ricevere asilo e rifugio. La Costituzione va oltre gli strumenti internazionali e la precedente legislazione nazionale stabilendo il principio della cittadinanza universale. Tuttavia, le misure stabilite sono proprio una negazione di tale diritto, costituendo un impedimento per i venezuelani ad entrare nel territorio ecuatoriano. Allo stesso tempo queste si presentano come una ratifica dello status di straniero (in questo caso distinto dagli altri in quanto di nazionalità venezuelana) come elemento di differenziazione, generatore delle disuguaglianze sociali e giuridiche.

Da un'analisi giuridica dei diritti, le disposizioni degli Accordi ministeriali n. 000242 e n. 000244 non rispettano quanto previsto dall'articolo 84 della Legge organica sulla mobilità umana, che prevede come unico requisito per l'ingresso, la circolazione e l'uscita dal Paese dei cittadini sudamericani la presentazione del “documento nazionale di identificazione”. La contraddizione della Legge Organica sulla Mobilità Umana dovrebbe automaticamente far decadere gli accordi interministeriali in virtù del rispetto della gerarchia delle fonti legali, che prevede la possibilità di modificare o abrogare una disposizione legislativa con strumenti di rango pari o inferiore. Inoltre, tali disposizioni costituiscono un trattamento discriminatorio anche in base a quanto stabilito dalla Costituzione, poiché impediscono ai cittadini di una certa origine nazionale l’ingresso nel Paese attraverso i passaggi irregolari (diritto riconosciuto – come già visto – dalla Carta Costituente). Infine, il diritto di richiedere e ricevere asilo è ratificato nella Costituzione in quanto stabilito dalla Convenzione Americana sul Diritto dei migranti nell’articolo 22 comma 7, di cui l’Ecuador risulta Paese firmatario.

I ricorsi costituzionali e la sospensione delle normative - Le norme analizzate sono divenute pertanto oggetto di ricorsi costituzionali. Il 17 agosto 2018 l'Ufficio del Difensore Civico ecuatoriano, l'Ufficio del Difensore Pubblico ecuatoriano, il Centro per i Diritti Umani della *Pontificia Universidad Católica* dell’Ecuador e la Missione Scalabriniana dell'Ecuador, hanno presentato una richiesta di misure cautelari all’Unità giudiziaria per la famiglia, le donne, i bambini

e gli adolescenti con sede nella parrocchia di Mariscal Sucre, nel distretto metropolitano di Quito⁵³. Tale autorità ha concesso una misura cautelare nei confronti dei primi due decreti interministeriali per la durata di 45 giorni, ovvero fino al 9 novembre 2018, quando questi sono tornati in vigore.

L'11 marzo 2019, l'Ombudsman dell'Ecuador, il Centro per i Diritti Umani della *Pontificia Universidad Católica* dell'Ecuador, la Missione Scalabriana, il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati, l'associazione Dialogo Diverso e diversi cittadini, hanno presentato ricorso per incostituzionalità degli Accordi Ministeriali allo studio. In detto ricorso veniva chiesta - in via cautelare - la sospensione degli effetti degli accordi. Con ordinanza del 27 marzo 2019 la Corte costituzionale ha disposto la conoscenza della causa, alla quale è attribuito il numero 0014-19-IN, e con il medesimo atto sospende l'esecuzione degli accordi ministeriali e interministeriali impugnati. Fino ad oggi non è stata emessa alcuna sentenza in ordine alla censura di incostituzionalità; tuttavia, gli accordi continuano ad essere sospesi.

In seguito al decadimento degli accordi interministeriali, e data l'assenza di strumenti legali ritenuti idonei ad affrontare l'emergenza, il 25 luglio 2019 il governo ha emanato il decreto esecutivo 826 che istituisce un meccanismo di amnistia, registrazione e regolarizzazione per i cittadini venezuelani. Il Decreto prevede:

- La creazione di un visto di soggiorno temporaneo d'eccezione per motivi umanitari (VERHU) della durata di due anni, rinnovabile per qualunque cittadino venezuelano già presente nel Paese ed entrato regolarmente attraverso i posti di controllo di frontiera fino al 26 luglio 2019;
- Il riconoscimento del passaporto scaduto con una durata di cinque anni dalla sua scadenza (iniziativa implementata insieme a diversi altri Paesi della regione, tra cui Colombia, Perù e Cile);
- Lo sviluppo di un registro migratorio per censire la popolazione venezuelana e consentire l'adozione di successive politiche pubbliche (questo è il Registro Migratorio cui si fa ampio riferimento nella sezione dedicata al Profilo del migrante).

In seguito alla pandemia da Covid-19 e dunque all'arresto forzato del flusso migratorio regolare nella regione, la situazione sociale e politica nel Paese ha favorito il riorientamento delle risorse e dei principali temi di dibattito attorno alla situazione economica interna del Paese.

In data 1 settembre 2022 il governo ecuatoriano ha implementato un sistema di regolarizzazione della situazione di permanenza legale nel Paese relativa alla condizione migratoria dei cittadini

⁵³ Processo numero 17203-2018-07971

venezuelani istituendo il programma “*proceso de regularización de ciudadanos venezolanos en Ecuador*”: un programma di amnistia che consta in tre procedimenti – due attraverso la compilazione virtuale di alcuni formulari e uno che prevede un colloquio fisico – e che garantisce il rispetto di quanto stabilito costituzionalmente attraverso l’erogazione di permessi di soggiorno esenti dal pagamento di qualunque imposta o multa derivante dalla precedente condizione di irregolarità nel Paese.

Per via della recente implementazione di tale programma non è ancora dato sapere quali ne saranno i risultati, che verranno forniti a partire dal 15 agosto 2023. Tuttavia, gli organi di governo hanno dichiarato che “l’obiettivo principale della regolarizzazione nel Paese è l’inclusione sociale ed economica dei cittadini venezuelani nelle comunità ospitanti” (Ministerio de Inclusión Económica y Social). L’aspirazione dichiaratamente opposta rispetto a quanto ricercato con il varo dei decreti interministeriali appena presi in analisi lascia ben sperare in una soluzione legale e pacifica volta finalmente ad integrare quanti desiderino trovare in Ecuador quanto sono stati costretti ad abbandonare nel proprio Paese natale.

3.2.2 IL CONFLITTO SOCIALE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI ECUATORIANI

Volgendo nuovamente l’analisi al contesto sociale interno all’Ecuador, forti del quadro legale appena descritto, appare ora possibile e giustificato individuare specifici eventi e precise dinamiche che facciano luce più propriamente sul conflitto tra popolazione migrante e popolazione di accoglienza, fine ultimo della presente indagine.

Il caso ecuatoriano – L’Ecuador è un caso di studio particolarmente interessante per diverse motivazioni, tra le quali spiccano due considerazioni che sono già state precedentemente affrontate: l’estrema adattabilità della politica ecuatoriana al contesto politico regionale – che giustifica la presa di posizioni in linea con i Paesi vicini – e la crisi economica e sociale iniziata nel 2015 e prevalentemente dovuta al calo dei prezzi delle materie prime: argomento particolarmente rilevante per qualsiasi governo in termini di popolarità e che spesso induce a cogliere qualunque possibilità per giustificarsi di fronte all’opinione pubblica.

L’atteggiamento pertanto assunto dal governo nei confronti delle varie proteste popolari espressione del rifiuto nei confronti della popolazione venezuelana ha dunque profondamente contribuito ad esacerbare il conflitto sociale tra la popolazione migrante e le comunità di accoglienza. Diversi studi, tra i quali quello condotto da Freier, individuano principalmente due percezioni nella popolazione locale che porterebbero a questo rifiuto: *Percezioni di insicurezza* e *Competizione lavorativa* (Freier et al.). Mentre i dibattiti nella regione andina sulla criminalizzazione della popolazione migrante venezuelana sono più ampi e hanno spiegato il ruolo dello Stato e dei media

nel generare la percezione di insicurezza nella popolazione locale, la concorrenza del lavoro è spesso assunta come condizione economica della xenofobia ed è pertanto indagata con meno interesse da parte della comunità scientifica.

Il prosieguo dell'analisi, per questioni di ordine e comprensibilità, verterà attorno a quattro argomenti che si cercherà di trattare separatamente ma che per natura concorrono in maniera congiunta nella determinazione del conflitto sociale: **I** - la percezione di "invasione" di folle di stranieri non necessariamente correlata all'effettiva dimensione del gruppo migratorio; **II** - il ruolo del governo nel mantenere le promesse fatte in ambito redistributivo delle risorse; **III** - la giustificazione e legittimazione della violenza nei confronti di quanto o quanti ritenuti non appartenenti alla nazione; **IV** - la percezione di "incompatibilità culturale" propria di qualunque fenomeno migratorio.

3.2.2 a) *La determinazione del conflitto sociale*

I - L'invasione - Con questa espressione ci si riferisce alla percezione di insicurezza generata dallo Stato e dai media dopo gli eventi di xenofobia occorsi in Ecuador tra il 2018 e il 2020, quando diverse manifestazioni ufficialmente autorizzate come "marce della pace" hanno profondamente contribuito ad esacerbare il clima di tensione sociale al grido di "Via i venezuelani" e "Lavoro prima per gli ecuatoriani!". Sebbene quasi tutti gli studi disponibili riguardo la nascita di tali sentimenti analizzino il contesto migratorio Sud-Nord⁵⁴, è rilevante che questi suggeriscano che gli atteggiamenti negativi nei confronti dei migranti sono maggiormente riscontrabili tra gli individui nelle posizioni economiche più vulnerabili oppure nei Paesi con economie più povere. Questo atteggiamento è generato dalla percezione di essere in lotta per le scarse risorse disponibili, ovvero dal ritenere che le risorse fornite al nuovo gruppo sociale in ingresso siano state sottratte al proprio (Quillian; Rajkumar et al.), in una sorta di gioco a somma zero.

Tra il 2017 e il 2019 diversi gruppi mediatici ecuatoriani annunciavano in maniera allarmante l'arrivo di folle di venezuelani, ponendo spesso l'accento sulla loro condizione di irregolarità, definendoli dunque "trasgressori della legge" e criminalizzando la loro posizione; quest'aspetto ha fortemente influenzato la percezione di sicurezza all'interno della società ecuatoriana, tanto che un sondaggio condotto da Herrera e Cabezas (p. 148) nella città di Quito nel 2018 ha rivelato che il 79% delle persone intervistate riteneva che la migrazione venezuelana causasse insicurezza nella vita quotidiana. La costruzione di questa dialettica attorno ai migranti – che arrivano a piedi

⁵⁴ Con questa espressione ci si riferisce ai flussi migratori che procedono dal Sud del Mondo (generalmente più povero) verso il ricco nord, tipicamente Stati Uniti ed Europa

attraverso passi irregolari – ha legittimato agli occhi della popolazione una regolamentazione più restrittiva e un più rigido controllo degli spazi pubblici da parte del governo. Ad aggravare tale prospettiva concorre il fatto che spesso tali convinzioni, basate su stereotipi, siano state propagate da individui o istituzioni percepiti come autorevoli, la costruzione dunque dell'immagine del migrante venezuelano come “pericoloso” e delle loro famiglie come “vulnerabili” ha rafforzato la percezione di invasione. Pugh e Moya sostengono che a causa di questi fattori attualmente in termine “migrante” sia associato prevalentemente all'immagine del venezuelano, a differenza del termine “rifugiato” associato prevalentemente alla comunità colombiana presente nel Paese; questa percezione ha sempre più orientato il discorso interno in direzione della garanzia e inviolabilità della sicurezza nazionale, piuttosto che alla cura e alla protezione di questa popolazione⁵⁵ (Haro).

II - Lo Stato sociale – Wimmer (pp.27-29) ritiene che una delle condizioni centrali per le quali una popolazione sviluppa tale condizione di rifiuto provenga dal mancato mantenimento da parte del governo della “promessa di uno Stato sociale”, ovvero quando uno Stato non riesce garantire la presenza di determinati beni collettivi alimentando dunque una condizione di incertezza nella popolazione. Anche se non si proseguirà in questa sede alla discussione sull'esistenza o meno di un *welfare state* in Ecuador, Wimmer sostiene che il mancato rispetto degli impegni sociali presi in sede elettorale, concomitantemente con una situazione di ingente afflusso migratorio, giochi un ruolo cruciale nell'insorgere di fenomeni xenofobi all'interno di una popolazione.

Il già citato studio condotto da Célleri nel 2020, infatti, nella crisi economica ecuatoriana iniziata nel 2015 un elemento cruciale del conflitto sociale in analisi: mentre tra il 2007 e il 2014 il Paese ha registrato una crescita media del PIL pari al 4,4% annuo, nel periodo che va dal 2015 al 2018 questo si è ridotto a circa lo 0,7% (Célleri, 2020). La principale causa, come già visto, è stata il crollo del prezzo del petrolio ecuatoriano, che si attestava a circa \$95 al barile nel 2013 e che ha toccato un picco negativo di \$35 nel 2021 (Central Bank of Ecuador). Anche se questo colpisce direttamente il mercato del lavoro, il cui peggioramento è stato ulteriormente aggravato dalla pandemia, le crisi economiche non sono una spiegazione sufficiente per le reazioni xenofobe. Ad esempio, l'emergere della xenofobia e della discriminazione nei confronti della popolazione colombiana nel 2006 (Schussler) non ha necessariamente avuto a che fare con una crisi economica. Tuttavia, la crisi economica del 2015 è stata accompagnata da una drastica diminuzione degli investimenti pubblici a causa della svolta neoliberista attuata dal presidente Lenín Moreno, che ha portato gli investimenti pubblici da rappresentare circa il 10% del PIL del Paese ad essere più che dimezzati nel giro di un

⁵⁵ A differenza dei rifugiati colombiani, c'è un numero molto piccolo di venezuelani che hanno acquisito lo status di rifugiati in Ecuador. Fino ad aprile 2020, del numero totale di rifugiati (69.504), il 97% aveva nazionalità colombiana e solo il 3% nazionalità venezuelana.

anno. (Marín et al.). Com'è logico immaginare, la percezione di una crisi si basa su migliori esperienze di situazioni precedenti non così lontane.

La lotta per la legittimazione del governo di Lenin Moreno e l'implementazione di politiche neoliberiste hanno inoltre giocato un importante ruolo nell'aumento della tensione sociale in generale a causa della loro impopolarità: all'inizio del suo mandato nel maggio 2017 il nuovo Presidente raccoglieva il 77% dei consensi, solo un anno dopo raggiunse il 26,1% per toccare, nell'ottobre 2019, il più basso indice di gradimento mai registrato da un Presidente della storia del Paese: solamente l'8% dei consensi (CEDATOS). Questi eventi hanno generato alla fine del 2019 le più grandi mobilitazioni sociali nel Paese negli ultimi 10 anni e una importante interruzione delle attività lavorative a livello nazionale (Olivares e Medina; Ramírez et al.). In questo contesto di mobilitazioni, iniziarono a manifestarsi anche atteggiamenti xenofobi nei confronti di migranti e rifugiati, sia da parte del governo che della popolazione locale (Vásquez). Pertanto, in questa situazione di instabilità economica e nel tentativo del governo di legittimare un nuovo corso politico, la popolazione ha percepito un aggravamento della dinamica del "gioco a somma zero" di cui al punto precedente, intensificando la lotta riguardante la spartizione delle risorse disponibili.

III - La legittimazione dell'uso della forza – Riches osserva come sentimenti xenofobi possano svolgere un ruolo decisivo sia nel giustificare un atto violento nei confronti di quanti percepiti estranei alla collettività nazionale, sia soprattutto nel concedere una sorta di impunità agli autori di tali azioni. In altre parole, l'autore del reato può persuadere il pubblico su come percepire l'atto di violenza⁵⁶ e, in questo modo, ottenere un'esonazione da qualunque punizione per averlo compiuto. A tale proposito, l'aumento delle forze di polizia come conseguenza della politica securitaria intrapresa dal governo Moreno ha determinato un sensibile aumento nella percezione della popolazione riguardo la competenza lavorativa dei legittimi organi detentori dell'uso della forza all'interno del Paese, generando una spirale di violenza contro la popolazione venezuelana.

Emblematico in questo senso è il caso occorso nel gennaio 2019, quando dopo il femminicidio di Diana Carolina ad opera di un venezuelano, lo sgombero violento dei migranti ha infuocato le strade di Ibarra e generato violenti scontri tra i residenti e la numerosa popolazione venezuelana ospite in città.

In seguito a tale avvenimento, il Presidente della Repubblica dell'Ecuador ha dichiarato tramite il suo account Twitter: "[...] Ho ordinato la formazione immediata di brigate per controllare la

⁵⁶ P. 198

situazione legale degli immigrati venezuelani nelle strade, nei luoghi di lavoro e alla frontiera. Siamo analizzando la possibilità di creare un permesso speciale per entrare nel Paese [...]".

Pochi giorni dopo questo annuncio, il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Esteri ecuadoriani hanno emesso l'accordo interministeriale numero 001, tramite il quale si ricordava il diritto dello Stato di registrare gli ingressi e le uscite e di inibire l'ingresso agli stranieri "che sono considerati una minaccia o un rischio per la sicurezza interna".

Alla fine del decreto, i due ministeri concordano sulla necessità di "Richiedere ai cittadini venezuelani che desiderano entrare nel territorio ecuadoriano, oltre ai documenti stabiliti nell'accordo ministeriale n. 244 dell'agosto di quest'anno, di presentare al Ministero dell'Interno e al Ministero degli Esteri ecuadoriani un Certificato del Casellario Giudiziale del Paese di origine o residenza degli ultimi cinque anni, debitamente apostillato o legalizzato" (MREMHU e Ministero dell'Interno, 2019).

Vista l'impossibilità materiale della maggioranza dei migranti di poter richiedere queste documentazioni al proprio Paese di origine, tale decisione ha avuto un impatto decisivo nell'aumento degli ingressi irregolari nel Paese.

IV - Incompatibilità culturale – Si è deciso infine di affrontare il tema dell'incompatibilità culturale per proporre una riflessione: tale aspetto è generalmente di rilevanza cruciale, in particolare nei casi di migrazione Sud-Nord. Com'è infatti possibile osservare in numerosi Paesi europei o occidentali, la gran parte degli sforzi intrapresi dai governi e dalle società nel tentativo di integrare i nuovi arrivati riguardano esattamente gli sforzi volti a consentire al migrante di apprendere gli aspetti fondamentali della cultura del Paese di arrivo. In molti casi, queste politiche sono accompagnate dal tentativo di spiegare alla popolazione di accoglienza che le differenze culturali presentate dai gruppi di arrivo non sono né un pericolo né un tentativo da parte loro di modificare l'assetto societario vigente, sono anzi tentativi di trovare assistenza e aiuto da parte della comunità migrante già presente in loco: si evidenzia anche per questo motivo la necessità di evitare il concentramento degli stessi in determinate aree urbane.

Il caso dei venezuelani in Ecuador è totalmente differente, se non opposto: si riscontra una profonda affinità culturale e – ovviamente – linguistica. Anzi. È doveroso notare come lo spostamento di ecuadoriani in Venezuela nei decenni precedenti sia stato decisamente incentivato dall'attrattiva derivante da uno stile di vita ritenuto migliore rispetto a quello del Paese di appartenenza. Come evidenziato nei capitoli precedenti, la politica stessa dell'Ecuador ha inseguito per un decennio le stesse modalità di sviluppo.

Sebbene questa evidenza semplifichi l'inserimento dei venezuelani all'interno della società, principalmente per via dell'assenza della fondamentale barriera linguistica, vi sono fondamentali aspetti al limite della rivincita sociale che concorrono ad alimentare il clima di tensione.

Il più importante di questi è certamente quanto evidenziato all'inizio del presente capitolo: l'abitudine da parte dei venezuelani di intendere prestazioni e erogazioni di beni di prima necessità come un diritto fondamentale. Se infatti tale condizione era invidiata e ritenuta legittima dagli ecuatoriani nel momento in cui desideravano intraprendere un'evoluzione politica simile a quella del Venezuela, questo aspetto è oggi considerato come simbolo del fallimento della società venezuelana, dimostrazione materiale della pigrizia e dell'egoismo degli stessi e dunque perno per la legittimazione di atti violenti o espressioni di rifiuto, che portano gli ecuatoriani a rigettare i lavoratori venezuelani o sottopagarli, oppure a decidere di non affittare loro una casa o una stanza per paura che questi la occuperanno abusivamente.

3.2.2 b) *Strategie di sopravvivenza*

In questa parte conclusiva del capitolo verranno presentati i risultati di un'analisi condotta da Célleri e pubblicata nel 2023 (Célleri, 2023), ritenuta di grande interesse e pertinenza poiché indaga e cerca di piegare le strategie messe in atto dai due differenti gruppi per gestire la conflittualità e aumentare i profitti, sfruttando o subendo la situazione generata dal contesto sopra descritto.

Célleri si concentra sull'analisi del mercato del lavoro informale in Quito, in particolare nella vendita al dettaglio di cibo o beni di prima necessità. Fondamentale premessa è che l'autrice considera implicitamente una condizione finora non analizzata in questo lavoro poiché di particolare pertinenza della città di Quito, ovvero la presenza di una certa migrazione interna – generalmente attiva da pochi anni prima dell'arrivo della popolazione venezuelana – con la quale gli abitanti locali hanno dovuto trovare un *modus vivendi* e che in generale è ritenuta maggiormente competitiva del migrante poiché esclusa dai fenomeni di rifiuto, xenofobia e clandestinità, nonché già maggiormente integrata.

Il mercato della vendita al dettaglio informale in Quito è un perfetto esempio di contesto in cui i partecipanti si percepiscono parte del “gioco a somma zero”, poiché la presenza di nuovi venditori diventa segno tangibile della crescente concorrenza mentre l'espansione del pubblico acquirente passa in secondo piano poiché la crescita della popolazione, e l'arrivo di un nuovo gruppo, vengono implicitamente considerati proporzionalmente irrilevanti dal venditori abituato a riferirsi a una clientela già ampia ed eterogenea.

Mentre il venditore *quiteño* si rende conto della maggiore concorrenza derivante dalla migrazione interna, poiché "chi è appena arrivato produce meno vendite, quando chi si è già integrato ha capito come trarre profitto" (Maria, 65 anni, venditrice ambulante intervistata da Céleri), si rende altrettanto conto di non poter agire né influenzare direttamente la situazione del migrante interno ecuatoriano poiché questo gode di una situazione regolare e della stessa tipologia di permessi e diritti. Al contrario, nei confronti dei venezuelani, i venditori si sono presto resi conto di poter utilizzare diversi strumenti per contrastare la loro presenza oppure approfittare della loro disponibilità. Infatti, le crescenti proteste hanno legittimato il venditore ecuatoriano a pretendere maggiori controlli di polizia, ben sapendo che questi avrebbero condotto al sequestro della merce e all'allontanamento dell'individuo privo di legale documentazione di permanenza nel Paese. Analogamente, la crescita della xenofobia e la sensazione di insicurezza ingenerata da quanto sopra discusso ha indotto il venditore ecuatoriano a difendere la propria posizione agli occhi del cliente, giungendo sostanzialmente a sabotare le vendite dei venezuelani sfruttando il desiderio della popolazione di vedere questi allontanati dalla città.

L'esacerbazione di tale dinamica, unitamente alla crescente presenza venezuelana in città, ha favorito la nascita di una condizione di subordinazione dal quale il venditore ecuatoriano ha finito per trarre grande profitto: la propria condizione di legalità e la possibilità di applicare gli strumenti appena descritti ha permesso all'ecuatoriano di decidere dove stabilirsi, eleggendo naturalmente i posti più frequentati e in cui le vendite sono risultate migliori, e lo ha al contempo portato ad espandere la propria presenza subaffittando le postazioni ritenute meno redditizie a qualche migrante venezuelano, offrendo la propria protezione (ovvero la promessa di non denunciarlo né farlo denunciare da altri) in cambio di tariffe che generalmente vanno dal 50% all'80% dei ricavi.

D'altra parte, le strategie adottate dai venezuelani per far fronte a tali dinamiche – necessariamente passive per via della propria condizione – hanno portato gli stessi a chiudersi in comunità ad alto tasso di coesione, proteggendosi a vicenda, e riferendosi a una clientela prevalentemente venezuelana fornendo cibi e servizi tipici della propria regione.

Per questo è oggi possibile trovare per le strade di Quito *arepas*, *tequeños* e altre prelibatezze venezuelane: sebbene agli occhi di un turista o di una persona non coinvolta in tali dinamiche questo evento possa sembrare segno di integrazione, curiosità e tolleranza di una popolazione ecuatoriana intenta a riconoscere la qualità del cibo venezuelano e dunque acquistarlo, nella realtà la gran parte degli acquirenti sono i venezuelani stessi, mossi dal desiderio di aiutare i propri connazionali in difficoltà.

4- STORIE DI MIGRANTI NELLA CITTÀ DI MANTA

L'ultima parte del presente lavoro – che costituisce il capitolo conclusivo – desidera avvicinarsi ulteriormente alle esperienze individuali della popolazione migrante. Forte dei dati e delle condizioni presentate in precedenza, si è ritenuto opportuno inserire questa sezione alla fine dell'elaborato nella speranza di poter meglio individuare ed interpretare le ragioni e le profondità dei conflitti in essere tra le due popolazioni oggetto di studio, predisponendo ad una migliore comprensione dell'impatto che tali dinamiche hanno sulle condizioni di vita e psicologiche degli individui direttamente coinvolti.

4.1 *Il contesto della raccolta dati*

L'interesse delle testimonianze qui riportate si riferisce a dati raccolti nella città di Manta, per via della vicinanza dell'autore alle dinamiche ed istituzioni presenti nel luogo. La stragrande maggioranza delle esperienze riportate si riferisce all'anno 2022 e fotografa quindi una realtà fortemente influenzata dalle dinamiche economiche e sociali proprie del periodo post-pandemico, che in Ecuador come nei restanti Paesi del Sudamerica e del Mondo ha determinato condizioni di assoluta eccezionalità.

Manta – La città di Manta, ufficialmente San Pablo di Manta, è una città dell'Ecuador che conta poco più di 200.000 abitanti, situata nella provincia di Manabí e capoluogo dell'omonima regione. Grazie al suo posizionamento in una placida baia sull'oceano Pacifico è da molto tempo considerata uno degli approdi più sicuri sull'intero litorale occidentale sudamericano e perciò ospita un porto di grandi dimensioni.

Soprannominata "*Capital atunera del mundo*" (capitale mondiale del tonno) riunisce nella pesca e nel commercio le proprie principali attività economiche, facendone altresì fondamentali caratteristiche culturali. La cucina *manabita* – infatti – viene internazionalmente considerata tra le migliori della regione ed è possibile incontrare ristoranti che offrono tali prelibatezze in Colombia, Perù e Bolivia con una certa frequenza⁵⁷.

Fieri e ignari delle proprie origini, i cittadini celebrano la cultura Manteña poiché consci della storica importanza della regione. Tuttavia, comunemente a molti altri luoghi in Sudamerica,

⁵⁷ Questo, naturalmente, dipende dai gusti. Si può provare un certo imbarazzo nel mostrarsi sorpresi di fronte ai cittadini di Manta quando offrono per colazione la "*torta de pescado al estilo manabita*", una torta di banana, arachidi e tonno, soprattutto se ignari degli ingredienti.

ignorano gran parte delle proprie tradizioni ancestrali per via degli scarsissimi reperti e documenti sopravvissuti alla colonizzazione spagnola del Continente.

La posizione geografica della città di Manta risulta appetibile ai migranti venezuelani per due ragioni: innanzitutto, come già ricordato, gran parte della popolazione venezuelana prima dell'esodo risiedeva sulla costa caraibica; date le enormi differenze orografiche analizzate nel secondo capitolo le alternative alla regione costiera risultano particolarmente sgradite a quanti non siano abituati alle alte quote o ai climi amazzonici. In secondo luogo, Manta si trova a metà della *Ruta del Sol*, una delle più importanti arterie viarie dell'Ecuador e pertanto destinazione di numerosi trasporti nazionali.

Posizione geografica vantaggiosa per il controllo delle rotte pacifiche e discreto collegamento viario con il resto della regione hanno avuto un ruolo determinante nell'elezione dello stesso a punto in cui far sorgere un'importante base militare da parte del governo degli Stati Uniti d'America nell'anno 1999. Questa ha sostanzialmente costituito il principale evento del primo decennio del XXI secolo in termini economici, politici e culturali almeno nell'immaginario dei cittadini. Tuttavia, è tangibile la grande evoluzione urbanistica apportata da tale decisione, con la nascita di un importante centro commerciale e la rivitalizzazione delle zone centrali della città – oggi dominate da grattacieli pressoché inabitati – nonché il vertiginoso aumento dei prezzi delle aree edificabili.

Ad oggi, dopo più di dieci anni dall'abbandono della base occorso nel 2008 per decisione del governo ecuatoriano, i cittadini sostengono che la città continui a risentire del violento rallentamento economico e contestuale aumento della violenza e del traffico di stupefacenti derivanti dall'improvviso vuoto di potere politico e militare lasciato dalla cacciata del presidio statunitense. Non è raro sentire invettive contro il governo in carica, che pur – avendo radicalmente cambiato posizione a livello internazionale – rivorrebbe ad oggi la base.

Altro evento di fondamentale importanza in termini economici e sociali è occorso il 16 aprile 2016, quando alle 18:58 ore locali un terremoto di magnitudo 7.8 ha sventrato strade ed edifici in città provocando oltre 200 vittime e il collasso del sistema viario, che in data odierna presenta ancora numerose mancanze.

Questi ed altri eventi influenzano il clima all'interno del quale i cittadini di Manta si sono trovati ad affrontare l'ingente afflusso di migranti venezuelani, esacerbando la sensazione di lotta per l'accaparramento delle scarse risorse disponibili di cui si è abbondantemente discusso in precedenza.

La fondazione Caritas di Manta – Com'è forse noto ai più la Caritas Internationalis – presente nella stragrande maggioranza dei Paesi del Mondo - è una confederazione cattolica internazionale nata nel 1950 da un'intuizione di Papa Pio XII che si propone di coordinare il lavoro combinato delle Caritas nazionali al fine di dare assistenza alle popolazioni coinvolte da calamità di origine umana o naturale, nonché promuovere giustizia e sviluppo all'interno delle stesse comunità⁵⁸.

In particolare, la fondazione Caritas Ecuador si è proposta il preciso obiettivo di rafforzare le capacità organizzative, sociali, produttive, economiche, finanziarie e politiche delle famiglie ecuatoriane e migranti, nel quadro dello Sviluppo Umano Integrale e della Solidarietà.

Nell'area della Mobilità Umana la fondazione dedica i suoi sforzi al lavoro con i gruppi in situazione di migrazione e rifugio, dando priorità ai casi più vulnerabili. Ciò avviene promuovendo e contribuendo alla costruzione di una società più inclusiva, ospitale, solidale e tollerante nei confronti delle persone in situazione di mobilità e della loro diversità culturale.

Nel 2021 e nel 2022, l'intervento umanitario portato avanti dalla Caritas Ecuador ha continuato a essere una priorità, le azioni di attenzione alla popolazione in situazione di mobilità umana si sono concentrate sull'accompagnamento, la promozione e il rafforzamento della capacità di risposta in modo globale. Accompagnamento e consulenza tecnica hanno continuato ad andare di pari passo per rafforzare la risposta umanitaria alle migrazioni forzate, esacerbate dalla pandemia di Covid-19. La fondazione si avvale di équipes locali composte solitamente da 30 tecnici e 5 volontari che accompagnano i migranti e i rifugiati nei vari territori, generando processi di inserimento economico e lavorativo con coloro che hanno deciso di riprendere il loro progetto di vita per stabilirsi in Ecuador⁵⁹.

La capacità dell'organizzazione di entrare in contatto con le istituzioni locali e gli attori nazionali ha contribuito enormemente ad ampliare e concretizzare le capacità di assistenza; proprio nel quadro della collaborazione con le istituzioni locali è nata la realtà all'interno della quale l'autore ha avuto la fortuna e il privilegio di inserirsi – per due mesi – constatando personalmente i concreti effetti positivi derivanti da un'ampia ed efficiente collaborazione tra istituti laici e cattolici, nonché le comunità locali.

Tale collaborazione ha consentito la nascita del “*Comedor San Oscar Romero*”: una mensa in grado di nutrire oltre 100 persone al giorno al simbolico prezzo di \$0,50; ma soprattutto in grado di

⁵⁸ <https://www.caritas.org/>

⁵⁹ <https://www.caritasecuador.org/>

mettere i migranti in contatto con altre istituzioni per soddisfare le varie necessità degli individui in mobilità umana.

4.2 *I dati raccolti*

Particolarità dei dati raccolti – Al primo accesso al refettorio la fondazione si preoccupa di svolgere una breve intervista relativa al nucleo familiare necessitante del servizio, nel tentativo di individuarne la condizione, le intenzioni e le vulnerabilità. Alcuni di questi riferiscono esperienze di viaggio, spesso molto negative; tutti riferiscono le proprie condizioni familiari e di mobilità. Grazie alla disponibilità della fondazione, mi è stato possibile accedere a tutti i questionari di primo accesso compilati durante l'anno 2022. Data la specificità del contesto e del periodo temporale si rendono necessarie alcune considerazioni.

Prima fondamentale considerazione da affrontare è che nessuno – tra coloro che dispongono di alternative – è desideroso di avvicinarsi a tale mensa per usufruirne dei servizi. Prevalentemente perché prevale lo spirito di solidarietà, che impone di riservare tale possibilità ai più bisognosi; in seguito, perché è necessario disporre di un certo tempo per affrontare i fisiologici tempi di attesa. Pertanto, è molto comune incontrare individui o gruppi familiari recentemente arrivati in città e privi di una rete di supporto (amici, parenti o chiunque in grado di fornire aiuto nella ricerca di cibo o lavoro).

Seconda considerazione riguarda la posizione geografica della mensa: questa si trova nel centro della città, luogo che solitamente ospita i migranti che vivono di elemosina, sulla spiaggia o non dispongono di alcun luogo in cui dormire. Spesso, infatti, chi riesce ad affittare una stanza o un locale predilige le zone periferiche poiché più economiche ed attive nell'ambito del lavoro informale (ricordiamo, unica opzione lavorativa per quanti non dispongano di regolari documenti di soggiorno).

Infine, anche l'orario di apertura gioca un ruolo: il servizio si eroga a partire dalle 11.30 del mattino ed esaurisce rapidamente i pasti a disposizione. Non è dunque generalmente possibile accedere a tale servizio se si dispone di un lavoro subordinato a determinati orari poiché la pausa pranzo – in Ecuador come in Italia – inizia solitamente attorno alle 12.30. Questo aspetto porta dunque spesso ad incontrare individui che si sostentano chiedendo l'elemosina oppure vendendo caramelle o beni di scarso valore individualmente, ovvero che non devono sottostare ad alcun orario lavorativo.

In relazione a quest'ultimo punto, per via della situazione di elevata conflittualità che costituisce obiettivo d'indagine del presente lavoro, si incontreranno nuclei familiari che risiedono in Ecuador da svariati mesi ma che non hanno mai avuto la possibilità di essere assunti alle dipendenze di

qualche ecuatoriano. La condizione di rifiuto e disprezzo espressa dalla società ecuatoriana, sebbene raramente citata all'interno dei questionari in analisi, costituisce spesso motivo fondamentale della condizione di mobilità dei nuclei familiari intervistati.

Presentazione dei dati – Durante i mesi di Agosto e Settembre 2022 sono stati registrati 131 nuovi accessi (di individui o gruppi famigliari) al refettorio “San Oscar Romero” della Caritas di Manta, di cui 109 provenienti dal Venezuela (spesso venezuelani, ma anche colombiani ed ecuatoriani residenti in Venezuela) e 22 provenienti dalla Colombia. Per via dell'analisi qui proposta – di certo non perché li si ritenga di minore importanza - questi ultimi non verranno presi in considerazione.

Dei 109 nuclei famigliari di profughi e migranti provenienti dal Venezuela, 20 erano composti da singoli individui, 23 difettavano di figura paterna⁶⁰ (la stragrande maggioranza l'ha dovuta abbandonare durante il viaggio a causa di gravi violenze subite) e almeno 39 dichiaravano di vivere in strada o in spiaggia al momento dell'intervista, sebbene non tutti abbiano desiderato dichiarare la propria condizione abitativa in dato momento. Molti degli individui intervistati – come detto – sono giunti recentemente in città ma la stragrande maggioranza è in viaggio da tempo: moltissimi hanno trascorso svariati anni in Colombia prima di ritrovarsi nuovamente profughi in seguito alla recrudescenza delle violenze tra Stato e *guerrilla* occorse nel 2021, ma non mancano individui provenienti dal Perù, alcuni intenzionati a tornare in Venezuela.

Nessuno, tra gli intervistati, presenta validi documenti di regolare permanenza nel Paese e anzi la maggioranza di questi – in seguito agli svariati furti subiti durante il tragitto – non possiede alcun documento di identità.

È d'obbligo notare la massiccia presenza di minorenni, spesso bambini piuttosto che adolescenti, che costituiscono circa il 50% del collettivo preso in analisi. Buona parte di questi sono nati in condizione di clandestinità poiché concepiti durante il viaggio. In Colombia, Ecuador e Perù vige lo *ius soli*, pertanto nessun minore risulta apolide.

Si proseguirà presentando alcune esperienze provenienti da questi documenti, a scelta dell'autore.

Nuclei familiari composti da individui singoli – Tra coloro che si sono presentati senza alcun accompagnatore presso il *Comedor San Oscar Romero* di Manta si trovano individui e storie di tutti i tipi; alcuni sono recentemente partiti dal Venezuela, altri sono in viaggio da molto tempo, altri ancora non sono stati direttamente coinvolti dalla crisi umanitaria dell'ultimo decennio ma sono in condizione di mobilità da molto più tempo. Proprio da questo caso vorrei iniziare: nell'Agosto si

⁶⁰ Padre naturale o consorte. È molto comune in Sudamerica – non soltanto tra la popolazione migrante – incontrare famiglie che accudiscono prole originata durante precedenti relazioni. Di solito sono i figli stessi a decidere con quale genitore risiedere.

presentò al *Comedor* Estuardo, anziano di 84 anni che presenta forti dolori ossei e ipertensione.

Estuardo, venezuelano, riferisce di essere uscito dal Paese quando aveva 17 anni a causa di violenti litigi con i fratelli, dei quali non ha più nessuna informazione da allora. Ha viaggiato per la maggior parte dei Paesi sudamericani facendo piccoli lavori o chiedendo l'elemosina, passando l'intera esistenza in condizione di solitudine. Solo, infatti, riferisce di essere entrato nel Paese illegalmente 8 giorni addietro. Estuardo affitta una piccola stanzetta per \$5 al giorno, che solitamente riesce a procurarsi chiedendo l'elemosina. Si sente stanco e dichiara che questo in Ecuador sarà il suo ultimo viaggio; pertanto, chiede alla Caritas di poter essere messo in contatto con un centro geriatrico per “fermarmi lì finché Dio mi terrà in vita”.

Yasmín del Carmen, invece, è una signora di 50 anni recentemente fuggita dalla Colombia per via della propria condizione familiare. Yasmín riferisce che viveva una vita felice in Colombia insieme ai suoi 4 figli, ma questi sono ora prigionieri dei gruppi armati perché hanno contratto dei debiti che non sono stati in grado di saldare per tempo. Così, lei ha deciso di venire in Ecuador per lavorare ed essere così in grado di restituire loro la libertà.

La signora **Auristela** – 58 anni – vive in Ecuador già da un mese al momento dell'intervista. È ospitata da una signora che ha preso a cuore la sua situazione, ma il tetto e le pareti della sua stanza sono composti da teli di plastica e pertanto la pioggia vi penetra con estrema facilità.

Vive in miseria, ha subito svariati furti durante il viaggio. Da qualche giorno non è più in grado di lavorare in seguito ad una caduta che le ha procurato gravi lesioni alla gamba, riducendone sensibilmente la mobilità.

Edy Antonio, trentunenne, è partito con l'intenzione di inviare rimesse alla moglie e ai suoi due figli, rimasti in Venezuela. Edy ha lavorato svariati mesi in una piantagione di caffè in Colombia e attualmente si mantiene vendendo caramelle. Soffre di una malattia degenerativa che lo ha costretto ad abbandonare la piantagione, si presenta al Comedor già quasi completamente cieco.

Alberth Daniel, invece, è partito recentemente dal Venezuela. Ha 23 anni ed è venuto a Manta in cerca di alcuni familiari, che non è ancora riuscito a trovare.

Anche la signora **Luz Elizabeth** – 43 anni – riferisce di essere scappata dal Venezuela da soli 8 giorni in seguito a gravi violenze familiari delle quali non voleva più essere vittima. In 8 giorni è stata derubata sia in Colombia che in Ecuador e pertanto si presenta al *Comedor* disperata, denutrita e in cerca di un lavoro.

Deimon Salvatore, analogamente, dice di essersi ormai abituato ai furti. Derubato, aggredito e minacciato si sente insicuro in città, ma non riesce a spostarsi poiché privo di risorse economiche. Deimon dichiara “non ho un posto fisso in cui dormire, dormo dove mi coglie la notte”.

Yenkliman Deboerd – 23 anni – ha passato in Esmeraldas (Ecuador) gli ultimi 3 anni, lavorando

prima come pescatore e poi in un ristorante cinese ma senza mai veder corrisposta la paga promessa. È recentemente arrivato a Manta perché gli hanno detto avrebbe potuto guadagnare un po' di più, al momento dell'intervista scarica pesce nel porto. Demoralizzato, dichiara come unico desiderio tornare in Venezuela poiché gli manca la sua Terra, il padre ed i fratelli. Yenkilman riuscirà a lasciare l'Ecuador con successo qualche giorno dopo l'intervista, ricordo la felicità nei suoi occhi al momento della partenza.

Grisel Dolores invece è giunta in città per caso. Ha 56 anni, è scappata dalla Colombia in seguito all'uccisione di suo figlio. Da allora è disperata, chiede l'elemosina e non possiede alcun effetto personale poiché vittima di ripetuti furti.

Infine, **Karla Sinay**: ragazzina di 18 anni in fuga da quando ne aveva 15, si presenta al *Comedor* affermando che ha vissuto gli ultimi 3 anni per strada, prima in Colombia e poi in Ecuador. Ha viaggiato accompagnata da un migrante colombiano che ha preso a cuore la sua situazione, ma non ha nessun modo di aiutarla se non con la propria compagnia e lei gli è molto riconoscente.

Vi è anche chi si è presentato per l'intervista insieme ad un amico, come **Anderson Moises**.

Anderson e **Edwin Johan** sono partiti insieme dal Venezuela a piedi, ma una volta arrivati a Cùcuta (Colombia) sono stati ingannati da una donna che ha promesso loro un lavoro. Sono dunque stati sequestrati e hanno passato 3 mesi ai lavori forzati per conto di un gruppo criminale locale. Un signore li ha aiutati a fuggire e a raggiungere il confine con l'Ecuador. I loro familiari sono totalmente inconsapevoli di quanto accaduto.

Famiglie senza figura paterna – Si passi ora a trattare la condizione di quanti si sono presentati al *Comedor* San Oscar Romero con il proprio gruppo familiare, ma privi di una figura maschile. Tale condizione evidenzia una situazione di particolare fragilità e debolezza poiché espone il gruppo familiare ad un livello di violenza generalmente superiore, aumentando il rischio di subire furti e vessazioni. Inoltre, spesso, tale condizione deriva a sua volta da un alto livello di violenza intrafamiliare che ha costretto il nucleo ad abbandonare la figura paterna.

All'interno di questo gruppo si trovano tuttavia anche numerose altre situazioni che non includono necessariamente la presenza di minori.

Un esempio di tale situazione sono i fratelli **Roberto Joseth** e **Alejandro Romero**, che hanno lasciato i genitori e 8 fratelli in Venezuela per inviare rimesse a casa ed aiutare la famiglia ad assistere la madre gravemente malata. Roberto e Alejandro, di 23 e 24 anni rispettivamente, riferiscono di lavorare più di 12 ore al giorno e di dormire per strada per poter inviare in maggior quantitativo di denaro possibile.

La signora **Sigris Maria** di 54 anni, analogamente, è fuggita dal Venezuela insieme alla madre

diabetica per via della carenza di medicine. Dichiaro di spendere tutto ciò che riesce a guadagnare per le cure mediche della madre; le due sono costrette a vivere per strada.

I restanti 21 casi, invece, coinvolgono minori – figli o nipoti – e la condizione di solitudine ha spesso origine da episodi di violenza.

Come la signora **Yosmari**, che si presenta al *Comedor* sfregiata in volto a causa delle violenze subite dal marito. Lei e il figlio Daniel, di 16 anni, sono scappati di nascosto per evitare di essere seguiti. Daniel presenta gravi handicap cognitivi e psico-attitudinali.

Anche **Damaris** presenta una storia simile: lei, insieme al marito e ai due figli, sono scappati dal Venezuela perché pativano la fame ma in seguito alle violenze subite Damaris si è trovata costretta ad abbandonare il marito e rifugiarsi in Ecuador. Presso Bahía de Caraquez (Ecuador) ha trovato un altro ex partner, con il quale avrebbe avuto intenzione di proseguire il viaggio. Questo, poche settimane dopo, ha incominciato a maltrattare lei ed i suoi figli costringendola nuovamente ad intraprendere il viaggio sola.

Anche la signora **Yeseila Coromoto** presenta diverse lesioni permanenti in seguito ai litigi con l'ex marito. Si dispera poiché ha dovuto lasciare in sua compagnia due dei suoi figli, riuscendone a portare con lei soltanto quattro. Grazie all'OIM il nucleo familiare conta di un luogo in cui dormire e la signora Yeseila soddisfa i bisogni basilari della sua famiglia vendendo caramelle sui trasporti pubblici. Dichiaro che i figli risentono di gravi disturbi psicologici in seguito alle violenze subite. La signora **Iglemar** si presenta con 3 figli e desidera fermarsi in città per poter dar loro una qualche forma di stabilità. Non menziona il marito, ma dichiara di essere stata vittima di violenze e aver subito numerosi furti durante il tragitto. I documenti personali della signora Iglemar e dei suoi figli forniti alla Caritas presentano inconfondibili macchie di sangue.

La signora **Ariadna** si presenta al *Comedor* con il suo neonato, evidentemente denutrito: sono appena arrivati in città e non mangiano da giorni.

Diversa, invece, la situazione di **Yanet Alexandra** che è stata lasciata dal marito per un'altra donna. Yanet è stata costretta a vendere il suo cellulare per pagare 3 giorni di affitto e chiede dunque ospitalità. Suo figlio risente di gravi difficoltà cognitive in seguito ad un'operazione mal riuscita. Yanet dichiara di non riuscire a prendersi cura della nipote di un anno, che presenta gravi irritazioni poiché non le viene cambiato il pannolino da diversi giorni. Esprime altresì – esausta – il desiderio di tornare in Venezuela.

La signora **Kellyn Keyla** si presenta al *Comedor* con suo figlio di 14 anni, nato da un padre che è morto poco dopo in seguito ad un episodio di violenza. Kellyn è stappata dal Venezuela da 7 anni al momento dell'intervista ed ha risieduto in Colombia, dove ha avuto un'altra figlia da un nuovo

fidanzato.

Kellyn è stata costretta ad abbandonare la Colombia in seguito all'omicidio del nuovo consorte e ha lasciato la figlia ad una vicina di casa poiché non si sentiva in grado di portarla con sé durante il viaggio.

Infine, la vicenda di **Maria Betsai**, che si presenta con un figlio ma riferisce di avere una buona relazione con il marito rimasto in Venezuela. Maria vive da un'amica, riferisce che è difficile prendersi cura della figlia di un anno e mezzo e si è avvicinata alla Caritas in cerca di un passaggio per Guayaquil (Ecuador), dove risiedono altri familiari.

Famiglie con entrambe le figure genitoriali – Infine, viene trattato il caso dei nuclei familiari composti da due adulti che formano una coppia. Nella stragrande maggioranza dei casi questi sono tutori o genitori di minori, ma vi è anche qualche coppia che si presenta senza figli.

Generalmente, tali nuclei familiari presentano condizioni di vita leggermente migliori rispetto a quanti precedentemente descritti, nonostante non manchino drammatici casi di violenze e abusi.

Un esempio in questo senso è la famiglia di **Lilibeth Vanessa**, quarantunenne, sposata con Eddi Josè di 25 anni. La coppia vive con due bambini di 3 e 1 anni in un angolo di strada. Risiedono in Ecuador da circa un anno ed in precedenza Eddi si dedicava alla vendita di frutta, ma da quando è costretto a riciclare le lattine che trova per strada i soldi non bastano per sfamare la famiglia.

Lilibeth dichiara che a seguito di questa situazione Eddi è impazzito, si sveglia di notte urlando ed esercita violenza fisica e psicologica su di lei e sui propri figli. Lilibeth vorrebbe interrompere la relazione e abbandonare il marito ma ritiene che non sarebbe in grado di mantenere i suoi due bambini da sola.

Anche **Deccy Andreina** e il marito Juan Carlos riportano una storia tragica: sono dovuti scappare dalla Colombia in seguito ad un pesante indebitamento contratto con alcuni gruppi armati locali, che consentivano loro di vendere frutta e verdura agli angoli delle strade. Giunti a Manta hanno trovato un giaciglio sotto un ponte⁶¹ ma, pochi giorni prima dell'intervista, Deccy ha subito un tentativo di stupro nella notte da parte di un uomo che li ha aggrediti con un coltello.

Alejandra Lilivez è madre di due bambini, lei e la sua famiglia avrebbero voluto fermarsi in città ma a causa del razzismo e delle discriminazioni subite né lei né suo marito sono stati in grado di trovare lavoro. Delusi e amareggiati, pianificano di lasciare il Paese e tornare in Venezuela.

Jhermary Maria è madre di una bambina anemica, che non riesce ad accudire adeguatamente. Hanno viaggiato 5 giorni per arrivare a Manta ed inizia l'intervista commentando “non abbiamo

⁶¹ In quasi tutta la regione della Costa – molto arida – i letti dei fiumi sono secchi per quasi tutto l'anno ad eccezione del periodo primaverile.

mangiato”. Lei, il marito Andry Eduardo e le loro due figlie hanno deciso di stabilirsi in città poiché avrebbero dovuto trovare dei conoscenti, che tuttavia non hanno ancora incontrato. Andry soffre di dolori acuti alle gambe in seguito ad un incidente e non è pertanto in grado di lavorare.

Yhoanny Anylimar e il marito Diego Armando sono recentemente arrivati dal Venezuela insieme alla figlia di 2 anni. Diego è ecuatoriano, ma fa parte di quella nutrita comunità precedentemente menzionata di ecuatoriani residenti in Venezuela da diversi anni. Nonostante lui abbia la cittadinanza, soffre degli stessi problemi di discriminazione poiché utilizza le stesse espressioni linguistiche dei venezuelani e non può contare su alcuna rete di appoggio in città. I due riferiscono di vivere nel parco cittadino, dove a volte capita di condividere il giaciglio con alcune iguane.

Mariangel Carolina si presenta insieme ad Edwin José, con il quale ha una relazione da due settimane. Mariangel studiava, ma è rimasta incinta a 15 anni in seguito ad un episodio di violenza sessuale ed ha dunque dovuto abbandonare la scuola. Entrambi hanno un figlio in Venezuela. Vorrebbero restare in Ecuador, ma lei rischia di perdere la custodia del figlio - rimasto con la nonna - per via della cattiva relazione che intrattiene con i suoi parenti e sta quindi pianificando di tornare in Venezuela.

Anche **Yaxari Guadalupe** si presenta insieme al compagno Andrés David, colombiano conosciuto durante la precedente fase della propria esperienza migratoria. Andrés ha subito un furto durante il viaggio ed è stato accoltellato alla pancia riportando gravi danni all'intestino crasso. Da allora necessita di un'operazione che non si può permettere; dunque, la coppia ha deciso di spostarsi in Ecuador per guadagnare qualche dollaro e affrontare le necessità mediche di Andrés.

Gladis Josefina, 69 anni, vive a Manta già da 3 anni insieme al marito Rafael Ángel di 79 e alla nipote Anilsivis di 12. I tre godevano di un visto concesso per ragioni umanitarie grazie al quale potevano beneficiare di un modesto apporto economico, ma questo è recentemente scaduto al momento dell'intervista. Gladis, Rafael e Anilsivis si sono presentati alla Caritas chiedendo aiuto per tornare in Venezuela poiché Rafael è l'unico, all'interno del nucleo familiare, in grado di racimolare qualche soldo per sostenere la famiglia vendendo dolci e caramelle sui mezzi di trasporto. Per ragioni dovute all'età e alle condizioni di salute, tuttavia, non se la sente di proseguire in questo lavoro dal quale non riesce comunque ad ottenere mezzi sufficienti per soddisfare le basilari esigenze familiari.

Tra le 109 famiglie venezuelane che hanno acceduto al *Comedor* “San Oscar Romero” nei mesi di agosto e settembre 2022, com'è stato possibile constatare, la presenza di bambini e adolescenti risulta essere superiore alla media ecuatoriana come di moltissimi altri Paesi nel Mondo, incluso il Venezuela stesso. Tuttavia, di rado nelle interviste si è fatta menzione al fondamentale diritto agli studi cui qualunque minore dovrebbe poter accedere. Delle 131 famiglie intervistate questo è stato

menzionato soltanto in due casi e non sorprende che entrambi rientrino nel collettivo qui in analisi, ovvero tra le famiglie in cui sono presenti entrambe le figure genitoriali.

Lungi dal definire dignitosa la situazione dei due casi che verranno in seguito presentati, è notevole che queste due famiglie abbiano ritenuto prioritario garantire un seppur basilare livello di istruzione ai propri figli.

Carmen Rosali è madre di due ragazzi di 14 e 15 anni che frequentano una scuola superiore, sebbene non possano permettersi di acquistare il materiale necessario. Lavorava in un'impresa di pulizie fino a qualche giorno prima dell'intervista, e al suo licenziamento si deve l'accesso al *Comedor*. Lamenta altresì per questo motivo l'impossibilità di pagare l'affitto e le bollette per questo mese, ma insieme al marito Antonio hanno cominciato a vendere torte e *arepas* per strada e sperano presto di poter trovare una nuova sistemazione.

Anche **Heudi Yugladi** vive insieme al marito in una piccola casa di cui riescono a stento a pagare l'affitto. Heudi vende caramelle e sigarette agli angoli delle strade mentre il marito, Roberto Javier, lavora come parcheggiatore abusivo. Heudi riferisce di guadagnare tra i 3 e i 6 dollari al giorno, più del marito, a fronte di un affitto di \$90 al mese. Entrambi i figli, Abraham Javier di 6 anni e Rosberry Yulianny di 9, frequentano la scuola elementare. Heudi riferisce un'ottima dinamica familiare e un grande attaccamento dei figli ai genitori. Entrambi mantengono frequenti contatti con la famiglia in Venezuela.

5- CONCLUSIONI

È difficile attribuire conclusioni a un lavoro che – al pari dell’esperienza descritta – si considera non concluso. L’autore inoltre crede fermamente che analisi e indagini simili a quella che si è cercato di proporre trovino fondamentale obiettivo nello stimolare la riflessione delle opinioni pubbliche e dei decisori politici, portando alla loro conoscenza determinati aspetti al fine di permettere l’emergere di idee innovative per affrontare problemi complessi e difficilmente governabili. Non si ritiene pertanto appropriato per questo paragrafo altro che non sia semplice riflessione su quanto discusso.

A ferro caldo - risulta sconvolgente constatare il rapido aumento dell’entropia nelle parti di Mondo in cui la Storia non è finita. Emblema della cogenza di questo principio le vesti che assume la Fortuna – politica, economica, reputazionale – usa ancora a declinarsi nell’ancestrale e impetuosa sorte che inverte direzione in un preciso ed indeterminabile istante a causa di eventi superiori, capace di trascinare i destini dell’uomo in direzioni sconosciute.

Non solo questo renderebbe l’esperienza chavista e madurista degna di un’opera di Vivaldi, ma invita soprattutto a riflettere sull’entità della condizione di incertezza che aleggia sull’essere umano in generale e sull’individuo residente in contesti sociali e politici instabili in particolare.

Si intende con questo dire che le condizioni che impongono la mobilità umana impattano sull’individuo in maniera totale, mentre le società più agiate tendono ad associare una tale situazione personale all’insuccesso individuale, poiché incapaci di concepire eventi esterni in grado di mandarti in rovina senza alcuna colpa e la convivenza nello stesso Mondo generalmente autorizza a pensare che anche altrove il sistema sia uguale.

Lascito dell’esperienza sul campo è come spesso, in un contesto di integrazione, una differenza culturale possa tradursi in incomprensione, quando trova origine in una sensazione di sdegno per determinata azione, o prassi, considerata disdicevole all’interno del proprio contesto sociale. Lungi dal tentare alcuna proposta nei confronti di tale dilemma, ci si limita a notare l’ampiezza delle casistiche incontrate durante questo lavoro ed interpretabili anche alla luce della più banale reazione psicologica all’immagine di povertà e disordine, madre delle proteste e delle situazioni personali incontrate.

Scontato forse, ma necessario, constatare che una più corretta contestualizzazione del fenomeno agli occhi dell’opinione pubblica e la diminuzione dell’enfasi posta sulle violenze derivanti dalla tragicità degli episodi migratori di massa potrebbero sembrare esempi di politiche promettenti

importanti risultati e nessun rischio, nonché economicamente molto opportune, qualora l'obiettivo dichiarato di tale politica fosse ridurre la conflittualità tra i due gruppi di popolazione fin qui in analisi. Tale risultato sarebbe comunque da non disdegnare qualunque strategia politica qualunque governo avesse deciso di intraprendere nei confronti dell'immigrazione.

Venezuela – Le sorti del Venezuela paiono – al marzo 2023 – in solida ed ormai stabile ripresa. “Maduro ha vinto!” dicono alcuni con rammarico ed altri con fiero stupore; questo è tutto da vedere, ma di fatto non si respirava ottimismo al pronunciare “Venezuela” in Sudamerica da molti anni.

Il quadro politico brevemente delineato nel secondo capitolo potrebbe trarre in inganno nel caso in cui fosse unico strumento alla luce del quale interpretare questa ripresa, poiché fornirebbe una spiegazione – deterministica – fondata sul contesto: innegabile infatti rinnovare la constatazione dell'impressionante sintonia d'andamento tra le sorti del Venezuela e le dinamiche politiche e geopolitiche in corso a livello regionale ed internazionale, prezzi del petrolio inclusi. Tuttavia, per ragioni di pertinenza, non è stato in questa sede possibile trattare numerosi argomenti attinenti alle condizioni sociali e psicosociali proprie di una società coinvolta nel quadro descritto, alle radici storiche e politiche cardine della stratificazione sociale attuale e a tanti altri argomenti che rivestiranno un ruolo cruciale nel definire la strategia con cui il Venezuela riuscirà a ritrovare un *modus vivendi* e a rientrare nel consesso internazionale durante i prossimi anni. Moltissimi venezuelani guarderanno alla madrepatria con rinnovato interesse, come già timidamente emerso nel capitolo quarto.

Tirando le somme – Molti osservatori della crisi venezuelana non avrebbero mai scommesso, durante gli anni passati, che sarebbe mai stato possibile per il Venezuela vivere una crisi così profonda. Piuttosto, al prospettarsi lo scenario di un incremento dell'instabilità nel Continente sudamericano, avrebbero più facilmente immaginato in difficoltà altri Paesi – come il fragile e turbolento Ecuador – piuttosto che il ricco e assertivo Venezuela, che per ricchezza petrolifera e dinamicità delle popolazioni cittadine pareva a studiosi e visitatori il più coinvolto tra i Paesi della regione nel contesto economico occidentale. Naturalmente ci si riferisce in particolare agli anni che hanno preceduto il chavismo ma, nonostante tutto, è stato possibile osservare come pure lo stesso Chavez abbia ritenuto logico e legittimo mantenere le relazioni politiche e commerciali con il

Mondo occidentale a beneficio del proprio sistema economico⁶² e in prospettiva di finanziare un assetto politico regionale avverso agli Stati Uniti.

Dal rapido *excursus* socio-politico intrapreso per i due Paesi nel capitolo secondo emerge invece come la situazione nazionale di entrambi tenda all'entropia per via di fattori endogeni, ovvero come nemmeno il Venezuela appartenesse a quella parte di Mondo "al riparo" da gravi eventi esterni come consumismo e liberalismo democratico promettono e finora mantengono.

Il fallimento politico, sociale ed economico venezuelano, cogliendo un Paese così abituato alla prosperità, ha prodotto un'emigrazione colta, qualificata ed in buona salute. Nonostante la progressiva mitigazione delle qualità appena descritte all'evolversi della crisi, giovinezza e produttività del migrante venezuelano medio restano una risorsa che difficilmente i politici sudamericani sdegnerebbero se le dinamiche di convivenza, alla luce della scarsità di risorse, non generassero conflitti tra questi e la popolazione locale.

La vicenda ecuatoriana, come si spera di aver efficacemente mostrato, inquadra perfettamente la situazione in cui il sentimento popolare diventa - di riflesso - decisione politica, mostrandosi a lungo andare svantaggiosa per tutti. Il riconoscimento della necessità di regolarizzare la posizione di quanti ne farebbero volentieri richiesta, finalmente intrapreso nel settembre 2022 con l'avvio del "*proceso de regularización de ciudadanos venezolanos en Ecuador*", assume numerosi significati, tra cui anche quello di ridurre i termini di una conflittualità ormai ritenuta nociva per le dinamiche sociali ed economiche del Paese, oltre che non più spendibile politicamente per il livello di tensione e gravità raggiunto.

Ignoranza, xenofobia e indifferenza hanno creato una situazione ingovernabile, che con il ritorno a casa dei venezuelani volgerà l'interesse verso il trattenere quanti, qualificati, risultino utili all'evoluzione economica del Paese.

Le poche storie e vicende personali raccontate nell'ultimo capitolo, per quanto ristrette sia temporalmente che geograficamente ad un ambito ben preciso, mostrano il risultato pratico delle dinamiche conflittuali che il presente lavoro ha cercato di analizzare ed in parte di spiegare, nella speranza di risultare utile all'emersione di soluzioni creative ed innovative per trovare risposta a crisi umanitarie di qualunque entità.

⁶² Si pensi al discorso citato a pagina 17 dove Chavez - appena uscito dal carcere - si dice onorato, in quanto soldato ribelle, di non aver diritto ad entrare negli Stati Uniti. Si ricordi in seguito il sistema di spartizione dei proventi risultanti dalle rendite petrolifere illustrato a pagina 19.

BIBLIOGRAFIA

- Aguilera, Néstor. “Comienza En Ecuador Proceso Para Regularizar a Venezolanos.” *Voz de América*, 1 Sept. 2022, www.vozdeamerica.com/a/comienza-proceso-en-ecuador-para-regularizar-a-venezolanos/6725340.html.
- Alnavío Noticias. “Maduro, a Punto de Volver a Gozar de Legitimidad Internacional.” *Alnavío*, 1 Feb. 2023, alnavio.es/bloomberg-un-consolidado-maduro-a-punto-de-volver-a-gozar-de-legitimidad-internacional/.
- Aristengui Noticias. “30 Años de Contadora; Grupo Pacificador Que Lideró México.” *Aristegui Noticias*, 9 Jan. 2013, aristeguinoticias.com/0901/mexico/se-cumplen-30-anos-de-grupo-de-contadora/.
- AVN - VTV - Vivetv. “Así Fue La Salida de Hugo Chávez de La Cárcel de Yare En 1994.” *Www.telesurtv.net*, 26 Mar. 2017, www.telesurtv.net/news/Asi-fue-la-salida-de-Hugo-Chavez-de-la-Carcel-de-Yare-en-1996-20160321-0022.html.
- Banca y Negocios. “FMI Estima Que Tasa de Desempleo En Venezuela Es de 58,3%: ‘La Más Alta Del Mundo’ – Bancaynegocios.com.” *Banca Y Negocios*, 27 Apr. 2021, www.bancaynegocios.com/fmi-estima-que-tasa-de-desempleo-en-venezuela-es-de-583-la-mas-alta-del-mundo/.
- Banco Central del Ecuador. *Cuentas Nacionales Semestrales. Boletín N° 115*. June 2021.
- Banco Interamericano de Desarrollo. *Flujos Migratorios En América Latina Y Caribe*. 2021.
- Banko, Catalina. “La Inmigración Española En Venezuela: Una Experiencia de Esfuerzo Y Trabajo Productivo.” *Espacio Abierto*, vol. 28, no. 1, 2019, pp. 123–37, www.redalyc.org/journal/122/12262976007/html/.
- Bellomo, Sissi. “Treccani - La Cultura Italiana | Treccani, Il Portale Del Sapere.” *Www.treccani.it*, www.treccani.it/enciclopedia/il-petrolio-extrapesante-del-venezuela_%28Atlante-Geopolitico%29/.

- Cancillería Ecuatoriana. “Plan Integral Para La Atención Y Protección de La Población Venezolana En Movilidad Humana En Ecuador 2020 – 2021.” *Www.cancilleria.gob.ec*, 2020, www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2020/09/tenci%C3%93n_y_protecci%C3%93n_de_la_poblaci%C3%93n_venezolana_2020_-_2021-16sept20-final0812999001600384661.pdf.
- Caselli, Irene. “La Escasez Que Divide a Venezuela.” *BBC News Mundo*, 16 May 2013, www.bbc.com/mundo/noticias/2013/05/130516_venezuela_economia_escasez_azcaselli_az.
- CEDATOS. “la población evalúa la gestión de los tres años de gobierno del presidente Lenin Moreno.” *Cedatos*, 24 May 2020, cedatos.com/2020/05/23/la-poblacion-evalua-la-.
- Célleri, Daniela. *European Review Of Latin American And Caribbean Studies Revista Europea De Estudios Latinoamericanos Y Del Caribe Xenofobia Y Migración Venezolana En Ecuador: Entre Percepciones de Inseguridad Y Competencia Laboral*. no. 115, 2023, pp. 49–68, <https://doi.org/10.32992/erlacs.10912>.
- Célleri, Daniela. *Situación Laboral Y Aporte Económico de Inmigrantes En El Centro/Sur de Quito-Ecuador*. Oct. 2020.
- Chaves, D., et al. *Integración Socioeconómica de Los Migrantes & Refugiados Venezolanos: Los Casos de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador Y Perú*. Washington D.C: MPI., 2021.
- Comision Interamericana de Derechos Humanos. *Resolución 2/18 Migración Forzada de Personas Venezolanas*. Feb. 2018, www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-2-18-es.pdf.
- De Corso, Giuseppe. “Geodemografía Del Conflitto Venezuelano.” *Limes*, 16 Apr. 2019, www.limesonline.com/cartaceo/geodemografia-del-conflitto-venezuelano.
- Diana, Acnur, and Díaz Rodríguez. *Ecuador #ConLosRefugiados Tendencias Nacionales El Desplazamiento Forzado Hacia Ecuador 2022*. Mar. 2022.
- Douhan, Alena. “Venezuela Enfrenta Política de Sanciones Desde 2005.” *Prensa Latina*, 13 Feb. 2021, www.prensa-latina.cu/2021/02/13/venezuela-enfrenta-politica-de-sanciones-desde-2005.

El Espectador. “¿Por Qué Tantos Migrantes Venezolanos No Tienen Pasaporte?”

ELESPECTADOR.COM, 29 Mar. 2020, www.elespectador.com/noticias/el-mundo/por-que-tantos-migrantes-venezolanos-no-tienen-pasaporte-articulo-807575.

El Nacional. “Opacidad: En Venezuela Dejaron de Existir Los Datos Oficiales.” *El Nacional*, 24 Feb. 2021, www.elnacional.com/venezuela/opacidad-en-venezuela-dejaron-de-existir-los-datos-oficiales/.

Eldaviz Travels. “Por Que Salimos de Venezuela Y Emigramos a Ecuador.” *Www.youtube.com*, 14 Mar. 2021, www.youtube.com/watch?v=GvavRUCaVI.

Fiorelli, Piero. “Il Nome Degli Abitanti Dell’Ecuador - Consulenza Linguistica - Accademia Della Crusca.” *Accademiadellacrusca.it*, Oct. 2008, accademiadellacrusca.it/it/consulenza/il-nome-degli-abitanti-dellecuador/314.

Freier, Luisa Feline, et al. “The Plight of Migrants and Refugees in the Pandemic.” *Current History*, vol. 119, no. 820, Oct. 2020, pp. 297–302, <https://doi.org/10.1525/curh.2020.119.820.297>.

Grupo Banco Mundial. *Retos Y Oportunidades de La Migración Venezolana En Ecuador*. 1 June 2020, documents1.worldbank.org/curated/en/453941593004490155/pdf/Retos-y-Oportunidades-de-la-Migracion-Venezolana-en-Ecuador.pdf.

Haro, J. *Criterios Para La Determinación de La Condición de Refugiados Aplicados al Caso de Solicitantes de Nacionalidad Venezolana En El Ecuador*. A. Subia (ed.), Política pública ecuatoriana en materia de movilidad humana: Interculturalidad y derechos humanos. Otavalo: Universidad de Otavalo., 2020.

Herrera, G., and G. Cabezas. *Ecuador: De La Recepción a La Disuasión. Políticas Frente a La Población Venezolana Y Experiencia Migratoria 2015-2018*. 2019.

Inter-American Court of Human Rights. *Case of the Constitutional Tribunal (Camba Campos et Al.) v. Ecuador*. 28 Aug. 2013, www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_268_ing.pdf.

- Juan Carlos Arroba Ibarra. *Los Inmigrantes En Ecuador El Caso de Los Venezolanos En La Ciudad de Manta*. 29 Sept. 2019, es.slideshare.net/juan-arroba/los-inmigrantes-en-ecuador-el-caso-de-los-venezolanos-en-la-ciudad-de-manta.
- Lander, Luis. *Petróleo Y Democracia En Venezuela: Del Fortalecimiento Del Estado a La Subversión Soterrada Y La Insurrección Abierta*. 2005, pp. 1–14.
- Limes. “Venezuela, La Notte Dell’alba.” *Limesonline*, Mar. 2019, www.limesonline.com/limes/pages/2019/03/01/nz_all-4e6bfec7b248a8f4d98cb23b3cf8885b.pdf?testata=limes&newspaper=limes&edition=&issue=20190301.
- Manera, Danilo. “Natale a Caracas.” *Limes*, 9 Dec. 2017, www.limesonline.com/venezuela-maduro-dicembre-2017-natale-a-caracas/103473.
- Marín, C. *Análisis Del Sector Informal Y Discusiones Sobre La Regulación Del Trabajo En Plataformas Digitales En El Ecuador*. Edited by P. Carrillo and J. Torres, Quito: CEPAL., July 2020, www.cepal.org/es/publicaciones/45866-analisis-sector-informal-discusiones-la-regulacion-trabajo-plataformas-digitales.
- Maronta, Fabrizio. “Florida, La Carica Discreta Dei ‘Nuovi Cubani.’” *Limes*, 16 Apr. 2019, www.limesonline.com/cartaceo/florida-la-carica-discreta-dei-nuovi-cubani.
- Marroquín, Santiago Salazar. “Siguiendo El Patrón Latinoamericano. De País Receptor a Emisor de Emigrantes: Un Caso de Venezolanos En Ecuador.” *Polisemia*, vol. 13, no. 24, 2017, pp. 87–102, <https://doi.org/10.26620/uniminuto.polisemia.13.24.2017.87-102>.
- Menendez, Robert. “113th Congress (2013-2014): Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014.” *Www.congress.gov*, 18 Dec. 2014, www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2142/titles.
- Ministerio de Inclusión Económica y Social. “El Proceso de Regularización de Ciudadanos Venezolanos En Ecuador Iniciará Este 1 de Septiembre Del 2022 – Ministerio de Inclusión Económica Y Social.” *Www.inclusion.gob.ec*, 31 Aug. 2022, [www.inclusion.gob.ec/el-](http://www.inclusion.gob.ec/el)

proceso-de-regularizacion-de-ciudadanos-venezolanos-en-ecuador-iniciara-este-1-de-septiembre-del-2022/.

Ministerio del Interior del Ecuador y OIM Ecuador. “Resultados Del Registro Migratorio de Ciudadanos Venezolanos En El Ecuador 2019-2020: Características, Condiciones, Dinámicas Y Factores Con Perspectiva Geográfica de La Población Objetivo.” *Https://Www.r4v.info*, Apr. 2022, www.r4v.info/sites/default/files/2022-06/OIM%20-%20AN%C3%81LISIS%20DE%20INFORMACI%C3%93N_REGISTRO%20MIGRATORIO%20-%20Mayo%202022%20%28compressed%29.pdf.

Muñoz, Agustín Blanco. *Habla El General*. Caracas 1983, Universidad Central de Venezuela, 1983.

Muñoz, Felipe, and Jean-Christophe Dumont. “Una Región En Movimiento: Nuevos Flujos Migratorios En América Latina Y El Caribe.” *La Maleta Abierta*, 19 Oct. 2021, blogs.iadb.org/migracion/es/una-region-en-movimiento-nuevos-flujos-migratorios-en-america-latina-y-el-caribe/.

Muñoz, Juan, et al. *Big Data for Sampling Design the Venezuelan Migration Crisis in Ecuador*. July 2020.

OIM. “OIM DTM Andina Mensual - Monitoreo de Flujo de Población Venezolana: Ecuador - Tulcán, Diciembre 2021 - Mayo 2022 - Ecuador | ReliefWeb.” *Reliefweb.int*, reliefweb.int/report/ecuador/oim-dtm-andina-mensual-monitoreo-de-flujo-de-poblacion-venezolana-ecuador-tulcan-diciembre-2021-mayo-2022.

Olivares, Alejandro, and Pablo Medina. “La Persistente Debilidad Institucional de Ecuador: Protestas, Elecciones Y Divisiones Políticas Durante El 2019.” *Revista de Ciencia Política (Santiago)*, no. ahead, 2020, <https://doi.org/10.4067/s0718-090x2020005000110>.

Organizacion de los Estados Americanos. “CIDH Saluda Ley Orgánica de Movilidad Humana de Ecuador.” *Www.oas.org*, 1 Aug. 2009, www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/022.asp.

- Organización Internacional del Trabajo. “Desempleo, Total (% de La Población Activa Total) (Estimación Modelado OIT) - Venezuela, RB | Data.” *Datos.bancomundial.org*, 2021, datos.bancomundial.org/indicador/sL.ueM.totL.Zs?locations=VE.
- Organizacion Internacional para la Migracion. *Monitoreo de Flujo de Población Venezolana En Ecuador*. 2019.
- Ortega, Luis Brusco. “Conozca Por Qué El Desempleo Se Puede Ubicar Sobre 40% En 2019.” *Banca Y Negocios*, 20 Oct. 2019, www.bancaynegocios.com/expertos-conozca-por-que-el-desempleo-se-puede-ubicar-sobre-40-en-2019/.
- Osorio Villavicencio, Nina, et al. “Irenia Gámez Pérez.” *Revista Colombiana de Sociología*, Sept. 2019, <https://doi.org/10.15446/rsc.v43n1.79131>.
- Pellegrino, Adela, and Jorge Pizarro. *Una Aproximación al Diseño de Políticas Sobre La Migración Internacional Calificada En América Latina Población Y Desarrollo 23 Proyecto Regional de Población CELADE-FNUAP (Fondo de Población de Las Naciones Unidas) Centro Latinoamericano Y Caribeño de Demografía (CELADE) -División de Población de La CEPAL*. Dec. 2001.
- Peñaloza Zambrano, Carlos Julio. “Venecuba, Ascesa E Caduta Di Uno Pseudoimpero.” *Limes*, 17 Apr. 2019, www.limesonline.com/cartaceo/ascesa-e-caduta-dello-pseudoimpero-venecubano.
- Peralvo Pazan, Rony Alexander. “La Migración Calificada de Venezolanos a Quito. Realidades Y Expectativas de Su Situación Laboral.” *Repositorio.iaen.edu.ec*, Oct. 2017, repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4917.
- Pernìa, Olga Urbina. *Acuerdo de San Jose*. 24 Nov. 2010, es.slideshare.net/Edllyber/acuerdo-de-san-jose.
- Pineda Domínguez, Octavio. “La Poesía Migratoria, Una Caracterización a Partir de Las Obras de Jorge Boccanera, Fabio Morábito Y Eduardo Chirinos.” *Www.tdx.cat*, 18 Nov. 2016, www.tdx.cat/handle/10803/400002.

- Provea. “La Pobreza En La Venezuela Del Siglo XXI. Aproximación a Un Estudio | PROVEA.”
PROVEA, 2021, provea.org/actualidad/la-pobreza-en-la-venezuela-del-siglo-xxi-aproximacion-a-un-estudio/.
- Pugh, Jeffrey, and Jennifer Moya. “Words of (Un)Welcome: Securitization & Migration Discourses in Ecuadorian Media.” *SSRN Electronic Journal*, 2020,
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3679341>.
- Quillian, Lincoln. “Prejudice as a Response to Perceived Group Threat: Population Composition and Anti-Immigrant and Racial Prejudice in Europe.” *American Sociological Review*, vol. 60, no. 4, Aug. 1995, p. 586, <https://doi.org/10.2307/2096296>.
- Raffalli, Susana. “La Idea de Que Esta Crisis La Vamos a Resolver Con Ayuda Humanitaria Es Un Mito.” *Prodavinci.com*, 2017, prodavinci.com/especiales/el-hambre-y-los-dias/entrevista-raffalli.html.
- Rajkumar, Deepa, et al. “At the Temporary–Permanent Divide: How Canada Produces Temporariness and Makes Citizens through Its Security, Work, and Settlement Policies.” *Citizenship Studies*, vol. 16, no. 3-4, June 2012, pp. 483–510,
<https://doi.org/10.1080/13621025.2012.683262>.
- Ramirez, J., et al. *(Geo)Políticas Migratorias, Inserción Laboral Y Xenofobia: Migrantes Venezolanos En Ecuador*. C. Blouin (ed.), Después de la llegada. Realidades de la migración venezolana. (103–127). Lima: Themis-PUCP, 2019.
- Republica del Ecuador, and Republica Bolivariana de Venezuela. *Estatuto Migratorio Entre La Republica Del Ecuador Y La Republica Bolivariana de Venezuela*. 6 July 2010,
w2.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/Lineastematicas/ESTATUTO%20MIGRATOTIO%20ECUADOR%20VENEZUELA.pdf.
- Richards, Stephen. “Gruppi Etnici in Venezuela | 2023.” *It.ripleybelieves.com*, Jan. 2023,
it.ripleybelieves.com/ethnic-groups-in-venezuela-1852.

- Riches, D. *The Phenomenon of Violence*. D. Riches (ed.) *The Anthropology of violence* (1–27). Oxford: Blackwell., 1986.
- Rodríguez, Margarita. “Quién Fue Juan Pablo Pérez Alfonzo, El ‘Visionario’ Venezolano Considerado El ‘Padre’ de La OPEP.” *BBC News Mundo*, 3 Oct. 2020, www.bbc.com/mundo/noticias-54194758.
- Rosas, Pedro. “Chi Sta Con Maduro E Chi No.” *Limes*, 17 Apr. 2019, www.limesonline.com/cartaceo/venezuela-maduro-guaido-chavismo-opposizione-chi-sta-con-chi.
- Salazar Marroquín, Santiago. *Siguiendo El Patrón Latinoamericano. De País Receptor a Emisor de Emigrantes: Un Caso de Venezolanos En Ecuador*. 31 Jan. 2019, revistas.uniminuto.edu/index.php/POLI/article/view/1858/1745.
- Schussler, S. *Entre La Sospecha Y La Ciudadanía: Refugiados Colombianos En Quito*. Quito: FLACSO-Ecuador/ Abya-Yala, 2009.
- Sciamarelli, Alessandro. “L’inflazione E Gli Shock Petroliferi Prima E Dopo l’Euro | Eguaglianza & Libertà.” *Eguaglianzaeliberta.it*, 2016, www.eguaglianzaeliberta.it/web/content/l%20inflazione-e-gli-shock-petroliferi-prima-e-dopo-l%20euro.
- Sexton, Jay. “The Monroe Doctrine in the Nineteenth Century.” *Outside In*, Dec. 2017, pp. 19–35, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190459840.003.0002>.
- Spedini, Gabriella. “La Variabilità Del Corpo Nelle Popolazioni.” *Www.treccani.it*, 1998, www.treccani.it/enciclopedia/la-variabilita-del-corpo-nelle-popolazioni_%28Universo-del-Corpo%29/.
- Suárez Molina, Verónica, et al. *Análisis: Situación de Derechos Humanos de Migrantes de Venezuela En El Ecuador*. Aug. 2020.

- Trujillo, Jorge León. “La Crisis de Un Sistema Político Regionalizado En Ecuador.” *OpenEdition Books*, edited by María Fernanda Cañete, Institut français d’études andines, 2 June 2015, pp. 87–109, books.openedition.org/ifea/3614?lang=it.
- Tuñón, Raúl González, editor. “Escrito Sobre Una Mesa de Montparnasse.” *Eterna Cadencia*, 31 July 2012, www.eternacadencia.com.ar/blog/libreria/poesia/item/escrito-sobre-una-mesa-de-montparnasse.html.
- Universidad Católica Andrés Bello. “Encovi 2014 | Encuesta Nacional de Condiciones.” *Www.proyectoencovi.com*, 2014, www.proyectoencovi.com/encovi-2014.
- Usina, John P. *Anuario de Entradas Y Salidas Internacionales*. Ecuadorencifras, 2014.
- Uzcátegui, Alejandro Cardozo. “Storia E Geopolitica Del Venezuela.” *Limes*, 16 Apr. 2019, www.limesonline.com/cartaceo/storia-venezuela-bolivar-chavez-il-disegno-del-naufragio.
- Vásquez, Jorge Daniel. “Raza, Migración Y Crisis El Lugar de La ‘Venezolanización’ En El Paro Nacional.” *Octubre Y El Derecho a La Resistencia*, Jan. 2020, pp. 287–308, <https://doi.org/10.2307/j.ctv1gm037d.15>.
- Velasco Abad, Margarita. *Situación de La Niñez Y Adolescencia En Ecuador Una Mirada a Través de Los ODS*. 2019, odna.org.ec/wp-content/uploads/2019/02/Situacio%CC%81n-de-la-nin%CC%83ez-y-adolescencia-en-Ecuador-2019.pdf.
- Venelogia. “Evolución Histórica Del Cupo Cadivi-Cencoex (2004-2016).” *Venelogía*, www.venelogia.com/archivos/3457/.
- Wimmer, Andreas. “Explaining Xenophobia and Racism: A Critical Review of Current Research Approaches.” *Ethnic and Racial Studies*, vol. 20, no. 1, Jan. 1997, pp. 17–41, <https://doi.org/10.1080/01419870.1997.9993946>.
- Zerpa, Fabiola. “Venezuela Is Now More than 50% Dollarized, Study Finds.” *Bloomberg.com*, 5 Nov. 2019, www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-05/venezuela-is-now-more-than-50-dollarized-study-finds#xj4y7vzkg.